

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Stottern und psychosoziale Belastungen im Lebensverlauf

Ein Vergleich zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen,
Biographien und Interviews mit Betroffenen und eine
Einordnung anhand des Anforderungs- und Kapazitätenmodells
nach Starkweather (1990)

«Erst mit 38 kannst du das Puzzleteil
zusammensetzen und feststellen:
Ah, wow, nein, das, was ich damals als
Schwäche angesehen habe, ist eigentlich meine
grösste Stärke.»

(Interviewpartner, 2025, T3 (39) Z. 3-5)

Eingereicht von: Lena Köpfli

Begleitperson: Wolfgang Braun

Zweite Fachperson: Michèle Frey

Datum der Abgabe: 13.02.2026

Abstract

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Veränderung der psychosozialen Belastung von Menschen, die stottern, über die Lebensspanne hinweg zu beschreiben und die Ergebnisse mithilfe des Anforderungs- und Kapazitätenmodells nach Starkweather (1990) einzuordnen.

Analysiert werden die Veränderungen psychosozialer Belastungen auf Basis von wissenschaftlicher Literatur und von Biographien von Betroffenen. Zusätzlich sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Quellen und qualitativen Interviews mit Betroffenen herausgearbeitet werden. Ausserdem wird der subjektiv erlebte Zusammenhang zwischen psychosozialen Belastungen und der Entwicklung der Stottersymptomatik beschrieben und im Rahmen des Anforderungs- und Kapazitätenmodells nach Starkweather (1990) interpretiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Biographien sowie in den Aussagen der Interviewten überwiegend bestätigt werden. Die Veränderung der psychosozialen Belastungen von Menschen, die stottern, verläuft individuell unterschiedlich. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass die Vulnerabilität für psychosoziale Belastungen in bestimmten Lebensphasen - wie der Schulzeit, dem Aufbau romantischer Beziehungen oder dem Übergang ins Arbeitsleben - bei Menschen, die stottern, erhöht ist. Insgesamt nimmt die psychosoziale Belastung im mittleren Erwachsenenalter jedoch ab. Die subjektiven Einschätzungen der Interviewten zeigen, dass die Entwicklung der Stottersymptomatik bei einigen Betroffenen mit dem Erleben von psychosozialen Belastungen korreliert. Diese Korrelation ist jedoch nicht bei jeder psychosozialen Belastung erkennbar.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass sowohl die psychosoziale Belastung als auch die Stottersymptomatik individuell unterschiedlich ausgeprägt sind. Zusätzliche, vom Stottern unabhängige Faktoren beeinflussen welche psychosozialen Belastungen in welchem Ausmass erlebt werden. Ebenso muss davon ausgegangen werden, dass die Veränderung der Stottersymptomatik durch weitere Faktoren mitbestimmt wird.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und begleitet haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Wolfgang Braun. Er hat mich von der ersten Ideenfindung bis zur Fertigstellung dieser Arbeit kompetent begleitet und stand mir jederzeit für Fragen und wertvolle Inputs zur Verfügung.

Ebenso möchte ich mich herzlich bei Verena Muheim bedanken, die mich insbesondere im Methodikteil unterstützt und durch ihre Anregungen zum Gelingen dieses Teils beigetragen hat.

Ein weiteres Dankeschön richtet sich an meine Interviewteilnehmer:innen. Ohne Ihre Zeit, Offenheit und die Bereitschaft, über Ihr Leben mit dem Stottern zu berichten könnte diese Arbeit in dieser Form nicht existieren.

Des Weiteren danke ich meinen Korrekturleser:innen, die mit viel Zeit und Mühe diese Arbeit gegengelesen und ihr den letzten Schliff zu verliehen haben.

Abschliessend gilt ein besonderes Dankeschön meiner Familie und meinen Freund:innen. Danke für eure Geduld, motivierenden Worte und den Rückhalt, den ihr mir während der gesamten Zeit gegeben habt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Fragestellung	6
1.2	Forschungsstrategie	6
2	Theorieteil.....	7
2.1	Störungsbild Stottern: Definition und Abgrenzung	7
2.1.1	Ätiologie, Prävalenz und Inzidenz	8
2.2	Stottern und seine Symptome	9
2.2.1	Kernsymptome	9
2.2.2	Coping-Strategien.....	9
2.2.3	Innere Symptome	11
2.2.4	Wechselwirkungen.....	13
2.2.5	Entwicklung der Stottersymptomatik über die Lebensspanne hinweg	13
2.3	Psychosoziale Belastung	15
2.3.1	Einführung in den Begriff.....	15
2.3.2	Einflussfaktoren auf psychosoziale Belastungen: Ressourcen	16
2.3.3	Psychosoziale Belastungen über die Lebensspanne hinweg	16
2.3.4	Zusammenhang: psychosoziale Belastungen und Stottern	19
2.4	Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990).....	21
2.5	Zusätzliche Erkenntnisse aus Biographien.....	22
3	Methodisches Vorgehen	24
3.1	Erhebungsmethode	24
3.2	Analysemethode.....	26
4	Ergebnisse.....	28
4.1	Veränderung der psychosozialen Belastung	28
4.2	Einflüsse auf die Veränderung der Stottersymptomatik.....	30
5	Beantwortung der Forschungsfragen.....	34
5.1	Fragestellung 1	34

5.2	Fragestellung 2	36
5.3	Fragestellung 3	38
6	Diskussion	41
6.1	Diskussion der Ergebnisse.....	41
6.2	Relevanz für die logopädische Berufspraxis.....	42
6.3	Methodenkritik.....	43
6.4	Ausblick	43
7	Literaturverzeichnis	45
8	Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis	50
9	Anhangsverzeichnis.....	51

1 Einleitung

«Stottern ist der Versuch, nicht zu stottern» (Johnson, 1976, S.22).

Als ich während meines Studiums erstmals auf dieses Zitat gestossen bin, hat es mich zum Nachdenken angeregt. Der Satz bringt eine zentrale Erkenntnis einer therapeutischen Haltung auf den Punkt: Der Versuch, das Stottern zu vermeiden oder zu kontrollieren, kann zu einer Verstärkung der Stottersymptomatik führen. Erst durch die Akzeptanz der Unflüssigkeiten und durch eine Veränderung im Umgang damit wird eine erfolgreiche Intervention möglich (Natke & Kohmäscher, 2020). Im Rahmen meines Studiums bin ich erstmals intensiver mit dem Thema Stottern in Berührung gekommen. Besonders fasziniert haben mich dabei die psychosozialen Begleiterscheinungen, sowie die funktionellen und dysfunktionellen Verhaltensweisen, die Betroffene im Laufe der Zeit entwickeln. Es wurde schnell deutlich, dass Stottern nicht nur das Sprechen selbst betrifft, sondern auch die gesamte Person in ihrem Denken, Fühlen und Handeln. Um einen nachhaltigen Therapieerfolg zu erzielen, sollten neben dem Sprechen auch die inneren Einstellungen, Gefühle und Gedanken der Betroffenen berücksichtigt und bestenfalls verändert werden (ebd.). Die Angst vor dem nächsten Stottereignis, Schamgefühle in sozialen, zwischenmenschlichen Situationen oder Vermeidungsstrategien, können die Stottersymptomatik verstärken und sollten im Rahmen der Therapie gezielt miteinbezogen werden (Sandrieser & Schneider, 2025). Diese Umstände rücken den Menschen mit seinem gesamten Wesen stärker in den Mittelpunkt und beziehen zusätzlich Therapiemethoden in den Fokus, die mein Interesse geweckt haben.

Aufgrund dessen habe ich mich entschieden, meine Bachelorarbeit den psychosozialen Belastungen des Stotterns zu widmen. Die folgenden zwei Kapitel beleuchten die Fragestellungen und die Forschungsstrategie dieser Arbeit.

1.1 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den folgenden Fragestellungen:

1. Wie verändert sich die psychosoziale Belastung von Menschen, die stottern, im Verlauf ihrer Lebensspanne, gemäss wissenschaftlicher Literatur und Biographien?
2. Welche Parallelen und Unterschiede gibt es zwischen den Erkenntnissen aus der Literatur, den Biographien und den qualitativen Interviews mit Betroffenen?
3. Wie erleben Betroffene den Zusammenhang zwischen psychosozialen Belastungen und der Entwicklung der Stottersymptomatik und inwiefern lassen sich diese subjektiven Erfahrungen im Rahmen des Anforderungs- und Kapazitätenmodells nach Starkweather (1990) interpretieren?

1.2 Forschungsstrategie

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu erfassen, welche psychosoziale Belastungen Menschen, die stottern, erleben, und wie sich diese Belastung sowie die Stottersymptomatik über die Lebensspanne hinweg verändern. Abschliessend soll geprüft werden, ob das Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990) (AKM) als theoretischer Erklärungsansatz für die gewonnenen Ergebnisse herangezogen werden kann. Bisher gibt es kaum Arbeiten, die sich mit der Veränderung der psychosozialen Belastung von Menschen mit einer Redeflussstörung über die gesamte Lebensspanne hinweg befassen. Auch wurde das AKM erst selten in Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit den psychosozialen Belastungen eingebracht. Um dieses Thema zu bearbeiten, wurde vorab wissenschaftliche Literatur zu den Themen Stottern und psychosozialen Belastungen gelesen. Der Kern der Arbeit sind vier qualitative Interviews mit Betroffenen, die retrospektiv über ihr Stottern im Zusammenhang mit psychosozialen Belastungen berichtet haben. Ziel ist es, die subjektiv wahrgenommenen psychosozialen Belastungen von Betroffenen über die Lebensspanne hinweg zu erfassen und mögliche Auswirkungen auf die Symptomatik zu erfragen. Im Fokus sollen dabei die individuelle Wahrnehmung, Erlebnisse und Erfahrungen dieser Menschen stehen. Das Datenmaterial wurde abschliessend mithilfe der Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet.

2 Theorieteil

2.1 Störungsbild Stottern: Definition und Abgrenzung

Abgrenzung zu anderen Störungsbildern: Stottern gehört zur Familie der Redeflussstörungen (Sandrieser & Schneider, 2025; Natke & Kohmäscher, 2020; Neumann et al., 2016). Stottern muss also von anderen Redeflussstörungen wie Poltern oder spasmodische Dysphonien abgegrenzt werden (Sandrieser & Schneider, 2025). Unter Poltern versteht man eine Störung der Sprach- und Sprechverarbeitung, die durch ein schnelles, unrhythmisches Sprechtempo und Unverständlichkeit des Sprechers gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zum Stottern können Betroffene, wenn sie auf ihr Poltern hingewiesen werden mithilfe von Konzentration kurzzeitig flüssiger und langsamer sprechen (Daly, 1996). Die spasmodische Dysphonie wird hingegen den Stimmstörungen zugeordnet, die durch eine mangelnde Kontrolle über die Bewegung der Stimmlippen entsteht. Dies kann zu Stotter-ähnlichen Symptomen führen (Böhme, 2003).

Die aktuellen S3-Leitlinien der Redeflussstörungen unterteilen das Phänomen Stottern in zwei Untergruppen: das originäre und das erworbene Stottern (Neumann et al., 2016). Das erworbene Stottern tritt häufig erst im Erwachsenenalter auf und es ist eine Ursache für das Auftreten erkennbar. Es wird zwischen dem neurogenen Stottern (Folge einer neuronalen Schädigung) und dem psychogenen Stottern (Folge eines psychologischen Traumas oder einer Depression) unterschieden (Natke & Kohmäscher, 2020). Die letzte und häufigste Form ist das originäre Stottern. Es wird in den aktuellen S3-Leitlinien in das originäre neurogene nicht-syndromale Stottern und in das originäre neurogene syndromale Stottern unterteilt. Beide Formen treten bereits in der Kindheit ohne erkennbare Ursache auf, wohingegen das originäre neurogene syndromale Stottern bei Kindern mit einem Syndrom auftritt, wie z.B. Trisomie 21 (Neumann et al., 2016). Andere Autor:innen verwenden für das originäre Stottern auch den Begriff des idiopathischen Stotterns und unterteilen nicht in die beiden Unterformen (Natke & Kohmäscher, 2020).

Definition: Die S3-Leitlinien der Redeflussstörungen haben in ihrer Definition versucht, Stottern auf Symptomebene zu beschreiben und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verursachung der Störung hervorzuheben. Die Definition lautet wie folgt:

Das originäre neurogene nicht-syndromale Stottern ist eine zentralnervöse Störung des Sprechens und seiner Planung, die in der Kindheit hauptsächlich auf Grund einer genetischen Disposition zustande kommt. Es umfasst eine Kernsymptomatik mit stottertypischen Sprechunflüssigkeiten und eine Begleitsymptomatik mit vegetativen, motorischen und emotionalen Reaktionen auf die Sprechunflüssigkeit. (Neumann et al., 2016, S. 21)

In dieser Arbeit wird einfachheitshalber versucht, sich in den Biographien und Interviews auf Betroffene des idiopathischen bzw. originären Stotterns zu beschränken. Ein erworbenes

Stottern in der Kindheit kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zur Vereinfachung beschreibt der Begriff `Stottern` in dieser Arbeit das Phänomen `idiopathisches bzw. originäres Stottern`.

2.1.1 Ätiologie, Prävalenz und Inzidenz

Ätiologie: Die Ätiologie beschreibt die Ursache für das generelle Auftreten von Stottern und ist abzugrenzen von den Auslösern einzelner Stottersymptome (Sandrieser & Schneider, 2025). Auf die Auslöser wird im Kapitel 2.2.5 eingegangen.

Als Ursache für das Stottern liegen heute gesicherte Daten vor. So sind überwiegend genetische Faktoren sowie ungünstige Umgebungsfaktoren ursächlich für das Stottern (Neumann et al., 2016). Für einen genetischen Anteil spricht die Studie von West, Nelson und Berry (1939). Darin gaben Betroffene an, fast dreimal öfters Verwandte zu haben, die auch stottern, als nicht stotternde Personen (ebd.). Auch Zwillingsstudien haben gezeigt, dass es bei eineiigen Zwillingen wahrscheinlicher ist, dass beide Kinder stottern, als bei zweieiigen (Dworzynski, Remington, Rijdsijk, Howell & Plomin, 2007; Rautakoski, Hannus, Simberg, Sandnabba & Santtila, 2012). Die Zwillingsstudien und die familiäre Häufung weisen darauf hin, dass eine genetische Veranlagung zum Stottern vererbt wird. Ob und inwiefern sich die Störung ausprägt, hängt zusätzlich von Umgebungsfaktoren ab (Natke & Kohmäscher, 2020). Je nach Studie wird vermutet, dass der durchschnittliche Anteil der Genetik bei 71%-86% und der Anteil der Umgebungsfaktoren bei 14%-29% liegt (Kidd, 1980; Andrews, Morris-Yates, Howie & Neilson, 1991).

Prävalenz und Inzidenz: Langzeitstudien haben gezeigt, dass 5% aller Kinder irgendwann in ihrem Leben stottern. Davon überwinden 75-85% der Teilnehmenden das Stottern bis ins Erwachsenenalter wieder. (Mansson, 2000; Andrews & Harris, 1964). Es konnte festgestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit zu remittieren in den ersten drei Jahren nach dem Auftreten der ersten Symptome am höchsten ist (Sandrieser & Schneider, 2025). Die durchschnittliche Prävalenz von Stottern liegt laut Bloodstein und Bernstein Ratner (2008) zwischen 1.02-1.38%. Die Prävalenz ist beim männlichen Geschlecht deutlich höher als beim weiblichen. Dies liegt einerseits daran, dass Jungen mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit Stottersymptome entwickeln und andererseits daran, dass die Remissionsrate bei Mädchen höher ist. Folglich nimmt der geschlechterspezifische Prävalenzunterschied bis ins Erwachsenenalter zu (Neumann et al., 2016).

2.2 Stottern und seine Symptome

Das Stottern und seine Symptome zeigen sich bei jedem Betroffenen individuell unterschiedlich (Natke & Kohmäscher, 2020). Trotzdem ist eine Einteilung in Kernsymptomatik, Coping-Strategien und innere Symptome möglich. Diese werden in den folgenden Kapiteln auf ihren einzelnen Ebenen beschrieben und im Anschluss wird auf die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Symptomen und deren Entwicklung eingegangen.

2.2.1 Kernsymptome

Die Kernsymptomatik des Stotterns tritt laut Natke und Kohmäscher (2020) nur im Redefluss auf und ist erst ab der Wortebene beobachtbar. Im Redefluss können drei Arten von Kernsymptomen auftreten: Teilwortwiederholungen, Dehnungen und Blockaden. Bei Teilwortwiederholungen werden Silben oder Laute mehrmals wiederholt, z.B. *Ma-Ma-Marmelade*. Wort- oder Teilsatzwiederholungen werden zu den funktionellen Unflüssigkeiten gezählt und treten auch bei nicht-stotternden Personen auf. Bei der zweiten Kernsymptomatik, der Dehnung, wird ein Laut länger ausgesprochen als dies zu erwarten wäre, z.B. *Mmmmmarmelade*. Aufgrund ihrer phonetischen Eigenschaft kommen Dehnungen bei Vokalen, Nasalen und Frikativen vor. Blockaden, Blockierungen oder auch Blocks genannt, sind das letzte der drei Kernsymptome. Sie zeichnen sich durch unfreiwillige Unterbrechungen im Redefluss aus z.B. *- - - Marmelade* (Sandrieser & Schneider, 2025). Der Atemfluss ist durch eine Verengung im Sprechapparat unterbrochen und die Artikulatoren sind bewegungslos. Man kann, je nach Stelle der Verengung oder des Unterbruchs, zwischen laryngealem und artikulatorischem Block unterscheiden. Die Kernsymptome können in ihrer Quantität und Qualität variieren und sich über die Zeit hinweg verändern (Natke & Kohmäscher, 2020).

2.2.2 Coping-Strategien

Coping-Strategien sind alle Verhaltensweisen, die neben den Kernsymptomen beobachtet werden können und im Zusammenhang mit der Redeflussstörung stehen. Dabei kann zwischen funktionellen und dysfunktionellen Coping-Strategien unterschieden werden. Zum Teil wird für den Begriff der dysfunktionellen Coping-Strategien der Begriff der Begleitsymptomatik verwendet (Sandrieser & Schneider, 2025). Natke und Kohmäscher (2020) verwenden für das Phänomen den Begriff der Sekundärsymptomatik und grenzen davon die inneren Symptome ab, die die Gefühle und Einstellungen zum Stottern beschreiben. Im Folgenden wird der Begriff Coping-Strategie für die Sekundär- bzw. Begleitsymptomatik

verwendet und näher beleuchtet. Die inneren Symptome werden im Kapitel 2.2.3 separat dargestellt.

Aufgrund des Stotterns erleben Betroffene nicht nur einen Verlust an Kontrolle und Zeit beim Sprechen, sondern auch kommunikative Misserfolge und negative Reaktionen auf ihr Sprechen. Aufgrund dessen entwickeln Betroffene sogenannte Coping-Strategien (Sandrieser & Schneider, 2025). „To cope with“ bedeutet „etwas bewältigen“ und „mit etwas umgehen können“ (Linguee Wörterbuch, 2026). Im Zusammenhang mit dem Stottern beschreibt eine Coping-Strategie eine Methode, um mit dem Stottern besser umgehen zu können. Diese Strategien sind kreative Ideen, um das Stottern zu vermeiden oder dessen Auswirkungen zu verringern und werden bewusst oder unbewusst entwickelt und eingesetzt (Sandrieser & Schneider, 2025). Sie sind eine gelernte Reaktion auf die Kernsymptomatik und habitualisierte Versuche, diese zu verhindern bzw. zu überwinden, wobei der Zufall wahrscheinlich für die grosse Bandbreite der Strategien verantwortlich ist (Natke & Kohmäscher, 2020). Coping-Strategien werden nach Sandrieser und Schneider (2025) auf folgenden Ebenen entwickelt: Emotionen und Einstellungen, Verhalten/Sozialverhalten, Sprech- und Stotterverhalten, Sprachliche Ebene, Motorik und Vegetative Ebene. Sie können funktionell oder dysfunktionell sein. Eine funktionelle Coping-Strategie beeinträchtigt die Lebensqualität nicht oder nur gering. Dysfunktionelle Coping-Strategien hingegen sind emotional und körperlich belastend und beeinträchtigen die Kommunikation zum Teil stärker als die reine Kernsymptomatik selbst (ebd.). Weil der Fokus dieser Arbeit auf den psychosozialen Belastungen liegt, wird im Folgenden nur auf die dysfunktionellen Strategien eingegangen.

Dysfunktionelle Coping-Strategien umfassen unter anderem Ankämpf- und Fluchtverhalten. Das sind Mitbewegungen, die sich in Form einer erhöhten Muskelspannung zeigen und sich vom Gesichtsbereich bis in den ganzen Körper ausbreiten können. Betroffene versuchen mit der erhöhten Muskelspannung das Kernsymptom zu überwinden, was zu Beginn vielleicht einmal funktionell war und zur Beendigung des Kernsymptoms geführt hat. Meist nimmt der Krafteinsatz über die Zeit zu, was zur Entstehung eines Tremors führen kann und das Gefühl eines motorischen Kontrollverlusts auslöst, was das Beenden des Kernsymptoms beeinträchtigen oder das Symptom verstärken kann (Natke & Kohmäscher, 2020). Weitere Verhaltensweisen wie Tabuisierung, Vorbeugestrategien, Vermeidungsverhalten und Bagatellisierung gehören zu den dysfunktionellen Coping-Strategien (Sandrieser & Schneider, 2025). Natke & Kohmäscher (2020) unterscheiden beim Vermeidungsverhalten zwischen situativem, personenbezogenem und sprachlichem Vermeiden von Situationen. Vermeidungsverhalten tritt meist dort auf, wo das Stottern stärker oder gehäuft auftritt (ebd.). Zu den Risikofaktoren zur Entstehung dysfunktioneller Coping-Strategien gehören starke Schwankungen der Kernsymptomatik, negative Gefühle und Reaktionen auf das Stottern, eine geringe Problemlösefähigkeit, ein starkes Temperament der Betroffenen sowie

Desinformationen und Unwissenheit des Umfelds zum Thema Stottern (Sandrieser & Schneider, 2025).

2.2.3 Innere Symptome

Die inneren Symptome fassen die Gefühle und Einstellung von stotternden Personen zusammen. Sie sind individuell unterschiedlich. Einige davon treten jedoch gehäuft auf (Natke & Kohmäscher, 2020). „Verwirrung, Ärger, Hilflosigkeit, Wut oder Traurigkeit“ (Sandrieser & Schneider, 2025, S. 64), das sind die ersten Emotionen, die ein Kind im Zusammenhang mit seinem Stottern erlebt. Diese Emotionen werden auch als primäre Gefühlsreaktionen bezeichnet, weil sie direkt mit dem Beginn der Unflüssigkeiten auftreten und eine Antwort auf diese sind. Sie werden durch negative Zuhörerreaktion und Kontrollverlust über das eigene Sprechen ausgelöst. Dysfunktionelle Coping-Strategien wie Verlust von Sprechfreude und An kämpfverhalten sind die Folge. Diese Umstände rufen sekundäre Gefühlsreaktionen hervor. Das sind oft Angst, Scham, Schuldgefühle, erlernte Hilflosigkeit oder übersteigerte emotionale Selbstkontrolle. Sie entwickeln sich erst im Verlauf der Redeflussstörung und sind die Folge von Lernerfahrungen (Sandrieser & Schneider, 2025). Die Gefühle Angst, Scham, erlernte Hilflosigkeit, Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl wurden bereits genauer erforscht und werden im Folgenden beschrieben.

Angst: Die Ängste, die Betroffene erleben, sind individuell unterschiedlich und können verschieden starke Ausmasse annehmen. Sie reichen dabei von der Furcht vor negativen Reaktionen (z.B. soziale Ablehnung) bis hin zur kompletten Kommunikationsunfähigkeit (Natke & Kohmäscher, 2020). Es gibt mehrere Studien, die aufzeigen, dass Menschen, die stottern, mehr Angst empfinden und ein erhöhtes Risiko haben, eine soziale oder sozial-kommunikative Angststörung zu entwickeln (Blumgart, Tran & Craig, 2010; Iverach et al., 2018). Zu welchem Zeitpunkt diese Ängste erstmals auftreten, ist dabei nicht eindeutig geklärt (Natke & Kohmäscher, 2020). Es ist aber wahrscheinlich, dass die Ängste mit längerem Verlauf und Bestehenbleibens des Stotterns zunehmen. Ab dem Jugendalter übersteigt das Angstempfinden die durchschnittlichen Werte (Messenger, Packman, Onslow, Menzeies & O'Brian, 2015). Das Stottern scheint also Ängste auszulösen und zu verstärken. Die Ängste sind häufig das Ergebnis von schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, die im Zusammenhang mit bestimmten Situationen, Wörter oder Lauten gemacht wurden (Jackson, Yaruss, Quesal, Terranova & Whalen, 2015). Wenn beispielsweise beim Bäcker das Wort 'Brezel' von starken Stottersymptomen begleitet war und das Gegenüber am Tresen zusätzlich negativ auf das Stottern reagiert hat, kann das beim Betroffenen negative Gefühle wie Scham auslösen. Bevorstehende ähnliche Situationen, gleiche Wörter (z.B. Brezel) oder bestimmte Laute können dann die Angst vor Stottersymptomen und das resultierende Gefühl

der Scham wieder hervorrufen. Das kann zu einer generellen Angst vor dem *`zum Bäcker gehen`* führen.

Scham: Das Schamgefühl gehört, wie die Angst, zu den sekundären Gefühlsreaktionen. Dieses Gefühl tritt erst im Verlauf der Redeflussstörung auf und ist emotional belastend. Scham ist ein soziales Konstrukt, das in der Interaktion mit Menschen gelernt wird. Es ist mit negativen, selbstabwertenden Gefühlen und Körperreaktionen verbunden und steht im engen Zusammenhang mit der Angst. Bereits die Vorstellung einer schamauslösenden Situation genügt, um Angst auszulösen. Folglich werden diese Situationen vermieden (Sandrieser & Schneider, 2025). Verhaltensweisen wie Ungeduld, Tabuisierung oder Peinlichkeit verstärken das Schamgefühl (Natke & Kohmäscher, 2020).

Erlernte Hilflosigkeit: Durch ihr Stottern erleben Betroffene einen Kontrollverlust über ihr Sprechen. Beim Versuch, diesen zu minimieren, bieten Bezugspersonen vermehrt Hilfestellungen an. Dadurch werden weniger kommunikative Erfolge erlebt und die damit verbundene Selbstwirksamkeit bleibt aus. Das Kind bewältigt weniger Herausforderungen selbstständig, was in einer erlernten Hilflosigkeit und einer eingeschränkten Problemlösefähigkeit münden kann (Sandrieser & Schneider, 2025).

Selbstwahrnehmung: Die Selbstwahrnehmung von Menschen, die stottern, unterscheidet sich grundlegend von flüssig-sprechenden Menschen. Betroffene schätzen beispielsweise ihre Kommunikationskompetenz signifikant schlechter ein (Erickson & Block, 2013). Stotternde Kinder können bereits ab 3 Jahren eine signifikant negativere Einstellung zu ihrem Sprechen haben als ihre nicht-stotternden Altersgenossen. Diese negative Einstellung nimmt mit dem Verlauf des Stotterns und der Lebenszeit zu (Vanyrckeghem, Brutten & Hernandez, 2005). Sie wird durch negative Zuhörerreaktionen und durch die Stigmatisierung der Betroffenen ausgelöst und verstärkt (Natke & Kohmäscher, 2020).

Selbstwertgefühl: Kinder, die stottern bemerken oft schon früh, dass sie sich von ihren anderen Altersgenossen unterscheiden. Aufgrund des „Andersseins“ entwickeln die Kinder oft ein Selbstbild als „Stotternder“. Dieses Selbstbild kann zu Versagens- und Minderwertigkeitsgefühlen führen (Sandrieser & Schneider, 2025). Die Studie von Adriaensens, Beyers und Struyf (2015) belegt, dass Stottern ein negatives Selbstwertgefühl begünstigt, denn die Stärke der Stottersymptomatik korreliert signifikant mit einem schlechteren globalen Selbstwertgefühl. In den Bereichen soziale Akzeptanz, Fähigkeit Freundschaften zu führen und schulische Kompetenzen sind die Werte besonders tief (ebd.).

2.2.4 Wechselwirkungen

Dysfunktionelle Bewältigungsmechanismen sind physisch und emotional belastend. Sie können negative Gefühlsreaktionen verstärken oder sogar auslösen, denn zwischen der Kernsymptomatik, den Coping-Strategien und den inneren Symptomen besteht eine Wechselwirkung. Beim Versuch, mit den negativen Gefühlsreaktionen (z.B. Sprechangst) und den Kernsymptomen umzugehen, werden häufig dysfunktionelle Coping-Strategien entwickelt (z.B. Vermeidung einer Kommunikationssituation). Die Vermeidung der Kommunikationssituation kann dann wiederum zur Verstärkung der Sprechangst führen. Die verstärkte Sprechangst kann in manchen Fällen selbst zu einer Verstärkung der Kernsymptomatik führen, bzw. als auslösender Stimulus wirken. So kann bereits die Erwartung, Scham wegen des Stotterns zu erleben, die Kernsymptomatik auslösen, was eine Art sich-selbst erfüllende Prophezeiung darstellt (Sandrieser & Schneider, 2025).

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen Stottersymptomen

Das 3 Faktoren - Modell von Packman

und Attanasio (2010, nach Sandrieser & Schneider, 2025) listet emotionale Faktoren (z.B. Selbstwertgefühl und Erwartungsangst) bei den Modulatoren auf. Diese Modulatoren senken den Schwellenwert für das Auftreten von Stottereignissen (ebd.). Negative Gefühlsreaktionen können folglich die Kernsymptomatik beeinflussen.

2.2.5 Entwicklung der Stottersymptomatik über die Lebensspanne hinweg

Entwicklung der Stottersymptomatik: Die ersten Stottersymptome treten frühestens in der Phase der Zweiwortäußerungen auf (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Der typische Beginn liegt zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, wobei erste Symptome vereinzelt bereits im zweiten Lebensjahr auftreten (Sandrieser & Schneider, 2025). Ein schleichender Beginn der Störung ist selten. Sie manifestiert sich in den meisten Fällen innerhalb eines kurzen Zeitraums zwischen einem Tag und zwei Wochen (Natke & Kohmäscher, 2020). Laut Sandrieser und Schneider (2025) lässt sich zu Beginn der Störung kein einheitlicher Verlauf in der Entwicklung stottertypischer Unflüssigkeiten erkennen. Natke und Kohmäscher (2020) betonen aber, dass sich das Stottern einer jugendlichen/erwachsenen Person stark von dem eines Kindes unterscheidet. Zu Beginn treten häufig noch lockere Silbenwiederholungen und

Dehnungen auf. Blockierungen sind seltener. Erst im weiteren Verlauf nimmt die Muskelspannung zu und Coping-Strategien entwickeln sich (ebd.). Nach dem ersten Auftreten der Unflüssigkeiten sind unterschiedliche Verläufe möglich: Die Symptomatik bleibt entweder stabil, verstärkt sich kontinuierlich oder verläuft in Schüben. Der Verlauf in Schüben bedeutet, dass sich symptomlose und symptomstarke Phasen abwechseln. Je nach Phase variiert die Qualität und Quantität der Symptome. (Sandrieser & Schneider, 2025). Symptomlose Phasen nehmen laut Natke und Kohmäscher (2020) mit zunehmendem Alter ab.

Situative Veränderungen: Es konnte festgestellt werden, dass die Ausprägung der Redeflussstörung situationsabhängig ist (Sandrieser & Schneider, 2025). Die Schwere der Symptomatik ist abhängig von der Sprechsituation und der linguistischen und sprechmotorischen Komplexität. Eine starke Emotionalität, hohe kommunikative Verantwortlichkeit oder das Sprechen vor grossen Gruppen kann zur Verstärkung der Symptomatik führen (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Emotionale und kognitive Prozesse, wie etwa Aufregung oder Stress, haben einen Einfluss auf die Qualität und Quantität der Symptomatik und die Häufigkeit und der Schweregrad der Symptome nimmt zu, wenn Kinder mit starken Emotionen sprechen (Sandrieser & Schneider, 2025). Yaruss (1997) konnte in einer Studie feststellen, dass vor allem Druck (Erwartungen, Zeitdruck oder hohe kommunikative Anforderungen) die Symptomatik situationsbedingt verstärkt. Auch die soziale Dimension spielt eine Rolle: Eine weitere Studie von Jackson, Miller, Warner und Yaruss (2021) hat gezeigt, dass erwachsene Betroffene kaum stottern, wenn sie Selbstgespräche führen. Die Autoren der Studie schlussfolgern daraus, dass die Wahrnehmung eines Zuhörers beim Sprechen eine wichtige Rolle beim Auftreten von Stotterereignissen spielt. Welche genauen Ursachen dahinter liegen, müsste weiter untersucht werden. Die Autoren spekulieren, dass soziale und psychologische Faktoren wie Erwartungsdruck oder soziale Bewertung eine Rolle spielen könnten (ebd.). Andere Faktoren wie Simultansprechen, Schattensprechen, langsames Sprechtempo und Veränderung der Sprechstimmlage führen hingegen zu einer Reduktion der Symptomatik (Natke & Kohmäscher, 2020).

2.3 Psychosoziale Belastung

2.3.1 Einführung in den Begriff

Die Psyche ist ein Sammelbegriff für die „Gesamtheit des menschlichen Fühlens, Empfindens und Denkens [...]“ (Duden, n. d.). Die psychische Gesundheit ist dabei ein zentraler Bestandteil der allgemeinen körperlichen Gesundheit. Sie wird von verschiedenen Faktoren wie Genetik, individuellen biographischen Erfahrungen, Umweltbedingungen, sowie von sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen beeinflusst. Aufgrund von diesen unterschiedlichen Einflussfaktoren ist die psychische Gesundheit kein statischer Zustand, sondern über die Lebensspanne hinweg veränderbar (Amstad et al., 2016). Belastungen (auch Stressoren genannt) können die Psyche von aussen negativ beeinflussen, indem sie Stress auslösen. Stress entsteht nach dem Transaktionalen Stressmodell (Lazarus & Folkmann, 1984, zitiert nach Ernst, Franke & Franzkowiak, 2022) dann, wenn eine Situation zur Herausforderung wird, bei der die betroffene Person nicht weiss, wie sie die Situation bewältigen soll. Belastungen sind folglich objektiv beobachtbare Umstände, wobei diese subjektiv nicht in jedem Fall als belastend wahrgenommen werden, je nachdem ob sie Stress auslösen oder nicht. Belastungen können auf unterschiedlichen Ebenen auftreten: Im materiell-technischen (z.B. Lärm am Arbeitsplatz), sozialen (z.B. Konflikte im sozialen Umfeld) und personalen/psychischen Kontext (z.B. Überängstlichkeit). Diese Ebenen sind nicht immer klar voneinander abgrenzbar. Es gibt Schnittstellen zwischen den Ebenen und sie beeinflussen sich gegenseitig (Wenninger, n.d.).

In dieser Arbeit liegt der Fokus ausschliesslich auf den psychischen und sozialen Belastungen, also den psychosozialen Belastungen. Der Begriff *psychosozial* wird wie folgt definiert: „(von psychischen Faktoren, Fähigkeiten o.Ä.) durch soziale Gegebenheiten [...] bedingt“ (Duden, n. d.). Der Begriff zeigt den engen Zusammenhang zwischen der Psyche des Menschen und seinem sozialen Umfeld auf. Mit psychosozialen Belastungen sind Herausforderungen gemeint, die ihren Ursprung im sozialen Umfeld haben und Einfluss auf das psychische Wohlbefinden haben können und umgekehrt. Die Wahl dieser Begrifflichkeit erfolgt bewusst, da das Phänomen Stottern einen grossen Einfluss auf soziale Interaktionen und gesellschaftliche Reaktionen hat. Durch ihr Stottern erleben Betroffene negative Auswirkungen auf die soziale Interaktion und sind in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt (Beilby, 2014). Eine psychosoziale Perspektive, die das Erleben der Betroffenen mit dem Umfeld in Verbindung setzt, kann die Belastungserfahrungen besser erfassen und beschreiben.

2.3.2 Einflussfaktoren auf psychosoziale Belastungen: Ressourcen

Die individuellen Ressourcen bestimmen mit, wie gut psychosoziale Belastungen bewältigt werden können und wirken stabilisierend auf die psychische Gesundheit. Ressourcen wirken schützend und minimieren die Auswirkung psychosozialer Belastungen. Je mehr Ressourcen ein Mensch besitzt und je besser die Qualität dieser Ressourcen ist, desto geringer ist der Einfluss der Belastung (Amstad et al., 2016).

Es kann zwischen internen (personalen) und externen (umgebungsbedingten) Ressourcen unterschieden werden (Amstad et al., 2016).

- Interne Ressourcen umfassen soziale und berufliche Kompetenzen sowie Persönlichkeitsmerkmale, wie bspw. ein gutes Selbstvertrauen, hohe Selbstwirksamkeitserwartung, eine gute Emotionsregulation, optimistische Grundhaltung, hohe Kontrollüberzeugung sowie Resilienz. Interne Ressourcen entstehen und entwickeln sich im Laufe des Lebens weiter. Sie können dabei sowohl gestärkt als auch geschwächt werden. Die Qualität und Quantität der Ressourcen ist von genetischen Faktoren sowie von Erfahrungen der Betroffenen abhängig (Amstad et al., 2016).
- Externe Ressourcen sind durch die soziale Situation bedingt und liegen in der Umwelt der betroffenen Person. Dazu gehören Autonomie sowie soziale Unterstützung durch das Umfeld. Soziale Beziehungen zu Partner:in, Familie, Freund:innen oder Fachpersonen gehören über die gesamte Lebensspanne hinweg zu einer der bedeutendsten externen Ressourcen (Amstad et al., 2016).

2.3.3 Psychosoziale Belastungen über die Lebensspanne hinweg

Kritische Lebensereignisse und Übergänge von einer Lebensphase in eine andere stellen laut Amstad et al. (2016) Risikofaktoren für die psychische Gesundheit und somit eine psychosoziale Belastung dar.

Übergänge kennzeichnen Lebensphasen mit grosser Veränderung und «einem Wechsel zwischen zwei Zuständen» (Amstad et al., 2016, S. 21). Dies betrifft vor allem bedeutsame Lebensereignisse oder Funktions- und Einstellungsänderungen, die im Leben oft durchlaufen werden (z.B. Berufseinstieg, Hochzeit oder Pensionierung). Bei jungen Menschen korrelieren diese Ereignisse meist mit einem gewissen Alter (z.B. Schuleintritt). Je älter die Menschen werden, desto weniger ist diese Korrelation erkennbar (z.B. Berufswechsel) (ebd.).

Kritische Lebensereignisse treten dagegen punktueller und individueller auf. Sie erscheinen meist abrupt und unerwartet und verlangen eine gewisse Anpassungsleistung an die neue

Situation. Es gibt zwei Arten von kritischen Lebensereignissen: Normative und nicht normative Lebensereignisse (Amstad et al., 2016).

- Normative Lebensereignisse sind gesellschaftlich erwünscht und akzeptiert. Sie finden typischerweise in einer bestimmten Lebensphase statt und sind planbar. Dazu gehören Trauung, Geburt eines Kindes oder Pensionierung. Auch diese vermeintlich «positiven, freudigen» Lebensereignisse werden als kritisch angesehen, weil sie eine Neuorientierung und Anpassung des Betroffenen verlangen (Amstad et al., 2016).
- Nicht normative Lebensereignisse sind tendenziell eher sozial unerwünscht und können in jeder Lebensphase plötzlich auftreten. Unfälle, unerwartete Erkrankungen, Verlust einer nahstehenden Person oder Kündigung gehören zu den nicht normativen Lebensereignissen (Amstad et al., 2016).

Die Anzahl und Qualität der kritischen Lebensereignisse beeinflussen, wie stark die psychosoziale Belastung ist. Je mehr psychosozialen Belastungen Menschen ausgesetzt sind, desto grösser ist das Risiko psychisch oder körperlich zu erkranken (Amstad et al., 2016). Holmes und Rahe (1967, zitiert nach Amstad et al., 2016) erstellten die sogenannte «Social Readjustment Rating Scale (SRRS)», eine Zusammenstellung von 43 kritischen Lebensereignissen. Folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte dieser Skala (Leder, n.d.).

Tabelle 1: Zusammenstellung der wichtigsten kritischen Lebensereignisse

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Todesfall einer nahstehenden Person | • Verlust des Arbeitsplatzes |
| • Inhaftierung | • Hochzeit |
| • Veränderungen auf der Arbeit | • Grosse Erfolge |
| • Einkommensveränderungen | • Schuleintritt/-austritt/-wechsel |
| • Berufswechsel | • Änderungen von Gewohnheiten |
| • Kinder ziehen zuhause aus | • Scheidung/Trennung |
| • Umzug | • Ferien/Weihnachten |
| • Pensionierung | • Konflikte im nahen Umfeld |
| • Schwangerschaft/erstes Kind | • Krankheit/Unfall der eigenen oder einer nahstehenden Person |

Psychosoziale Belastungen frühe Kindheit (ca. 0-6 Jahre): Damit sich Kinder gut entwickeln brauchen sie laut Bischof-Köhler (2011) grob gesagt drei Dinge: Fürsorge und Schutz, eine abwechslungsreiche, anregende Umgebung mit vielfältigen Lern- und Entdeckungsmöglichkeiten, sowie Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Dafür ist die ununterbrochene Anwesenheit von verlässlichen, vertrauten und verfügbaren Bezugspersonen nötig (Amstad et al., 2016). Das familiäre und soziale Umfeld des Kleinkindes sind entscheidend, ob es psychosozialen Belastungen ausgesetzt ist. Die Betreuung durch fremde Personen, Armut, Erkrankungen eines Elternteils und häufige Wohnungswechsel können die psychosoziale Stabilität gefährden. Eine verlässliche elterliche Beziehung und

wenige Konflikte in der Familie wirken hingegen stabilisierend. Die kindlichen Persönlichkeitsmerkmale spielen ebenfalls eine Rolle. Ein starkes Temperament kann einen Risikofaktor darstellen (Thyen, 2012).

Psychosoziale Belastungen mittlere Kindheit, frühe Jugend (ca. 6-15 Jahre): In dieser Lebensphase können psychosoziale Belastungen im familiären und kulturellen Umfeld, sowie - neu hinzukommend - im schulischen Umfeld entstehen. Die Kinder durchlaufen in dieser Lebensphase auch einige Übergänge, die mit Anpassungsleistungen und neuen psychosozialen Herausforderungen verbunden sind. Zum Beispiel ist der Schuleintritt ein Übergang vom familiären, flexiblen vorschulischen Kontext in ein strukturiertes Umfeld mit neuen Regeln, festgelegtem Stundenplan und neuer Peergroup. Das familiäre Umfeld kann währenddessen eine Ressource sein, kann aber auch zu einer psychosozialen Belastung werden. Konflikte mit den Eltern sind Risikofaktoren, während emotionale Unterstützung schützend wirkt. Das schulische Umfeld kann nun eine Ressource darstellen (Lehrpersonen als neue Bezugspersonen, Freundschaften, Zugehörigkeitsgefühl, etc.). In dieser Phase können kritische Lebensereignisse eintreten wie Konflikte in Freundschaften bis hin zu Mobbing. Später in der Sekundarstufe können mit der Berufswahl ein verstärkter Leistungsdruck und soziale Erwartungshaltungen hinzukommen, welche zu psychosozialen Belastungen werden können. Mit dem Eintreten der Pubertät ist ein neuer Umgang mit der veränderten Gefühlswelt und eine Anpassungsleistung an die körperlichen Veränderungen gefordert. Zudem verändert sich die Beziehung zu den Eltern und Peers nehmen an Wichtigkeit zu. Erste Erfahrungen werden in Liebes- und sexuellen Beziehungen gemacht und das äussere Erscheinungsbild wird bedeutungsvoller (Amstad et al., 2016).

Psychosoziale Belastungen Jugendalter (ca. 13-25 Jahre): Es gibt in der Wissenschaft keine Einigkeit über die Altersspanne dieser Lebensphase und sie wird häufig in Unterphasen eingeteilt (Amstad et al., 2016). In dieser Arbeit wird auf diese Unterteilung verzichtet. Es besteht Einigkeit, dass das Ende dieser Lebensphase die „soziale und materielle Unabhängigkeit von den Eltern“ (Amstad et al., 2016, S. 70) darstellt.

In der Adoleszenz schweben die Jugendlichen in einer Phase von „Nicht-mehr Kind- und Noch-nicht-erwachsen-Sein“ (Amstad et al., 2016, S. 73). Sie sind noch immer gefordert, die körperlichen Veränderungen durch die Pubertät zu akzeptieren. Freundschaften werden ausgebaut und intime Beziehungen haben weiterhin einen hohen Stellenwert. Nebenbei entstehen das Bedürfnis und der Druck, sich von den Eltern zu lösen. Weitere wichtige Faktoren sind der Einstieg in die Ausbildung, Entscheidungen betreffend Partnerschaft und Familie sowie Gedanken zu Wertvorstellungen und der Gestaltung der Zukunft. Geringes Selbstvertrauen und ein schlechter Umgang mit Stress erschweren die Bewältigung dieser Herausforderungen und können zu psychosozialen Belastungen führen (ebd.).

Psychosoziale Belastungen Erwerbstätigkeit: Erwerbstätigkeit und Freiwilligenarbeit wirken sich meist positiv auf die Psyche aus. Im Arbeitsumfeld zählen Entscheidungsspielräume, abwechslungsreiche Aufgaben sowie wertschätzende Führungskräfte und Mitarbeiter:innen zu den arbeitsbezogenen Ressourcen. Zu den arbeitsbezogenen Stressfaktoren zählen hingegen eine hohe Arbeitsbelastung, ein Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Anerkennung, widersprüchliche Anforderungen sowie Unsicherheit in Bezug auf den Arbeitsplatz. Schnelle Veränderungen am Arbeitsplatz (z.B. Digitalisierung) können Druck auslösen und als Stressoren wirken. Auch psychische Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Ängsten stehen, sind Risikofaktoren, weil sie eine erhöhte Arbeitsplatzunsicherheit zur Folge haben. Entscheidend für diese Phase der Erwerbstätigkeit ist eine gesunde Work-Life-Balance (Amstad et al., 2016).

Psychosoziale Belastungen spätes Erwachsenenalter (ca. 65 Jahre – Tod): In dieser Lebensphase denken die Menschen tendenziell seltener optimistisch als in früheren Lebensphasen und fühlen sich weniger häufig voller Energie und Kraft (Schuler & Burla, 2012). Moreau-Gruet (2014) zeigt jedoch, dass positive Gefühle (Optimismus, Wohlbefinden, Zufriedenheit, Kontrollüberzeugung, etc.) wichtige Schutzfaktoren in dieser Lebensspanne darstellen. Kritische Lebensereignisse und Übergänge dieser Altersphase sind die Pensionierung und der Eintritt in eine Pflegeeinrichtung. Die abnehmenden körperlichen Ressourcen erfordern Anpassungsleistungen wie Annehmen von Unterstützung, weniger körperliche Aktivitäten ausüben können und weniger Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zusätzlich tritt das Gefühl der Einsamkeit bei älteren Menschen häufiger auf, weil Todesfälle von nahestehenden Personen zunehmen. Zudem müssen sie sich mit dem bevorstehenden Tod auseinandersetzen (Amstad et al., 2016).

2.3.4 Zusammenhang: psychosoziale Belastungen und Stottern

Im Weiteren werden psychosoziale Belastungen beschrieben, mit denen stotternde Menschen über die Lebensspanne hinweg vermehrt konfrontiert werden.

Dysfunktionelle Coping-Strategien und negative Gefühlsreaktionen – emotionale Belastungen: Dysfunktionelle Coping-Strategien sind emotional belastend, weil sie unter anderem einen negativen Einfluss auf die Kommunikation haben können (Sandrieser & Schneider, 2025). Zusätzlich dürfen die inneren Gefühlsreaktionen (vgl. Kapitel 2.2.3) nicht vernachlässigt werden. Diese emotionale Belastung steht im engen Zusammenhang mit dem Auftreten von dysfunktionellen Bewältigungsmechanismen (vgl. Kapitel 2.2.4). Weil diese Begleiterscheinungen stark zusammenhängen, werden sie in dieser Arbeit unter dem Begriff *emotionale Belastungen* zusammengefasst und als Unterkategorie der psychosozialen Belastungen verstanden.

Beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung: Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Erziehungsstil von Eltern stotternder Kinder und dem von Eltern flüssig sprechender Kinder festgestellt werden. Jedoch gibt es Hinweise, die auf eine beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung hindeuten. Kinder, die stottern, haben eine geringere emotionale Bindung und ein geringeres Vertrauen zu ihren Eltern als nicht-stotternde Kinder. Es ist also möglich, dass das Stottern die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst (Beilby, 2014).

Geringe Anpassungsfähigkeit: Eine Studie, die das Temperament von stotternden und nicht-stotternden Kinder verglich, kam zum Schluss, dass Kinder, die stottern, mehr Mühe haben sich an Veränderungen anzupassen (Anderson, Pellowski, Conture & Kelly, 2003). Dies könnte Einfluss auf kritische Lebensereignisse und Übergänge haben, welche eine grosse Anpassungsleistung fordern. Solche psychosozialen Belastungen könnten dann intensiver wahrgenommen werden. Dazu konnte aber keine Literatur gefunden werden.

Mobbing in der Schulzeit: Die Schulzeit stellt oft eine Herausforderung für Menschen, die stottern, dar (Natke & Kohmäscher, 2020). Einerseits steigen die sprachlichen Anforderungen, andererseits wird der Kontakt zu Gleichaltrigen immer wichtiger (Amstad et al., 2016). Doch häufig erleben die Kinder negative Reaktionen auf ihr Stottern und die Wahrscheinlichkeit ist grösser gemobbt zu werden (Erickson & Block, 2013). Eine Studie von Al-Ghamd, S. Al-Ghamd, H., Allarakia, B., Alshatri, F., Al-Ghamd, A. & Al-Ghamdi, M. (2022) stellte fest, dass 88.1% der Befragten in ihrer Schulzeit gemobbt wurden. Das heisst jedoch nicht, dass die Schulzeit eine psychosoziale Belastung darstellen muss (Natke & Kohmäscher, 2020).

Schwierigkeiten beim Aufbau romantischer Beziehungen: Beim Aufbau von romantischen Beziehungen sind Menschen, die stottern, benachteiligt. Primäre Kontaktaufnahmen und erste Treffen stellen meist eine Herausforderung dar. Wenn diese Schritte aber erfolgreich gemeistert wurden, scheint das Stottern keinen negativen Einfluss mehr auf das Führen von romantischen Beziehungen zu haben (Natke & Kohmäscher, 2020).

Geringere Lebensqualität und Veränderung der Belastungserfahrung: Im Vergleich zu Menschen, die nicht stottern, haben stotternde Menschen insgesamt eine geringere Lebensqualität, erleben vermehrt negative Auswirkungen auf die soziale Interaktion und sind in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt (Beilby, 2014). Hitz (2016) kommt anhand von vier qualitativen Interviews mit älteren Betroffenen zum Schluss, dass die subjektiv empfundene Belastung nach ca. 30 Lebensjahren „als schwach bis gar nicht mehr vorhanden eingestuft wird.“ (S.38). Die Belastung scheint zwischen der Pubertät und dem mittleren Erwachsenenalter am höchsten zu sein und danach stark zurückzugehen (ebd.). Die abnehmende Belastung muss nicht mit einem Rückgang der Symptomatik zusammenhängen. Beilby (2014) fand heraus, dass vor allem mit zunehmendem Alter die Belastung des Stotterns nicht mehr durch die Kernsymptomatik bestimmt wird.

2.4 Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990)

Das AKM geht davon aus, dass Menschen dann stottern, wenn die Anforderungen zu sprechen zu hoch und die Kapazitäten zu gering sind. Diese Anforderungen und Kapazitäten können auf mehreren Ebenen auftreten: Kontrolle über Sprechmotorik, Sprachentwicklungsstand, soziale und emotionale Faktoren sowie kognitiver Entwicklungsstand. Anforderungen

Abbildung 2: Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990)

können intern (innerhalb der betroffenen Person) und/oder extern (im Umfeld der betroffenen Person) auftreten. Beispiele für Anforderungen können Zeitdruck, komplexer Sprachgebrauch, mentaler/psychischer Druck, zu hohe elterliche Anforderungen und starke Angst oder Nervosität sein. Das Modell geht davon aus, dass Kinder dann anfangen zu stottern, wenn zu hohe Anforderungen und zu wenige Kapazitäten im Kind und dessen Umfeld vorhanden sind (Packman, Onslow, Attanasio, 2008). Ein langanhaltendes Ungleichgewicht zwischen Kapazitäten und Anforderungen soll zur Aufrechterhaltung der Unflüssigkeiten beitragen (Sandrieser & Schneider, 2025). Das Modell wurde bereits durch verschiedene Autor:innen kritisiert, wegen seinem logischen Fehlschluss der Bejahung der Konsequenz und wegen dem Kreisargument. Das Modell besagt, wenn die Anforderungen zu gross und die Kapazitäten zu gering sind, dann stottert das Kind. Wenn das Kind nun stottert, schliesst das Modell daraus, dass die Anforderungen zu gross und die Kapazitäten zu gering waren. Diese Denkweise schliesst aus, dass auch andere Ursachen Stottern auslösen können. Dieser logische Fehlschluss, dass aus dem Ergebnis (der Mensch stottert) auf die Ursache geschlossen wird, muss nicht zwingend stimmen. Der zweite Kritikpunkt ist das Kreisargument. Ein Kreisargument ist keine wirkliche Erklärung, weil es das Gleiche in anderer Form wiederholt. Das Modell besagt: der Mensch stottert, weil seine Anforderungen grösser sind als seine Kapazitäten. Dass die Kapazitäten zu gering und die Anforderungen zu hoch sind wird daraus geschlossen, dass der Mensch stottert. Das Modell erklärt die Redeflussstörung mit einer Ursache, die wiederum nur aus dem Stottern selbst abgeleitet werden kann (Packman et al., 2008). Starkweather (1997, nach ebd., S. 67) betonte aber, dass es sich um kein Kausalitätsmodell handle, sondern viel mehr das besser veranschaulichen soll, was wir bereits über das Stottern wissen.

Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Evidenz für das Modell. Eine Wirksamkeit nachzuweisen bleibt schwer, da jeder Mensch, der stottert, mit einer anderen Mischung von Kapazitäten und Anforderungen konfrontiert ist. Eine Messbarkeit und Standardisierung in

einem solchen Fall zu erlangen stellt eine Herausforderung dar (Packman et al., 2008). Eine Daseinsberechtigung hat das Modell trotz allem, wegen seiner multifaktoriellen Betrachtungsweise, die die Person mit ihrem Stottern in einem System beleuchtet (Sandrieser & Schneider, 2025).

2.5 Zusätzliche Erkenntnisse aus Biographien

Als Ergänzung zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die psychosozialen Belastungen wurden drei Biographien von Betroffenen analysiert. Die psychosozialen Belastungen, die die Autor:innen erlebten, werden in diesem Kapitel beschrieben.

Ich stottere – Aus dem Gefühlsleben eines Stotterers (Praefcke, 2016)

Praefcke (2016) schreibt in seiner Autobiographie von Hänseleien durch Mitschüler: innen und einer Lehrerin während der Schulzeit. Zudem stellten schulische Anforderungen wie Referate oder das Vorlesen vor der Klasse für ihn Stressoren dar. Diese wiederkehrenden Belastungen führten zu einer Angst vor dem Stottern und in der Folge zu dysfunktionellen Coping-Strategien, wie etwa dem Vortäuschen von Krankheiten oder das Vermeiden, die eigene Meinung zu äusseren. Über die gesamte Biographie hinweg fällt auf, dass häufig neue Situationen und Übergänge im Leben als grosse Herausforderung erlebt wurden, wie etwa der Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums. Solche Neuanfänge waren für ihn mit der Hoffnung verbunden, das Stottern vor neuen Bekanntschaften verstecken zu können, was wiederum grossen inneren Druck erzeugte. Er bezeichnet diesen Druck und die Gedankenkarusselle über sein Stottern als prägend für sein „Stimmungsbild und Lebensgefühl“ (ebd., S.21). Das Stottern löst in ihm vor allem Angst und Scham aus. Im mittleren Erwachsenenalter nimmt die psychosoziale Belastung durch sein Stottern deutlich ab. Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sind für ihn „wichtige Bausteine zur Bewältigung des Stotterns“ (ebd., S.90).

Stottern – Ein Hindernis oder ein Freund? (Müller, 2023)

Auch Müller (2023) berichtet in ihrer Biographie von erheblichen psychosozialen Belastungen im schulischen Kontext aufgrund ihres Stotterns. Vorstellungsrunden, Vorträge und das Vorlesen in der Schule lösten in ihr Gefühle des Kontrollverlusts aus. Zusätzlich erlebte sie Mobbing und Ausgrenzung durch Mitschüler:innen und Lehrpersonen über ihren gesamten Bildungsweg hinweg. Folgen waren Selbsthass und ein stark vermindertes Selbstwertgefühl. Beim Einstieg in die Berufswelt stellten Vorstellungsgespräche und die praktischen Teile ihrer Ausbildung wegen den hohen Redeanteilen Stressoren dar. Zudem erlebte sie

Einschränkungen in ihrer Selbstwirksamkeit. „Ich glaubte damals sehr oft, dass ich mit meinem Stottern nichts schaffen würde und fühlte mich immer so nutzlos“ (ebd., S. 70). Das Stottern löste in ihr Angst vor vermeintlichen Stottersituationen und Scham aus. Sie entwickelte zudem ein Vermeidungsverhalten und eine allgemeine Angst vor unbekanntem Situationen. Alltägliche kommunikative Anforderungen, wie das Kaufen eines Bustickets, waren mit starkem Stress verbunden. Diese Umstände führten zum Wunsch, das Stottern beseitigen zu wollen (Müller, 2023).

Jetzt spuck`s endlich aus! Vom mutig drauf losen Stottern (Klingner, 2021)

Der Beginn des Stotterns fiel bei Klingner (2021) in eine Phase belastender familiärer Ereignisse, darunter die Trennung der Eltern und der Suizid einer nahestehenden Person. Während sie als Kleinkind noch keine Belastung wegen des Stotterns empfand, erfuhr sie durch den späteren Besuch eines Sprachheil-Internats erste indirekte Belastungen: Heimweh und die physische Distanz zur Mutter belasteten und beeinträchtigten die Beziehung. Der Wiedereintritt in die Regelschule gestaltet sich für sie als psychosozial besonders herausfordernd. Die vertraute Struktur des Internats fehlt nun plötzlich und das Einfinden in die neue Klasse gestaltet sich als schwierig. Sich vor der Klasse vorzustellen und vor Unbekanntem zu sprechen, löste grossen Druck. Zusätzlich war sie die einzige stotternde Person in der Klasse und wurde von ihren Mitschüler:innen nachgeahmt und ausgelacht. Sekundäre Gefühlsreaktionen wie Stress, Scham und Angst vor dem Sprechen waren die Folge und resultierten in einer starken kommunikativen Zurückhaltung sowie grosser Selbstunsicherheit. Sie nahm lange kaum Kontakt zu ihren Mitschüler:innen auf und es gelang ihr während der Schulzeit nicht, zu anderen Jugendlichen eine soziale, innige Beziehung aufzubauen. Um alltäglichen Herausforderungen wie dem Gang zum Bäcker oder schulischen Sprechsituationen zu entgehen, entwickelte sie ein Vermeidungsverhalten und täuschte Krankheiten vor. Diese Zeit war geprägt von Stigmatisierung von aussen sowie von einer Wut und Verbergen-Wollen des eigenen Stotterns. Sie fühlte sich ihrer Redeflussstörung lange ausgeliefert. „Stattdessen beherrschte lange Zeit das Stottern mein Denken und Fühlen auf besonders negative Art und Weise“ (ebd., S. 4). Erst im Erwachsenenalter gelang ihr durch die Akzeptanz des Stotterns und den Aufbau von Selbstvertrauen eine deutliche psychosoziale Entlastung und ein besserer Umgang mit ihrem Stottern (Klingner, 2021).

3 Methodisches Vorgehen

Beim methodischen Vorgehen wurde der qualitative Forschungsansatz gewählt. Die qualitative Sozialforschung hat das Ziel, aus Einzelfällen übergreifende Muster zu erkennen, um daraus mögliche Theorien und Hypothesen zu generieren. Dadurch werden die subjektiven Ansichten und Aussagen von Betroffenen ins Zentrum gestellt. Das Interview ist für die Erhebung von qualitativen Daten eine geeignete Methode (Pohlmann, 2022). Ein zentrales Ziel von Interviews ist, den Befragten möglichst viel Platz zum freien Erzählen zu geben, ohne diese durch äussere Strukturierung zu beeinflussen. Das Thema soll subjektiv, ohne theoretische Vorannahmen geschildert werden können. Fragen und Bemerkungen von Seiten der interviewführenden Person sollen deshalb hörerorientierend und erzählintegrierend sein. Es wird zwischen verschiedenen Interviewformen unterschieden. Die Form des narrativen Interviews ist die offenste und am wenigsten strukturierte Art des Interviews. Beim problemzentrierten Interview hingegen fließt theoretisches Vorwissen in das Interview mit ein, indem vor der Durchführung ein Leitfaden mit Leitfragen erstellt wird. Die Fragen werden aus dem theoretischen Vorwissen abgeleitet (Kruse, 2015). Im Rahmen dieser Arbeit werden für die Datenerhebung halbstrukturierte Interviews durchgeführt. Darin sollen Daten zur Veränderung psychosozialer Belastung und zu subjektiven Einflüssen auf die Stottersymptomatik erhoben werden. Betroffenen soll die Möglichkeit geboten werden, retrospectiv über ihre Erfahrungen von psychosozialen Belastungen im Zusammenhang mit dem Stottern zu berichten. Da es sich immer noch um ein schwach untersuchtes Forschungsgebiet handelt, soll das theoretische Vorwissen zwar miteinfließen, das Interview jedoch nicht dominieren. Dazu wurde ein leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview als Interviewform gewählt. Narrative Anteile wurden bewusst miteinbezogen. Diese Kombination ermöglicht eine offene, weniger voreingenommene Datenerhebung.

3.1 Erhebungsmethode

Auswahl der Stichprobe: Die Daten werden anhand von halbstrukturierten Einzelinterviews erhoben. Als Einschlusskriterien zur Auswahl der Interviewpartner:innen gelten folgende Punkte:

- Mindestalter: 40 Jahre
- Erste Stottersymptome: in der Kindheit
- Anhaltendes Auftreten von Stottersymptomen, in gewissen Phasen oder Situationen, bis in das mittlere Erwachsenenalter

Insgesamt wurden vier Interviews mit unterschiedlichen Teilnehmenden durchgeführt. Es wurden drei Teilnehmende über Zweitkontakte und ein/e Teilnehmer:in durch einen direkten

Kontakt gefunden. Die Stichprobe umfasst eine weibliche und drei männliche Personen. Die Personen waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 42 und 69 Jahren alt. Jeder Person wurde ein T mit einer Nummer zwischen 1-4 zugeteilt.

Tabelle 2: Basisdaten der Stichprobe - Alter, Geschlecht, Beruf

	Alter	Geschlecht	Beruf
T1	46 Jahre	männlich	Landwirt und Zimmermann
T2	47 Jahre	weiblich	Gärtnerin und Arbeitsagogin
T3	42 Jahre	männlich	Sachbearbeiter
T4	69 Jahre	männlich	Pensionär (früher Konstrukteur)

Interviewleitfaden: Für die Durchführung wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden erstellt (vgl. Anhang 1). Dieser entstand auf Basis von Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Literatur und Autobiographien von Betroffenen. Der Leitfaden orientiert sich am problemzentrierten Interview, welches zur offenen, teilstrukturierten Befragung zählt (Pohlmann, 2022). Die erste Frage ist sehr offen gestellt. Sie ist inspiriert am narrativen Interview nach Kruse (2015). Sie soll einen kaum gelenkten Einstieg ermöglichen. Die restlichen Fragen wurden in Themenblöcke unterteilt. Die Themenblöcke und Fragen wurden aus der oben beschriebenen Theorie und den Autobiographien abgeleitet. Je nachdem, was bei der ersten Frage bereits erzählt wurde, konnten zusätzlich gezielte Fragen zu spezifischen Themen gestellt werden. Sie dienen als Orientierungshilfe und erlauben es, das Interview thematisch zu lenken (Pohlmann, 2022). Je nach Gesprächsverlauf werden aufrechterhaltende Fragen, immanente und examinente Nachfragen gestellt. Beim Erstellen des Interviewleitfadens wurde darauf geachtet, auf suggestive, wertende und geschlossene Fragen zu verzichten und eine möglichst einfache und eindeutige Wortwahl zu verwenden (Kruse, 2015).

Durchführung der Interviews: Alle Interviews fanden Ende November 2025 statt und dauerten jeweils ungefähr eine Stunde. Die Interviews wurden im 1:1 Setting durchgeführt. Im Gegensatz zu Gruppeninterviews lassen sich in Einzelinterviews Lebensverläufe und detaillierte Daten besser erfassen, die Aussagen können klar den einzelnen Fällen zugeordnet werden und man vermeidet, dass die Teilnehmenden durch andere Betroffenen in ihren Antworten gehemmt oder beeinflusst werden. Aufgrund der persönlichen und sensiblen Thematik wurden alle Interviews in Präsenz, an einem neutralen Ort durchgeführt. Dadurch konnte eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre und eine natürliche Interaktion hergestellt werden (Pohlmann, 2022). Die Gespräche wurden alle per Audioaufzeichnung aufgenommen und nach Fertigstellung dieser Arbeit gelöscht. Dafür wurde das Einverständnis bei den Probanden eingeholt (vgl. Anhang 2).

Transkription: Die Interviews wurden mithilfe des Transkriptionstools noScribe, Version 0.7 (Dröge, 2024), transkribiert (vgl. Anhang 3). Sie wurden manuell auf ihre Korrektheit überprüft und mithilfe der Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016) vereinheitlicht, um eine nachvollziehbare Datenbasis sicherzustellen.

3.2 Analysemethode

Zur Auswertung der erhobenen Interviews wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) herangezogen. Dieses Verfahren eignet sich gut für die Analyse problemzentrierter und narrativer Interviews, wie sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurden (ebd.). Ziel der Analyse ist es, die psychosozialen Belastungen sowie die Stottersymptomatik der Personen über die Lebensspanne hinweg systematisch zu erfassen und zu strukturieren.

Auswahl-, Analyse- und Codiereinheit: Die Auswahlinheit der Untersuchung bilden die vier erhobenen Interviews. Die Analyseeinheit ist jeweils ein einzelnes, vollständig geführtes Interview, dem der Buchstabe T und eine Zahl von 1-4 hinzugefügt wurde: T1, T2, T3, T4. Jedes Interview wird somit eigenständig ausgewertet, bevor in einem weiteren Schritt eine vergleichende Analyse zwischen den Fällen erfolgt. Als Codiereinheit dienen inhaltlich-thematische Sinneinheiten. Das sind Textpassagen, die eine in sich geschlossene inhaltliche Aussage zu einem relevanten Thema enthalten. Diese Sinneinheiten können sich überlappen und variieren in ihrer Länge (Kuckartz, 2016). Jede Codiereinheit wird mit der jeweiligen Analyseeinheit, dem jeweiligen Sprecherwechsel in der Klammer und mit der Zeilennummer beschriftet (z.B. T3 (2) Z. 2-4).

Kategorienbildung und Kategoriensystem: Die Kategorien wurden sowohl deduktiv als auch induktiv gebildet. Zu Beginn der Analyse wurde ein deduktives Kategoriensystem auf Grundlage theoretischer Vorannahmen zu den Forschungsfragen entwickelt. Die vorab deduktiven Hauptkategorien orientierten sich dabei am theoretischen Vorwissen und an den Erfahrungen aus den Autobiographien zu den Themen *psychosoziale Belastungen* und *Stottersymptomatik im Lebensverlauf*. Sie dienten als Ausgangslage für die erste Codierung des Materials. Während der Inhaltsanalyse wurden induktiv weitere Unterkategorien entwickelt. Die Kategorien wurden so definiert, dass sie trennscharf und eindeutig voneinander abgrenzbar sind. Jede Kategorie enthält eine inhaltliche Beschreibung, eine Definition und Kriterien zur Anwendung, sowie ein Ankerbeispiel (Kuckartz, 2016). Das resultierende hierarchische Kategoriensystem umfasst insgesamt 6 Hauptkategorien und 18 Unterkategorien (vgl. Anhang 4).

Vorgehen bei der Analyse: Die qualitative Inhaltsanalyse erfolgte in mehreren Schritten gemäss dem Vorgehen von Kuckartz (2016):

- Grobcodierung anhand deduktiver Hauptkategorien: Das gesamte Material wurde zunächst entlang der theoretisch entwickelten Hauptkategorien codiert, um eine erste inhaltliche Strukturierung vorzunehmen.
- Induktive Kategorienbildung: Innerhalb der deduktiven Hauptkategorien wurden anschließend induktiv neue Unterkategorien aus dem Material herausgearbeitet, um spezifische Themen, Muster und Besonderheiten sichtbar zu machen.
- Feincodierung und Überarbeitung des Kategoriensystems: In einem dritten Schritt wurde das gesamte Material erneut anhand des erweiterten (deduktiv-induktiv kombinierten) Kategoriensystems codiert. Dabei wurden bestehende Kategorien gegebenenfalls angepasst, zusammengeführt oder differenziert, um eine möglichst passgenaue Abbildung der empirischen Daten zu gewährleisten.
- Analyse und Interpretation: Im Anschluss erfolgt eine Darstellung der Ergebnisse, die als Ausgangslage für die Beantwortung der Fragestellungen dient (vgl. Kapitel 4).

4 Ergebnisse

In den folgenden zwei Kapiteln werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt. Das erste Kapitel beschreibt die psychosoziale Belastung, die durch das Stottern ausgelöst wurde (Kategorien: 1-3 und 6). Das zweite Kapitel beschreibt die subjektiven Einflüsse auf die Veränderung der Stottersymptomatik (Kategorie 4). Die Ergebnisse der Kategorie 5 wurden nicht zusammengefasst, weil sie für die Beantwortung der Fragestellungen nicht notwendig sind und um die formalen Richtlinien der Arbeit nicht zu überschreiten.

4.1 Veränderung der psychosozialen Belastung

Dieses Kapitel wurde über alle Fälle hinweg zusammenfassend dargestellt und beschreibt die emotionale und die damit verbundene psychosoziale Belastung der Interviewten. Die Ergebnisse wurden in drei Rubriken unterteilt:

- Emotionale Belastung: Kategorien 7.1, 7.2
- Psychosoziale Belastung: Kategorien 1-3
- Entwicklungsverlauf der Belastung: Kategorie 7.3

Die emotionale Belastung wird als einzelner Unterpunkt aufgeführt, um eine bessere Übersichtlichkeit darzustellen. Sie wird jedoch als Unterkategorie der psychosozialen Belastung verstanden (vgl. Kapitel 2.3.4).

Emotionale Belastungen:

➤ Innere Symptome

Angst, Panik, Ohnmacht, ähm, ja ganz, ganz viele negative Gefühle. (T3 (39) Z. 1)

In den Interviews wurden die Gefühlsreaktionen Angst (T2, T3), Scham (T1, T2), vermindertes Selbstwertgefühl (T1), eine schlechte kommunikative Selbstwahrnehmung (T4), Frust (T4), Schuldgefühle (T3), Überforderung (T2), sowie Ohnmacht (T1, T3) und Panik (T3) beschrieben.

➤ Dysfunktionelle Coping-Strategien

Und dann kam einfach der Punkt, da sprach ich nicht mehr viel, weil jedes Mal ein extremes Stottern kam. (T3 (6) Z. 4-5)

Zudem kam es bei allen Betroffenen zu einem kommunikativen Rückzug und zur Vermeidung von möglichen Stotter-Situationen, was als belastend erlebt wurde (T1, T2, T3, T4). Diese Verhaltensweisen werden nach Sandrieser und Schneider (2025) zu den dysfunktionellen

Coping-Strategien gezählt. Der Drang, das Stottern kontrollieren und beseitigen zu wollen, kam bei der Hälfte der Betroffenen zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben auf (T3, T4).

Psychosoziale Belastungen:

➤ Schulzeit

Die einen gingen in dieses Schulhaus und ich in das andere. Und dort habe ich schon gemerkt, dass dann schon mehr so Sprüche kamen wegen des Stotterns. (T2 (15) Z.5-7)

Einige interviewte Personen erfuhren Hänseleien oder Mobbing in der Schule (T1, T2). Schulische, kommunikative Anforderungen wie das Halten von Präsentationen wurden als belastend erlebt (T2, T3).

➤ Beziehungen

Auch wenn ich eine Freundin suchte [...] da hatte ich immer ein Problem, weil ich das nie so richtig ausdrücken konnte. [...] Das war viel schmerzhafter, weil ich das nicht einordnen konnte. Das andere [die Diskussionen] konnte man irgendwie intellektuell sehr gut einordnen, ja. (T4 (15) Z. 1-3; 9-11)

Eine interviewte Person beschreibt eine starke psychosoziale Belastung wegen des Stotterns beim Versuch, eine romantische Beziehung zu finden und aufzubauen (T4). Aber nur selten hat das Stottern eine negative Auswirkung auf das Führen von freundschaftlichen und romantischen Beziehungen (T3). Eher im Gegenteil: wenn die Beziehungen einmal bestehen, werden diese als äusserst tiefgründig und gefestigt wahrgenommen (T1, T2, T3). Zum Teil ist sogar von einer gesteigerten Empathie gegenüber den Mitmenschen die Rede (T1, T2, T3).

➤ Beruf

Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungsfunktion hätte - ich hatte auch mal eine vordere Stelle, also eine Führungsfunktion - und dann merke ich schon, dass das dann für mich sehr anstrengend ist. Und dann muss man als Führungsperson viel mehr kommunizieren, man muss auch viel mehr vor Menschen sprechen. [...] Und dann merke ich schon, das würde mich überfordern. (T2 (20) Z. 8-14)

In den Interviews zeigt sich, dass das Stottern negative Auswirkungen auf die Berufswahl und die Ausbildungszeit hatte. Auch wenn das Stottern nicht immer direkt ausschlaggebend für die Berufswahl war, spielte es häufig eine indirekte Rolle (T2, T3). Berufe oder Positionen mit hohem kommunikativem Anteil – insbesondere Führungspositionen oder Tätigkeiten mit vielen Präsentationen oder hohem Redeanteil – wurden als belastend wahrgenommen und zum Teil bewusst vermieden.

Und es wäre bei mir vielleicht so intensiv gewesen, wenn ich im Sozialen unterwegs gewesen wäre oder vor Leuten hätte sprechen müssen, dass die Frage gewesen wäre, ob ich die Aufgabe noch ausführen kann, weil das Stottern so stark war. (T1 (26) Z. 9-11)

Aber auch hypothetische berufliche Einschränkungen sind bei einigen Betroffenen ein Thema. Mehrere Betroffene berichteten, dass sie sich in beruflichen Kontexten mit weniger Sprechanteil deutlich wohler fühlen (T2) und kommunikative Anforderungen zum Teil an Mitarbeiter:innen abgeben (T3). Sprachlich anspruchsvolle Situationen, wie Vorstellungsgespräche oder Ansprachen, stellten wiederholt grosse Herausforderungen dar und wurden als belastend erlebt (T3, T4).

Entwicklungsverlauf:

T1, T2 und T4 beschreiben keine psychosoziale Belastung durch ihr Stottern in ihrer Kindheit, oder können sich nicht mehr daran erinnern. T2 erzählt hingegen, dass ihn das Stottern als Kind bereits stark belastet hat, weil er seine Wünsche nicht äusserte und nicht für sich einstand. Die Redeflussstörung ist für alle Interviewten zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr (T1, T3, T4) oder viel weniger belastend (T2) im Vergleich zu den Phasen mit hoher psychosozialer Belastung durch das Stottern. T2, T3 und T4 beschreiben, dass sie im Vergleich zu früher mit dem Stottern besser umgehen können (T4 verspürt keine Scham mehr) und sich ausgeglichener und gelassener fühlen.

4.2 Einflüsse auf die Veränderung der Stottersymptomatik

Das folgende Kapitel stellt die Einflüsse auf die Stottersymptomatik fallbezogen dar. Insgesamt wurden die Einflüsse in vier Rubriken unterteilt:

- Psychosoziale Belastungen mit Einfluss (Kategorie 4.1)
- Psychosoziale Belastungen ohne Einfluss (Kategorie 4.2)
- Einfluss von Situationen (Kategorie 4.3)
- Andere Einflüsse (Kategorie 4.4)

Interview T1:

Psychosoziale Belastungen mit Einfluss: Bei T1 löste eine schwierige Trennungssituation im mittleren Erwachsenenalter starke Stottersymptome aus. Retroperspektiv berichtet T1, dass das Stottern bei ihm vor allem im Zusammenhang mit langfristigen psychosozialen Belastungen auftritt oder dann, wenn sein Selbstwertgefühl niedrig ist. In solchen Stotter-Phasen ist T1 «recht intensiv auch gedanklich unterwegs» (T1 (29) Z. 6) und diese Phasen

sind meist mit Situationen verbunden, die er sich nicht erklären kann. Auch die emotionale Belastung durch sein Stottern hat bei ihm zusätzliche Stottersymptome ausgelöst.

Psychosoziale Belastungen ohne Einfluss: T1 berichtet von weiteren Belastungserfahrungen, bei denen er im Interview keinen Zusammenhang zum Stottern erwähnt. T1 erzählt von Mobbing in der Schule, einem schwierigen Arbeitsverhältnis und von einer schwierigen Beziehung zur Mutter seiner Partnerin.

Einfluss von Situationen: In den Stotter-Phasen trat das Stottern verstärkt in Situationen auf, in denen T1 unter Druck stand, in Gesprächen etwas sagen zu müssen, nachdem er lange nur zugehört hatte.

Andere Einflüsse: T1 begann als Kind zu stottern ohne erkennbaren Auslöser. Danach verschwanden die Unflüssigkeiten wieder. Im jungen Erwachsenenalter stotterte er kaum. Diese Phase war von vielen Unternehmungen, Freiheiten und beruflichem Erfolg geprägt. Er erzählt, dass er in jenen Phasen in denen er ganz bei sich selbst ist und Menschen um sich hat, die sein Selbstwertgefühl stärken, weniger oder gar nicht stottert.

Interview T2:

Psychosoziale Belastungen mit Einfluss: T2 erzählt, dass die Zweitausbildungszeit mit einer stärkeren Stottersymptomatik einherging. Sie stand in dieser Lebensphase immer wieder unter Druck, da sie mit vielen kommunikativen Anforderungen konfrontiert war, die sie herausforderten. Zudem würde ein neues, unbekanntes Umfeld (z.B. Arbeitsortwechsel) die Symptomatik, ihrer Einschätzung nach, kurzfristig verstärken.

Psychosoziale Belastungen ohne Einfluss: Andere emotionale oder psychisch belastende Situationen hatten keinen Einfluss. Auch bei Hänseleien in der Schule erwähnt T2 keine Veränderung der Symptomatik.

Einfluss von Situationen: Das Stottern von T2 schwankt in der Symptomatik von Situation zu Situation und ist nicht konstant über den Tag hinweg. So stottert T2 stärker am Telefon, in anderen Sprachen, oder wenn sie sich vor unbekanntem Menschen vorstellen muss. Auch in Situationen, in denen T2 die Komfortzone verlässt und viel Unvorhersehbares geschieht, verstärkt sich ihre Symptomatik. In Phasen, in denen sie mit vielen kommunikativen Anforderungen konfrontiert ist, verstärkt sich ihre Symptomatik. Es ist möglich, dass diese Verstärkung auch im entspannten, geschützten Rahmen auftritt. Das ist aber nicht immer der Fall. Hingegen stottert T2 kaum, wenn sie in einem vertrauten Umfeld ist und sich bei den Menschen wohlfühlt.

Andere Einflüsse: Bei T2 begann das Stottern im Kleinkindalter, ohne erkennbaren Auslöser. Seither gab es nie mehr eine Phase, in der sie nicht gestottert hat. In einer Phase, in der T2

ihre Homosexualität entdeckte und sich viel damit beschäftigte, stotterte sie weniger. «Dann war das Stottern wie nicht so zentral.» (T2 (22) Z. 5-6). Später nahm der Fokus auf das Thema wieder ab und das Stottern rückte in ihrer Wahrnehmung wieder in den Vordergrund.

Interview T3:

Psychosoziale Belastungen mit Einfluss: Das Stottern hat bei T3 in der frühen Kindheit begonnen, in einer Phase mit viel «familiärer Instabilität» (T3 (5) Z. 5-6). Die ersten Stottersymptome traten auf, nachdem er seinen Bruder bewusstlos auffand. Vor allem psychischer Druck (Unverständnis gegenüber dem Stottern, Lehrstellensuche, äussere und innere Erwartungshaltung, das Stottern weg haben zu wollen), der Schulbeginn und Todesfälle führten bei T3 zu einer Verstärkung der Symptomatik. Allgemein erklärte T3, dass emotional und psychisch belastende Phasen eine Auswirkung auf seine Stottersymptomatik haben. Aber auch Schuldgefühle, ausgelöst durch das Stottern oder den Druck, die Unflüssigkeiten verhindern zu wollen, führten zu einer verstärkten Symptomatik.

Psychosoziale Belastungen ohne Einfluss: Während einer schwierigen Internatszeit berichtet T3 von keiner Veränderung der Symptomatik. Im Gegenteil: Obwohl die Internatszeit psychisch belastend war, sprach er beim Abschlusstheater flüssig.

Einfluss von Situationen: T3 sprach in einer Theateraufführung als Kind durchgehend flüssig. Auch innerhalb von romantischen Beziehungen, im wütenden oder kranken Zustand, beim Singen oder in tiefen Diskussionen ist seine Symptomatik spürbar schwächer. Auch bei Trunkenheit stottert er nicht: «Wenn ich betrunken bin, stottere ich kein Wort, weil es mir egal ist, zu stottern.» (T3 (34) Z. 1-2). Am Telefon stottert er stärker.

Andere Einflüsse: Phasen, in denen T3 das Stottern akzeptierte und es nicht mehr beseitigen wollte, waren von geringerem Leidensdruck geprägt. Als T3 das Prinzip des Pseudostotterns entdeckte, erlebte er eine einwöchige, symptomlose Phase. Abgesehen von dieser Phase stottert er jeden Tag. Auch heute ist sein Stottern noch da, die Symptomatik ist relativ konstant und weniger Schwankungen unterworfen.

Interview T4:

Psychosoziale Belastungen mit Einfluss: T4 erzählt von keiner psychosozial belastenden Erfahrung, die seine Stottersymptomatik beeinflusste. Nur die belastenden Gefühle, die das Stottern ausgelöst haben, haben die Symptomatik verstärkt.

Psychosoziale Belastungen ohne Einfluss: Bei Übergängen beschreibt T4 keine Veränderung der Stottersymptomatik (Berufseinstieg oder Hochzeit). Er erzählt von keinem Einfluss von psychosozial belastenden Situationen.

Einfluss von Situationen: T4 stotterte verstärkt, wenn er etwas erklären wollte. Häufig fühlte er sich in Gesprächen von seinem Gegenüber in seiner Ansicht nicht verstanden. Er bringt diese Situationen mit dem Auftreten des Stotterns in Verbindung. Auch in Diskussionen, und im Zusammenhang mit der Suche nach einer potenziellen Partnerschaft, verstärkte sich seine Symptomatik. In Freundschaften, «wenn man mit Leuten harmonisch zusammensitzt» (T3 (34) Z. 2-3), stotterte T4 nie. Auch in alltäglichen Situationen, wie eine Bestellung im Restaurant aufgeben, stotterte T4 nicht.

Andere Einflüsse: Das Stottern hat in der Erinnerung von T4 in der Oberstufe begonnen. Nach kurzer Zeit hörte das Stottern dann mithilfe einer Therapie wieder auf. Später fing das Stottern wieder an. T4 erwähnte keinen spezifischen Auslöser und beschreibt eher generell, dass er schon immer das Gefühl hatte, sich schlecht ausdrücken zu können und die Wörter nicht zu finden. Er versuchte perfekte Sätze zu bilden. Im späteren Erwachsenenalter macht er erneut eine logopädische Therapie. Nach einer kurzen Therapiezeit hört er auf zu stottern. Er bringt das damit in Zusammenhang, dass er durch die Therapie die Angst vor seinen Wörtern verlor und aufhörte perfekte Sätze bilden zu wollen. Seit dieser Therapie, und bis heute, stottert T4 nicht mehr.

5 Beantwortung der Forschungsfragen

5.1 Fragestellung 1

Wie verändert sich die psychosoziale Belastung von Menschen, die stottern, im Verlauf ihrer Lebensspanne, gemäss wissenschaftlicher Literatur und Biographien?

Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur:

Emotionale Belastungen: Stotternde Menschen empfinden aufgrund ihrer Redeflussstörung mehr Angst (Blumgart et al., 2010; Iverach et al., 2018; Messenger et al., 2015). Zusätzlich ist das Risiko erhöht, dass sie mit vermehrten Schamgefühlen (Sandrieser & Schneider, 2025), einer schlechteren kommunikativen Selbstwahrnehmung (Erickson & Block, 2013; Vanyrckeghem et al., 2005), einem tieferen Selbstwertgefühl (Adriaensens et al., 2015), Wut und erlernter Hilflosigkeit (Sandrieser & Schneider, 2025) konfrontiert sind. Das Stottern und diese negativen Gefühlsreaktionen können dysfunktionelle Coping-Strategien zur Folge haben und stehen in Wechselwirkung zueinander. Solche dysfunktionellen Coping-Strategien sind emotional belastend und haben negative Auswirkungen auf die soziale Teilhabe und die zwischenmenschliche Kommunikation (ebd.).

Psychosoziale Belastungen: Menschen, die stottern, können denselben psychosozialen Belastungen ausgesetzt sein, denen auch nicht-stotternde Menschen über die Lebensspanne hinweg begegnen können (vgl. Kapitel 3.3.3). Wissenschaftliche Studien zeigen zusätzlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für spezifische psychosoziale Belastungen in bestimmten Lebensphasen auf: Eine beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung (Beilby, 2014), vermehrte Mobbing-situationen in der Schule (Erickson & Block, 2013; Al-Ghamd et al., 2022), ein erschwerter Aufbau von romantischen Beziehungen (Natke & Kohmäscher, 2020) und eine geringere Anpassungsfähigkeit an neue Situationen (Anderson et al. 2003). Das könnte Einfluss auf Übergänge und kritische Lebensereignisse haben, weil diese Anpassungen fordern.

Entwicklungsverlauf: Stotternde Menschen haben eine allgemein geringere Lebensqualität im Vergleich zu nicht-stotternden Menschen (Beilby, 2014). Hitz (2016) kam in ihrer Bachelorarbeit zum Schluss, dass die Belastung durch das Stottern in der Pubertät bis zum frühen Erwachsenenalter am höchsten ist und dann ab dem mittleren Erwachsenenalter stark zurückgeht.

Erkenntnisse aus Biographien:

Emotionale Belastungen: Zusammenfassend zeigen die Biographien von Praefcke (2016), Müller (2023) und Klingner (2021), dass Stottern häufig mit Scham, Ängsten, tieferem Selbstwertgefühl, Stress und Unsicherheit einhergeht. Die Autor:innen entwickelten dadurch alle dysfunktionelle Coping-Strategien, wie kommunikative Zurückhaltung und Vermeidungsverhalten (ebd.).

Psychosoziale Belastungen: Vor allem die Schul- und Ausbildungszeit werden von allen Autor:innen als eine grosse psychosoziale Belastung erlebt. Dabei spielte vor allem der negative Umgang der Mitschüler:innen mit dem Stottern und die gesteigerten kommunikativen Anforderungen eine grosse Rolle. Praefcke (2018) erlebte Übergänge und Neuanfänge wegen des Stotterns als belastend. Klingner (2021) beschreibt zudem wiederkehrende Stigmatisierung und Abwertung von aussen und einen indirekten Zusammenhang zwischen dem Stottern und einer beeinträchtigten Mutter-Kind-Beziehung. Bei Müller (2023) und Klingner (2021) führte das Stottern zu Einschränkungen in der beruflichen und allgemeinen Selbstverwirklichung.

Entwicklungsverlauf: Die Belastung nimmt bei Praefcke (2018) und Klingner (2021) im mittleren Erwachsenenalter ab. Müller (2023) ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Buchs Mitte zwanzig. Bei ihr ist die Belastung durch das Stottern immer noch hoch.

5.2 Fragestellung 2

Welche Parallelen und Unterschiede gibt es zwischen den Erkenntnissen aus der Literatur, den Biographien und den qualitativen Interviews mit Betroffenen?

Die Gemeinsamkeiten zwischen allen drei Quellen wurden grün, Gemeinsamkeiten zwischen zwei Quellen blau, und fehlende Gemeinsamkeiten rot markiert.

Tabelle 3 Psychosoziale Belastungen: Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede

	Emotionale Belastungen	Psychosoziale Belastungen	Entwicklungsverlauf
L I T E R A T U R	Angst, Scham, tiefes Selbstwertgefühl, schlechte kommunikative Selbstwahrnehmung, Frust, erlernte Hilflosigkeit ↔ dysfunktionelle Coping-Strategien	Beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung, Mobbing in der Schule, Erschwerter Aufbau romantischer Beziehungen, Übergänge	Die Belastung ist zwischen Pubertät und frühem Erwachsenenalter am höchsten.
B I O G R A P H I E N	Angst, Scham, tiefes Selbstwertgefühl, Unsicherheit, eingeschränkte Selbstverwirklichung ↔ dysfunktionelle Coping-Strategien	Beeinträchtigte Mutter-Kind-Beziehung, kommunikative, schulische Anforderungen, Mobbing in der Schule, Einfluss auf die allgemeine und berufliche Selbstverwirklichung, Übergänge/Neuanfänge, Ausbildungszeit	Die Belastung nimmt bei 2/3 der Autor:innen im mittleren Erwachsenenalter ab.
I N T E R V I E W S	Angst (T1, T2, T3, T4), Scham (T1 T2, T3), tiefes Selbstwertgefühl (T1), schlechte kommunikative Selbstwahrnehmung (T4), Frust (T4), Überforderung (T2) Schuldgefühle (T3), Ohnmacht (T1, T3), Panik (T3) ↔ dysfunktionelle Coping-Strategien	Kommunikative, schulische Anforderungen (T2, T3), Mobbing in der Schule (T1, T2), erschwerter Aufbau romantischer Beziehungen (T4), Einschränkungen in der Lehrstellensuche (T3), Ausbildungszeit, (T2) Einfluss auf die berufliche Selbstverwirklichung (T1, T2, T3)	Die Belastung ist zum Zeitpunkt des Interviews deutlich weniger bis gar nicht mehr vorhanden. (T3 beschreibt eine starke Belastung bereits im Kleinkindalter.)

Gemeinsamkeiten und Unterschiede:

Emotionale Belastung: Die wissenschaftliche Literatur, Berichte aus den Interviews und Biographien zeigen: Es gibt eine grosse Bandbreite an inneren Symptomen. Die Gefühlsreaktionen sind nicht bei jedem Betroffenen gleich und es gibt individuelle Unterschiede. Die drei Gefühle Angst, Scham und ein tiefes Selbstwertgefühl werden von allen drei Quellen erwähnt, wobei Angst und Scham sogar fast alle Betroffenen erlebten (ausser T4). Bis auf die erlernte Hilflosigkeit wurden alle Gefühle von mindestens einem/r Betroffenen beschrieben. Auch dysfunktionelle Coping-Strategien, wie kommunikative Zurückhaltung und Vermeidung, werden von allen drei Quellen und allen Betroffenen erwähnt. Das Ausmass und die Art der Strategien sind individuell unterschiedlich (vgl. Kapitel 4.1 und 2.5).

Psychosoziale Belastungen:

Gemeinsamkeiten: Mobbing und Ausgrenzung in der Schule tauchen in allen drei Quellen auf, wobei nicht alle Betroffenen davon berichten. So berichten T3 und T4 von keiner mobbing-ähnlichen Situation in der Schule. Das erhöhte Risiko für die weiteren psychosozialen Belastungen, wie eine beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung oder der erschwerte Aufbau romantischer Beziehungen, wurde von Klingner (2021) und T4 beschrieben. Zudem werden Übergänge und Neuanfänge von Klingner (2023) als belastend erlebt. Dies könnte mit der Erkenntnis von Anderson et al. (2003) erklärt werden, dass Menschen, die stottern, im Schnitt über eine geringe Anpassungsleistung verfügen.

Unterschiede: Die interviewten Personen und die Biographie-Autor:innen beschreiben weitere Situationen und Lebensphasen, die sie als besonders belastend empfunden haben, die in der wissenschaftlichen Literatur noch nicht genauer erforscht wurden. Vor allem die kommunikativen Anforderungen in der Schule, wie Vorstellungsrunden, Präsentationen halten oder mündliche Prüfungen, waren bei allen Betroffenen mit grossen psychosozialen Belastungen verbunden. Aber auch den Einstieg ins Berufsleben (Ausbildungszeit/Lehrstellensuche) beschreiben einige als herausfordernd. Viele Betroffene erzählen in einer Form von einer Einschränkung in der beruflichen Selbstverwirklichung, ob hypothetisch oder real.

Entwicklungsverlauf: Der Entwicklungsverlauf wird von allen drei Quellen sehr ähnlich beschrieben und die Erkenntnisse von Hitz (2016) werden bestätigt, dass die Belastung ab dem mittleren Erwachsenenalter stark zurückgeht. Leichte individuelle Unterschiede, wie z.B. ein grosser Leidensdruck, bereits in der frühen Kindheit (T3), sind erkennbar.

5.3 Fragestellung 3

Wie erleben Betroffene den Zusammenhang zwischen psychosozialen Belastungen und der Entwicklung der Stottersymptomatik und inwiefern lassen sich diese subjektiven Erfahrungen im Rahmen des Anforderungs- und Kapazitätenmodells nach Starkweather (1990) interpretieren?

Analyse der Veränderung der Stottersymptomatik: Die Stottersymptomatik der Befragten erweist sich, in Übereinstimmung mit dem aktuellen Forschungsstand (Sandrieser & Schneider, 2025), als nicht konstant. T2 und T3 stotterten seit der frühen Kindheit durchgehend, wobei die Symptomatik Schwankungen unterworfen ist. Bei T1 und T4 wechselten sich symptomstarke und symptomlose Phasen ab. Die subjektiven Einschätzungen zeigen, dass Situationen, psychosoziale Belastungen und andere Einflüsse die Symptomatik mitbeeinflussen (vgl. Kapitel 4.2). Im Folgenden werden diese psychosozialen Belastungen sowie die Situationen tabellarisch und fallbezogen dargestellt.

Tabelle 4: Einfluss psychosozialer Belastungen und Situationen

	Psychosoziale Belastungen	Situationen
T1	<ul style="list-style-type: none"> • Trennung • Niedriges Selbstwertgefühl • Gedankenkarussell/Ratlosigkeit • Emotionale Belastungen durch das Stottern 	<ul style="list-style-type: none"> • Drucksituationen in Gesprächen
T2	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungszeit • Arbeitsortwechsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Telefonieren • In Fremdsprachen • Beim Vorstellen • Neue, unbekannte Situationen
T3	<ul style="list-style-type: none"> • Familiäre Instabilität • Trauma-Situation (Bruder) • Schuleintritt • Lehrstellensuche • Todesfälle • Emotionale Belastungen durch das Stottern 	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Telefonieren
T4	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Belastungen durch das Stottern 	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Erklären und in Diskussionen • Bei Unverständnis des Gegenübers

Theoretische Einordnung: Das Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990):

Das AKM bietet einen geeigneten theoretischen Rahmen, um diese Erfahrungen zu interpretieren. Psychosoziale Belastungen zählen hierbei zu den Anforderungen, weil sie die emotionale Stabilität beeinflussen.

Das Modell besagt, dass Stottern dann auftritt, wenn die Anforderungen im Verhältnis zu den Kapazitäten zu hoch sind (Packman et al, 2008). Die Ergebnisse der Interviews stützen diese Behauptung, denn die subjektive Einschätzung der Betroffenen hat gezeigt: Psychosoziale Belastungen können in manchen Fällen zur Verstärkung oder Neuauslösung der Symptomatik führen.

Einfluss psychosozialer Belastungen

- *Kritische Lebensereignisse:* Bei T1 (Trennung im Erwachsenenalter) und T3 (familiäre Instabilität, Trauma des bewusstlosen Bruders, Todesfälle) führten einschneidende Erlebnisse zu einer Verstärkung oder Neuauslösung der Symptomatik.
- *Übergänge:* Ausbildungszeit, Arbeitsortwechsel (T2), Schuleintritt oder Lehrstellensuche (T3) gingen mit einer verstärkten Stottersymptomatik einher.
- *Fehlende Ressourcen:* T1 beschreibt das Selbstwertgefühl als entscheidende Ressource. Ein niedriges Selbstwertgefühl beeinflusste seine Stottersymptomatik negativ.
- *Emotionale Belastung:* Negative Gefühle (z.B. Schuldgefühle bei T3), ausgelöst durch das Stottern, haben die Symptomatik bei T1, T3 und T4 verstärkt.
- *Belastungen ohne Einfluss:* Alle Betroffenen erlebten Belastungen, die nicht zu mehr Stottern führten (Mobbing bei T1 und T2, Internatszeit bei T3, Übergänge bei T4) (vgl. Kapitel 4.2).

Während einzelne Personen eine hohe Sensitivität gegenüber psychosozialen Belastungen zeigen (T1, T3), berichteten T4 und T2 nur von einem geringen Zusammenhang.

Einfluss von Situationen

In den einzelnen Situationen, in denen das Stottern verstärkt auftritt, ist eine Steigerung der kommunikativen und sozialen Anforderungen beobachtbar.

- *Situative Variablen mit kommunikativen und sozialen Anforderungen:* Viele Befragte nennen spezifische Situationen, in denen die Anforderungen zu hoch waren: Telefonate (T2, T3), Diskussionen (T4), das Erklären komplexer Sachverhalte (T4), sich vorstellen vor fremden Personen und neue, unbekannte Situationen (T2).
- *Leistungsdruck:* Bei T1 löst der Übergang von der passiven Zuhörerrolle zur aktiven Sprecherrolle Druck aus, was das Stottern verstärkt.

Andere Einflüsse: Zusätzlich zu den Einflüssen durch spezifische Situationen und psychosoziale Belastungen, wurden `andere Einflüsse` (vgl. Kapitel 4.2) beschrieben. Zum Teil konnten keine spezifischen Einflüsse beobachtet werden (T1, T2, T3, T4). Zudem ist erkennbar, dass symptom schwache oder symptomlose Phasen mit positiven Veränderungen von Ressourcen einhergingen (Stärkung des Selbstwertgefühls bei T1 oder Therapie bei T4). Aber auch weitere Faktoren wie die Entwicklung von funktionellen Coping-Strategien (Akzeptanz des Stotterns bei T3) oder Fokus auf andere Themen (bei T2) führten zu einer Abnahme der Symptomatik.

6 Diskussion

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Fragestellung 1: Die wissenschaftlichen Ergebnisse und Biographien zeigen: Das Stottern kann das Risiko erhöhen, in gewissen Phasen psychosoziale Belastungen zu erleben. Zudem sind Betroffene aufgrund ihrer Redeflussstörung erheblichen emotionalen Belastungen ausgesetzt (vgl. Kapitel 5.1). Trotzdem bleibt das Stottern individuell und so auch die psychosozialen Belastungen, die die Betroffenen erleben. Denn psychosoziale Belastungen sind nicht allein vom Stottern abhängig. Individuelle Lebensumstände sowie interne und externe Ressourcen bestimmen entscheidend mit, welche Belastungen erlebt und wie sie bewältigt werden können (vgl. Kapitel 2.3).

Fragestellung 2: Die Ergebnisse der Interviews stützen die Erkenntnisse aus Biographie und Wissenschaft. Eine beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung, Mobbing in der Schule und Schwierigkeiten beim Aufbau romantischer Beziehungen wurden von einigen Betroffenen beschrieben. Es zeigten sich bei den Betroffenen aber auch grosse individuelle Unterschiede. Die Interviews und Biographien zeigen ein zusätzliches Risiko, bestimmte Lebensphasen (Ausbildungszeit und kommunikative Anforderungen in der Schule) als belastend zu erleben. Diese Lebensphasen wurden in der Literatur nicht erwähnt (vgl. Kapitel 5.2). Warum genau diese Lebensphasen ein erhöhtes Risiko darstellen, kann in dieser Arbeit nicht abschliessend geklärt werden. Mögliche Gründe könnten die emotionalen Belastungen sein. Vor allem die dysfunktionalen Coping-Strategien beeinträchtigen die soziale Teilhabe und die zwischenmenschliche Kommunikation erheblich (Sandrieser & Schneider, 2025). Aber auch die geringere Anpassungsfähigkeit, wie sie bei Anderson et al. (2003) beschrieben ist, könnte Übergänge erschweren (z.B. Lehrstellensuche/Ausbildungszeit). Zudem werden Menschen, die stottern, von der Gesellschaft immer noch stigmatisiert (Walden & Lesner, 2018). Die emotionale Belastung, geringere Anpassungsfähigkeit und die Stigmatisierung könnten das Einfinden in neue Gruppen und Situationen erschweren.

Alle Quellen sind sich einig, dass die allgemeine psychosoziale Belastung ab dem mittleren Erwachsenenalter stark zurückgeht und zum Teil komplett verschwindet (vgl. Kapitel 5.1). Dies könnte mit der gesteigerten Lebenserfahrung und besseren Strategien zum Umgang mit den Gefühlsreaktionen und Belastungen erklärt werden. Weitere Gründe könnten sein, dass viele kritische Lebensereignisse und Übergänge im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter stattfinden (vgl. Kapitel 2.3.3).

Fragestellung 3: Psychosoziale Belastungen stehen in allen Fällen in einem subjektiven Zusammenhang mit einer verstärkten Stottersymptomatik und stützen die Annahme des AKM, dass Stottern unter anderem das Resultat eines Ungleichgewichts zwischen Kapazität und

Anforderung ist. Psychosoziale Stressoren können folglich zu den Anforderungen gezählt werden. Dieser Zusammenhang tritt aus subjektiver Sicht der Betroffenen jedoch nicht bei jeder psychosozialen Belastung auf und je nach interviewter Person ist diese Korrelation stärker oder schwächer ausgeprägt. Möglicherweise ist bei einigen Betroffenen eine stärkere Sensitivität gegenüber psychosozialen Belastungen vorhanden. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, dass die emotionale Belastung durch das Stottern zu einem modulierenden Faktor werden kann und zwischen den Symptomen eine Wechselwirkung besteht (vgl. Kapitel 2.2.4). Die emotionale Belastung verstärkt die Kernsymptomatik, welche wiederum die emotionale Belastung verstärken kann. Wobei dieser Zusammenhang (starke Kernsymptomatik führt zu hoher emotionaler Belastung) vor allem im späteren Erwachsenenalter abzunehmen scheint (Beilby, 2014, vgl. Kapitel 2.3.4). Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Fragestellung 2.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse aber auch, dass das Auftreten und die Veränderung der Stottersymptomatik nicht allein durch das Vorhandensein psychosozialer Belastungen erklärbar ist. Die Genetik spielt für das Auftreten der Redeflussstörung die grössere Rolle (vgl. Kapitel 2.1.1). Zudem könnten für die Veränderung der Stottersymptomatik fluktuierende Ressourcen und Kapazitäten zu einer veränderten Bewältigung von Anforderungen führen. Aber auch biographische, sprachsystematische und situative Faktoren können mitbestimmen, wie sich die Symptomatik entwickelt.

6.2 Relevanz für die logopädische Berufspraxis

Die Erkenntnisse können zur Beratung von Betroffenen herangezogen werden. Die erlebten psychosozialen Belastungen sollten in der Diagnostik und Therapie erfasst, thematisiert und aufgearbeitet werden. Dabei ist zu beachten, dass in der Schul- und Ausbildungszeit die meisten psychosozialen Belastungen zu erwarten sind. Zusätzlich sollten Coping-Strategien erfragt werden mit dem Ziel, dysfunktionelle Bewältigungsmechanismen abzubauen und funktionelle aufzubauen (Sandrieser & Schneider, 2025). Damit kann die emotionale Belastung verringert werden. Zusätzlich können Bezugspersonen und Betroffene befragt werden, ob ein subjektiver Zusammenhang zwischen psychosozialen Belastungen und der Stottersymptomatik besteht. Falls dies der Fall ist, kann es sinnvoll sein, zu versuchen diese Anforderungen zu reduzieren und die Ressourcen im Umgang zu stärken. Dies könnte einen positiven Effekt auf die Stottersymptomatik haben. Diese Massnahmen sollten aber nur ergänzend eingesetzt werden. Weitere Therapiemethoden wie Sprech- und Stottermodifikation sollten weiterhin im Fokus stehen, da diese gute Evidenzen für die Behandlung von Stottern aufweisen (Euler, Lange, Schroeder & Neumann, 2014).

Während des gesamten Therapieprozesses darf nicht vergessen werden, dass Stottern und die psychosozialen Belastungen individuell sind. Jede Person nimmt Belastungen anders wahr und geht anders mit ihnen um.

6.3 Methodenkritik

Stichprobenszusammensetzung und Repräsentativität: Aufgrund der kleinen Stichprobe ist eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben, weil keine breite gesellschaftliche Perspektive abgebildet werden konnte. Die Stichprobe wurde durch Erst- und Zweitkontakte gewonnen. Dies lässt vermuten, dass diese Menschen offener sind und eine geringere Hemmschwelle haben, über ihre Symptomatik und Belastungserfahrungen zu berichten. Dies schränkt die Repräsentativität der Stichprobe ein. Durch die geschlechtliche Verteilung (Frau: Mann - 1:3) könnten geschlechtsspezifische Belastungsfaktoren, in diesem Fall die Erfahrung der Männer, überrepräsentiert sein.

Methodische Herausforderungen und Subjektivität der Daten: Dadurch, dass nur ältere Personen über 40 Jahre befragt wurden, die retrospektiv erzählten, können Erinnerungsverzerrungen nicht ausgeschlossen werden. Beim halbstrukturierten problemzentrierten Interview ist es möglich, dass die Aussagen der Interviewten durch die theoretischen Vorannahmen beeinflusst werden und die Erzählfreiheit eingeschränkt wurde. Zusätzlich sind Empfindungen zur Stottersymptomatik und zu psychosozialen Belastungen immer subjektiv und nicht messbar. Was als Belastung oder Veränderung der Symptomatik wahrgenommen wird, kann zwischen den einzelnen Teilnehmer:innen und der Autorin variieren. Die Aussagen der Betroffenen können objektiv nicht überprüft werden.

Objektivität und Reliabilität: Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Interviews wurden von einer einzigen Person durchgeführt. Diese einzelne subjektive Perspektive der Autorin bei der Interpretation der Ergebnisse schränkt die Reliabilität und Objektivität ein.

Trotz dieser Limitationen bietet die Arbeit Einblicke in ein bisher wenig erforschtes Feld und liefert wertvolle Hypothesen für zukünftige quantitative Folgestudien.

6.4 Ausblick

Für zukünftige Forschungsarbeiten wäre es sinnvoll, die Ergebnisse mit einer grösseren Stichprobe und in einer Querschnittsstudie zu überprüfen. Dazu könnten Interviews oder Fragebögen mit verschiedenen Altersgruppen durchgeführt werden. Zudem könnte man die Ressourcen in das AKM miteinbeziehen, um zu analysieren, wie sich die Veränderung von Schutzfaktoren auf die Symptomatik auswirkt. Einzelfallstudien, die Betroffene über einen

längeren Zeitraum begleiten und die Schwankungen der psychosozialen Belastung, Ressourcen und der Stottersymptomatik erfassen, könnten objektivere Ergebnisse liefern und Erinnerungsverzerrungen ausschliessen. Auch Interventionsstudien, die gezielt die psychosozialen Belastungen von Betroffenen senken sowie Ressourcen und funktionelle Bewältigungsmechanismen fördern, könnten weitere wichtige Erkenntnisse bringen.

7 Literaturverzeichnis

- Adriaensens, S., Beyers, W. & Struyf, E. (2015). Impact of stuttering severity on adolescents' domain-specific and general self-esteem through cognitive and emotional mediating processes. *Journal of Communication Disorders*, 58, 43-57. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2015.10.003>
- Al-Ghamd, S. Al-Ghamd, H., Allarakia, B., Alshatri, F., Al-Ghamd, A. & Al-Ghamdi, M. (2022). Association between stuttering and psychosocial complications in Saudi Arabian individuals: A pilot Study. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11, 6087-6090.
- Amstad, F., Blaser, M., Wettstein, F., Spini, D., Pin le Corre, S., Klaas, H. S., Messerli-Bürgy, N., Musch, S., Brunner, S., Meierhofer, M., Jordan, M. D., Eichenberger, Y., Bolziger-Salzman, H., Krause, A., Zemp, M., Bodenmann, G., Boss, V. & Schläppi, S. (2016). *Psychische Gesundheit über die Lebensspanne. Grundlagenbericht. Gesundheitsförderung Schweiz Bericht 6.* Verfügbar unter: https://gesundheitsfoerderung.ch/sites/default/files/migration/documents/Bericht_006_GFCH_2016-04_-_Psychische_Gesundheit_ueber_die_Lebensspanne.pdf
- Anderson, J. D., Pellowski, M. W., Conture, E. G., & Kelly, E. M. (2003). Temperamental characteristics of young children who stutter. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 46(5), 1221–1233. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2003/095\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2003/095))
- Andrews, G. & Harris, M. (1964). *The Syndrome of Stuttering*. London: The Spastics Society Medical Education and Information Unit in association with Heinemann Medical Books.
- Andrews, G., Morris-Yates, A., Howie, P. & Martin, N. (1991). Genetic factors in stuttering confirmed. *Archives General Psychiatry*, 48(11), 1034–1035. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1991.01810350074012>
- Beilby, J. (2014). Psychosocial Impact of Living with Stuttering Disorder: Knowing is not enough. *Seminars in speech and language*. 35(2), 132 – 143. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1371756>
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: Kohlhammer.

Bloodstein, O. & Bernstein Ratner, N. (2008). *A handbook of stuttering* (6., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). San Diego: Singular Publishing Group.

Blumgart, E., Tran, Y. & Craig, A. (2010). Social anxiety disorder in adults who stutter. *Depression and Anxiety*, 27(7), 687-692. <https://doi.org/10.1002/da.20657>

Böhme, G. (2003). *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen*. (4., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Urban & Fischer.

Daly, D. & Burnett, M. (1996). Cluttering: Assessment, treatment planning, and case study illustration. *Journal of Fluency Disorders*, 21, 239–248. [https://doi.org/10.1016/S0094-730X\(96\)00026-5](https://doi.org/10.1016/S0094-730X(96)00026-5)

Dröge, K. (2024). *noScribe. AI-powered Audio Transcription* (Version 0.7) [Computer-Software]. <https://github.com/kaixxx/noScribe>

Duden (n. d.). *psychosozial*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/psychosozial>

Duden (n.d.). *Psyche*. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Psyche_Seele

Dworzynski, K., Remington, A., Rijdsdijk, F., Howell, P. & Plomin, R. (2007). Genetic etiology in cases of recovered and persisted stuttering in an unselected, longitudinal sample of young. *American Journal of Speech and Language Pathology*, 16(2), 167-178. [https://doi.org/10.1044/1058-0360\(2007/021\)](https://doi.org/10.1044/1058-0360(2007/021))

Erickson, S. & Block, S. (2013). The social and communication impact of stuttering on adolescents and their families. *Journal of Fluency Disorders*, 38(4), 311–324. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2013.09.003>

Ernst, G., Franke, A. & Franzkowiak, P. (2022). *Stress und Stressbewältigung*. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i118-2.0>

Euler, H., Lange, B., Schroeder, S. & Neumann, K. (2014). The effectiveness of stuttering treatments in Germany. *Journal of fluency Disorders*, 39, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2014.01.002>

- Hitz, L. (2016). *Ein Leben lang stottern. Überforderung? Herausforderung!* Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Iverach, L., Jones, M., Lowe, R., O'Brian, S., Menzies, R. G., Packman, A. & Onslow, M. (2018). Comparison of adults who stutter with and without social anxiety disorder. *Journal of Fluency Disorders*, 56, 55–68. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2018.03.001>
- Jackson, E., Miller, L., Warner, H. & Yaruss J. (2021). Adults who stutter do not stutter during private speech. *Journal of Fluency Disorders*, 70, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2021.105878>
- Johnson, W. (1972). Desirable Objectives and Procedures For an Adult Stutterer. *To the Stutterer*, 9, 21-23.
- Kidd, K. K. (1980). Genetic models of stuttering. *Journal of Fluency Disorders*, 5(3), 187–201. [https://doi.org/10.1016/0094-730X\(80\)90028-5](https://doi.org/10.1016/0094-730X(80)90028-5)
- Klingner, J. M. (2021). *Jetzt spuck`s endlich aus! Vom mutig drauf los Stottern*. Berlin: epubli GmbH
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung – Ein integrativer Ansatz*. (2., überarbeitet und ergänzte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Leder, M. (n.d.). *Die Stress Skala von Holmes und Rahe*. Verfügbar unter: <https://miriamleder.de/wp-content/uploads/Stress-Skala.pdf>
- Linguee Wörterbuch (2020). *Cope with*. Verfügbar unter: <https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/cope+with.html>
- Maier, S. & Seligman, M. (2016). Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. *Psychological Review*, 123(4), 349–367. doi:10.1037/rev0000033
- Mansson, H. (2000). Childhood Stuttering: Incidence and Development. *Journal of Fluency Disorders*, 25 (1), 47–57. [https://doi.org/10.1016/S0094-730X\(99\)00023-6](https://doi.org/10.1016/S0094-730X(99)00023-6)

- Messenger, M., Packman, A., Onslow, M., Menzies, R. & O'Brian, S. (2015). Children and adolescents who stutter: Further investigation of anxiety. *Journal of Fluency Disorders*, 46, 15-23. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2015.07.006>
- Moreau-Gruet, F., Stamm, H. & Wiegand, D. (2014). *Monitoring zur psychischen Gesundheit – mit Fokus «ältere Menschen» und «Stress am Arbeitsplatz»*. Aktualisierung 2014. Gesundheitsförderung Schweiz Arbeitspapier 2. Verfügbar unter: Monitoring zur psychischen Gesundheit – mit Fokus «Ältere Menschen» und «Stress am Arbeitsplatz»
- Müller, V. (2023). *Stottern - Ein Hindernis oder ein Freund?*. Wien. Storylution GmbH.
- Natke, U. & Kohmäscher, A. (2020). *Stottern: Wissenschaftliche Erkenntnisse und evidenzbasierte Therapie*. (4., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Neumann, K., Euler, H., Bosshardt, H., Cook, S., Sandrieser, P., Schneider, P., Sommer, M. & Thum, G. (2016). *Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen. Evidenz- und konsensbasierte S3-Leitlinien*. Göttingen: Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie
- Packman, A., Onslow, M. & Attanasio, J. (2008). The Demands and Capacities Model: Implications for Evidence-Based Practice in the Treatment of Early Stuttering. In A. Bothe (Hrsg.), *Evidence-Based Treatment of Stuttering: Empirical Bases and Clinical Applications* (S. 65-80). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Pohlmann, M. (2022). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Stuttgart: utb GmbH.
- Praefcke, J. (2016). *Ich stottere. Aus dem Gefühlsleben eines Stotterers*. Hamburg. BoD – Books on Demand.a
- Rautakoski, P., Hannus, T., Simberg, S., Sandnabba, N. K. & Santtila, P. (2012). Genetic and environmental effects on stuttering: A twin study from Finland. *Journal of Fluency Disorders*, 37(3), 202–210. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.12.003>
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2025). *Stottern im Kindesalter*. (5., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

- Schuler, D. & Burla, L. (2012). *Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2012 (Obsan Bericht 52)*. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Thyen, U. (2012). Der Beitrag Früher Hilfen zu früher Förderung und Bildung von Kindern. *Frühe Kindheit, Sonderausgabe 2012: Frühe Hilfen. Gesundes Aufwachsen ermöglichen*, 16-23
- Vanryckeghem, M., Brutten, G. & Hernandez, L. (2005). A comparative investigation of the speech associated attitude of preschool and kindergarten children who do and do not stutter. *Journal of Fluency Disorders*, 30(4), 307-318. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2005.09.003>
- Walden, T. & Lesner, T. (2018). Examining implicit and explicit attitudes toward stuttering. *Journal of Fluency Disorders*, 57, 22-36. <https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2018.06.001>
- Wenninger, G. (n.d.). Belastung – Lexikon der Psychologie. Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/belastung/2088>
- West, R., Nelson, S. & Berry, M. (1939). The heredity of stuttering. *The Quarterly Journal of Speech*. 35, 23–31. <https://doi.org/10.1080/00335633909380434>
- Yaruss, J. (1997). Clinical implications of situational variability in preschool children who stutter. *Journal of Fluency Disorders*, 22(3), 187–203. [https://doi.org/10.1016/S0094-730X\(97\)00009-0](https://doi.org/10.1016/S0094-730X(97)00009-0)

8 Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen Stottersymptomen (Verfasserin, 2026 in Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2025)

Abbildung 2: Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990) (Verfasserin, 2026)

Tabellen:

Tabelle 1: Die Stress Skala von Holmes und Rahe (1967) (nach Leder, n.d., komprimiert durch Verfasserin)

Tabelle 2: Basisdaten der Stichprobe - Alter, Geschlecht, Beruf (Verfasserin, 2025)

Tabelle 3: Psychosoziale Belastungen: Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Verfasserin, 2026)

Tabelle 4: Einfluss psychosozialer Belastungen und Situationen (Verfasserin, 2026)

Abkürzungen:

AKM Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (1990)

9 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Interviewleitfaden.....	52
Anhang 2: Einwilligungserklärungen.....	56
Anhang 3 Transkription Interviews	62
Anhang 3.1: Transkription T1	62
Anhang 3.2: Transkription T2	77
Anhang 3.3: Transkription T3	90
Anhang 3.4: Transkription T4	102
Anhang 4: Kategoriensystem	114
Anhang 5: Selbstständigkeitserklärung.....	128

Anhang 1: Interviewleitfaden

Halbstrukturierter, problemzentrierter Interviewleitfaden mit narrativen Anteilen

Hinweis: es durften während des gesamten Interviews aufrechterhaltende Fragen, sowie immanente Nachfragen gestellt werden.

Einleitung	
<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis auf Anonymität, freiwillige Teilnahme, Möglichkeit zum Abbruch • Einwilligungserklärungen unterschreiben lassen • Kurze biographische Basisdaten erfassen (Alter, Beruf) • Offenen Zeitaspekt erwähnen • Vorstellung des Ziels des Interviews, Zweck und Ablauf: <i>„Mich interessiert, wie sich das Stottern und die damit verbundenen Erfahrungen über dein Leben hinweg entwickelt haben. Ich möchte verstehen, wie du persönlich diese Entwicklung erlebt hast, also in deiner Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter. Der Fokus liegt auf den psychosozialen Belastungen. Ob und wie das Stottern sich auf diese ausgewirkt hat und wie die Belastungen wiederum dein Stottern beeinflusst haben.“</i> 	
Freie, offene Erzählung (inspiriert am narrativen Interview (Kruse, 2015))	
<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsfrage: <i>„Bitte erzähl mir von deinem Leben mit dem Stottern. Wie war/ist es für dich? Wie hat sich dein Umgang und dein Erleben mit dem Stottern über deinen Lebensweg hinweg verändert?“</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Während der Erzählung: aktiv zuhören, nicht unterbrechen; • Nur Aufrechterhaltungsfragen und immanente Nachfragen stellen <p>Examinente Nachfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Bedeutung hat das Stottern für dich heute noch? Inwiefern beeinflusst es dein Leben?

Themenblock 1 – Stottern über die Lebensspanne	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>„Wann und wie hat das Stottern angefangen?“</i> 	<p>Examinente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Reaktion zeigten deine Familie, Freunde und dein Umfeld auf dein Stottern? • Wie haben diese Reaktionen dein Stottern und deine Persönlichkeit beeinflusst?
<ul style="list-style-type: none"> • <i>„Welche Situationen oder Lebensphasen hast du im Zusammenhang mit deinem Stottern als besonders belastend erlebt?“</i> 	<p>Examinente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falls Themen zu Schule/ Berufsleben nicht kommen: da gezielt nachfragen • Wie haben sich diese belastenden Situationen auf dein Stottern ausgewirkt? • Hast du dich in gewissen Situationen durch dein Stottern eingeschränkt gefühlt? In welchen?
<ul style="list-style-type: none"> • <i>„Gab es Zeiten, in denen das Stottern für dich weniger belastend war? Erzähl mir davon.“</i> 	<p>Examinente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie hast du grössere Lebensveränderungen, wie Schuleintritt, Berufseinstieg oder -wechsel, erlebt? • Warum hast du die Veränderung so erlebt?
<ul style="list-style-type: none"> • <i>„Hat sich dein Stottern auf deine Beziehungen ausgewirkt? Wenn ja, wie?“</i> 	<p>Examinete Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falls romantisch, freundschaftlich oder familiär nicht erwähnt wird: gezielt nachfragen
Themenblock 2 – Bewältigung und Ressourcen	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>„Welche Strategien haben dir geholfen, mit dem Stottern umzugehen?“</i> 	<p>Examinente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hat sich bei dir persönlich etwas verändert, das dir geholfen hat, diese Strategien zu entwickeln?

	<ul style="list-style-type: none"> • Hat sich in deinem Umfeld etwas verändert, das dir geholfen hat, diese Strategien zu entwickeln?
<ul style="list-style-type: none"> • „Haben dich bestimmte Menschen oder Ereignisse besonders unterstützt beim Umgang mit dem Stottern?“ 	
<p>Themenblock 3 – Wechselwirkung zwischen Stottern und psychosozialer Belastung</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • „Gibt es Situationen oder Phasen, in denen dein Stottern gehäuft aufgetreten ist oder du die Symptome stärker wahrgenommen hast?“ 	<p>Examinente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie haben sich emotional oder psychisch belastende Situationen auf dein Stottern ausgewirkt? (wie Todesfälle, Krankheiten, Konflikte) • Hat es einen Unterschied gemacht, ob diese Situationen von kurzer oder langer Dauer waren?
<ul style="list-style-type: none"> • „Gibt es Situationen oder Phasen, in denen dein Stottern weniger aufgetreten ist oder du die Symptome als weniger stark wahrgenommen hast?“ 	<p>Examinente Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Situationen und Phasen waren das?
<ul style="list-style-type: none"> • „Welche Gefühle hat das Stottern in dir ausgelöst/löst es in dir aus?“ 	<p>Examinente Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie haben sich die Gefühle gegenüber dem Stottern im Laufe der Jahre verändert? • Worin siehst du diese Veränderung begründet?
<p>Abschlussfrage</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • „Nun haben wir vieles besprochen. Gibt es von dir aus noch etwas zu erzählen, das im Interview keinen Platz gefunden hat, dir aber wichtig ist zum Thema Stottern und psychosoziale Belastungen noch zu sagen?“ 	

Mögliche aufrechterhaltende Fragen während des gesamten Interviews (nach Kruse, 2015):

- Gibt es sonst noch etwas?
- Und sonst?
- Und was war dann?
- Was meinst du genau damit?
- Kannst du das genauer erklären?
- Hast du ein Beispiel dafür, damit ich mir das besser vorstellen kann?

Anhang 2: Einwilligungserklärungen

Anfrage Tonaufnahme Interview

Liebe Interviewteilnehmerin, Lieber Interviewteilnehmer

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich qualitative Interviews zum Thema Stottern und psychosoziale Belastungen von Betroffenen durch. Ich würde mich freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden.

Über mich

Mein Name ist Lena Köpfli. Ich studiere im 5. Semester Logopädie an der Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich und ich interessiere mich sehr für das Thema Stottern und dessen Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt.

Worum es geht

Das Interview soll erfassen, wie sich das Stottern und die damit verbundenen Erfahrungen über das Leben hinweg entwickeln. Dabei steht die persönliche Wahrnehmung von Betroffenen im Vordergrund. Der Fokus liegt auf den psychosozialen Belastungen und darauf, wie das Stottern sich auf diese auswirkt und wie die Belastungen wiederum das Stottern beeinflussen. Dafür wird das Interview per Audioaufnahme aufgezeichnet, transkribiert und in der Arbeit anonymisiert ausgewertet.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview wird im Einzelsetting durchgeführt und dauert ca. 60 Minuten. Es wird per Audioaufnahme aufgezeichnet.

Nutzen

Die Ergebnisse dieser Befragung unterstützen ein besseres Verständnis von Menschen, die stottern und die damit verbundenen erlebten psychosozialen Belastungen. Die Erkenntnisse können aufschlussreiche Ideen für die Behandlung und Therapie von Betroffenen bringen.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Lena Köpfli (Mail: lena.koepfli@learnhfh.ch; Mobile: 078 889 04 31) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:

Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:

	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Lena Köpfler ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von dem/der Teilnehmer:in zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

[Redacted Name]

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

[Redacted Email Address]

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren.

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten
von mir und/oder meinem Kind erhoben werden

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht
einverstanden

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fotos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Weiteres: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht
einverstanden

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Lena Köppli ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von dem/der Teilnehmer:in zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

[Redacted Location and Date]

Unterschrift

[Redacted Signature]

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

[Redacted Name]

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

[Redacted Email Address]

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Lena Köppli ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von dem/der Teilnehmer:in zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

[Redacted Location and Date]

Unterschrift

[Redacted Signature]

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Lena Köpfler ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von dem/der Teilnehmer:in zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

Zürich, 10.11.25

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang 3 Transkription Interviews

Anhang 3.1: Transkription T1

I (1): Schön, dass sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview mit mir zu führen. In unserem Interview liegt der Fokus auf dem Stottern und den damit verbundenen psychosozialen Belastungen. Mich interessiert, wie sich das Stottern und die damit verbundenen Erfahrungen über dein Leben hinweg entwickelt haben. Ich möchte verstehen, wie du persönlich die Entwicklung erlebt hast, also in deiner Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter. Der Fokus liegt auf den psychosozialen Belastungen und darauf, ob und wie das Stottern sich auf diese ausgewirkt hat und wie die Belastungen wiederum dein Stottern beeinflusst haben. (...) Zum Beginn habe ich gleich eine sehr offene Frage, wo du einfach einmal erzählen kannst. Bitte erzähl mir von deinem Leben mit dem Stottern. Wie war oder ist es für dich und wie hat sich dein Umgang und dein Erleben mit dem Stottern über dein Leben hinweg verändert? (...) [00:01:06]

T1 (1): Ich kann mich erinnern, dass ich in der Kindheit gestottert habe, und ich denke, als Kind nimmst du das einfach wahr, aber es ist auch wie ein Wegblenden. Also wie wenn du Velo fährst, fällst du um und das Umfallen blendest du weg. (...) Später ging es dann ganz weg. Irgendwo mit 30 hatte ich im sozialen Teil einen sehr tiefen Einschnitt. Und dort habe ich dann realisiert, dass ich ja eigentlich stottere, aber dass ich einfach schon länger nicht mehr gestottert hatte. Und das war dann einfach so, dass ich in diesen Belastungen, die ich auch aufarbeiten musste, einzelne Wörter nicht mehr sagen konnte. So wie Karotten zum Beispiel. Und ich musste dann ein anderes Wort finden für Karotte, um den Satz weiterführen zu können. Und was ich dann realisiert hatte, war, dass es vor allem kam, wenn ich in einem Gespräch war, aber nur als Zuhörer, und dann als Erster wieder etwas dazu sagen konnte. Wenn, ich in der gleichen Gruppe war, aber von Anfang an im Gespräch aktiv dabei war, dann war das eigentlich nicht so. Und in der extremsten Phase war es dann so, dass ich, wenn es intensiv war, überlegen musste, was ich jetzt weitererzählen möchte, weil ich ja nicht mehr richtig sprechen konnte. Aber das waren nur ganz kurze Sequenzen. An eine Sequenz kann ich mich erinnern, wo wir ein paar junge Menschen zusammen waren und über irgendein Thema diskutiert hatten. Da hat jemand, der im medizinischen Bereich tätig war, dann gefragt: „Du geht es dir gut?“ Um sicherzustellen, dass ich nicht irgendwie, jetzt dann zusammenbreche. [00:03:19]

I (2): Okay. (LACHEN) Also, verstehe ich das richtig: Du hast als Kind gestottert, du hast es da aber nicht wirklich wahrgenommen, und das hat dich da aber nicht wirklich gestört. [00:03:31]

T1 (2): Genau. [00:03:32]

I (3): Und dann hat das Stottern wieder angefangen. [00:03:35]

T1 (3): 15 Jahre später, nein, eher 20 Jahre später. [00:03:40]

I (4): Okay. (...) Welche Bedeutung hat das Stottern für dich heute noch? (...) [00:03:48]

T1 (4): Es gibt das Stottern immer noch, aber es ist meistens mit Belastungen verbunden, und hat faktisch keine Bedeutung mehr. [00:04:01]

I (5): Okay, also es beeinflusst dein Leben in.. [00:04:07]

T1 (5): Faktisch nicht. [00:04:08]

I (6): Okay, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. (...) Kannst du dich erinnern, wann und wie das Stottern bei dir angefangen hat? Ungefähr. [00:04:28]

T1 (6): (...) Nein, kann ich mich nicht erinnern. [00:04:37]

I (7): Okay, kannst du dich an Reaktionen erinnern von früher, von deiner Familie oder von deinen Freunden? also als Kind oder Erwachsener. [00:04:54]

T1 (7): (...) In der Familie wurde ich sehr fair behandelt, was das Thema betrifft. (...) In der Schule hatte ich, so generell eher eine Mobbing-Situation. Und da konnte es natürlich schon sein, dass Kinder dieses Stottern dann ausgenutzt haben, um mehr sprechen zu können, oder ihre Sachen besser einbringen zu können. Die Hänseleien waren aber eher weniger wegen dem Stottern. [00:05:16]

I (8): Ja, okay, also du hast eine Mobbing-Situation erlebt. Und wie begründest du diese? Nicht mit dem Stottern, habe ich das richtig verstanden? [00:05:27]

T1 (8): Ja. [00:05:28]

I (9): Ah, das war, also abgesehen vom Stottern. [00:05:30]

T1 (9): Genau, das hatte keinen Zusammenhang. [00:05:37]

I (10): Okay, gut. Wie ist die Reaktion von aussen heute auf dein Stottern? Gibt es da eine Reaktion? (...) [00:05:44]

T1 (10): Also ich denke, wenn jemand unter den Erwachsenen-Personen stottert, wenn es nicht, im Berufsumfeld ist, wo es die Berufsqualifikation herabwertet, weil jemand nicht fließend sprechen kann, oder so, stösst man eigentlich sehr auf, (...) wie soll ich sagen (...) auf einfühlsame Situationen. [00:06:18]

I (11): Okay. Also, du hast keine, spezielle oder einschneidende Reaktion erlebt? Du wurdest trotzdem weiterhin fair behandelt? [00:06:34]

T1 (11): Genau. [00:06:36]

I (12): Okay. Ich hätte noch die Frage gehabt: Wie haben diese Reaktionen dein Stottern und deine Persönlichkeit beeinflusst? Aber wenn keine speziellen Reaktionen ... [00:06:50]

T1 (12): Äh doch, doch, also, wenn so ein Stottern da ist, dann ist man eher so ein bisschen zurückgezogen, (...) weil man sich nicht blamieren möchte. Es ist ja trotzdem so, dass das Umfeld einfühlend darauf reagiert, und doch ist es irgendwo ein Blamieren, wenn du etwas nicht sagen kannst, oder (...) vielleicht denkt jemand, der ist nicht so intelligent, weil er stottert, weil er etwas nicht sagen kann. Und das macht dich eher zurückgezogen. (...) Ich bin eigentlich grundsätzlich extrovertiert, ich weiss nicht, ob man das so sagen kann, und es nimmt dich in diesem, dass du eigentlich sehr viel ausdrückst und kommunizierst, eher zurück. [00:07:48]

I (13): Okay, gut. Gibt es Situationen oder Lebensphasen, die du im Zusammenhang mit deinem Stottern als besonders belastend erlebt hast? Also jetzt wegen deinem Stottern, die du als belastend erlebt hast? (...) [00:08:09]

T1 (13): Ja, es gab circa ein halbes Jahr, nach einer sehr speziellen Trennungssituation von einer Beziehung, wo das sehr intensiv da war. Und da war es so, dass ich sicher als Zuhörer immer voll da war, aber beim selber sprechen mir wirklich vorher überlegt habe: Okay, kann ich es jetzt gerade sagen, oder sage ich besser nichts? Aber das war auch begrenzt, ich kann nicht mehr sagen, wie lange. [00:08:48]

I (14): Okay. Nach dieser Trennungssituation. [00:08:51]

T1 (14): Ja, genau. [00:08:53]

I (15): Okay. Wie war es in der Schule für dich mit dem Stottern? Hatte da das Stottern einen Einfluss auf Freunde oder die Schule allgemein gehabt? [00:09:10]

T1 (15): Also, auf Freunde nicht. Unter den Schulkindern ist auch so vielleicht eine Rangordnung, die sich einpendelt. Gibt vielleicht auch ein Kind, das ich profilieren möchte, weil es besser ist als das andere. Und da bietet natürlich ein solches Stottern schon ein bisschen eine Plattform. (...) Aber ich habe es nicht sehr prägend in Erinnerung. [00:09:36]

I (16): Okay. Und wie war es, für dein Berufsleben, also als du dich entschieden hast, was möchte ich werden, hat da dein Stottern einen Einfluss auf deinen Berufsentscheid oder deinen Berufseinstieg gehabt? [00:09:55]

T1 (16): Also, für mich war von Anfang an klar, dass ich handwerklich unterwegs sein werde, und da hatte das Stottern keinen Einfluss. [00:10:04]

I (17): Okay, gut, und dein Berufseinstieg war auch ohne Probleme? [00:10:11]

T1 (17): Ja, genau. [00:10:13]

I (18): (...) Wenn du jetzt in so einer belastenden Situation warst, du hast mir jetzt vorher erzählt, dass du wegen dieser Trennungssituation mehr gestottert hast, und das hat dich belastet, wenn ich es richtig verstanden habe? [00:10:31]

T1 (18): Mhm. [00:10:32]

I (19): Wie hat sich dann diese belastende Situation – also, weil du gestottert hast – auf das Stottern selber ausgewirkt? Verstehst du die Frage? [00:10:41]

T1 (19): Ja, (...) Also wie ein bisschen die Angst vor dem Stottern? [00:10:45]

I (20): Genau, also wie hat sich diese Angst vor dem Stottern auf das Stottern ausgewirkt, beziehungsweise hat sie sich überhaupt ausgewirkt? Und wenn ja, inwiefern? [00:10:54]

T1 (20): Also, den Rückschluss sehe ich wie ein bisschen darin, wenn ich keine Angst gehabt hätte vor dem Stottern, weil es im Umfeld keine Bedeutung gehabt hätte, ob ich dann weniger gestottert hätte. (...) Habe ich das richtig verstanden? [00:11:09]

I (21): Kannst du das nochmals wiederholen? [00:11:12]

T1 (21): Wenn das Stottern keinen Einfluss gehabt hätte, wie ich wahrgenommen worden wäre, wäre ich gelassener gewesen und hätte weniger gestottert? [00:11:22]

I (22): (...) Ja? Sorry. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen schwer gestellt. Also, du hast mir ja erzählt von dieser Trennungssituation, und deswegen hast du mehr gestottert. Und das hat dich belastet. [00:11:45]

T1 (22): Und die Belastung hat ein zusätzliches Stottern ausgelöst. [00:11:47]

I (23): Genau. War das bei dir so? Also gab es da eine Auswirkung auf dein Stottern? [00:11:55]

T1 (23): Ich denke, ja (...) Ist noch schwierig zu beschreiben (...) ja, ich denke ja. [00:12:07]

I (24): Also denkst du, du hast mehr gestottert, weil das Stottern dich belastet hat? [00:12:13]

T1 (24): Weil das Stottern unangenehm war. [00:12:17]

I (25): Okay, gut (...) Hast du dich in gewissen Situationen durch dein Stottern eingeschränkt gefühlt? [00:12:30]

T1 (25): Ganz klar ja, also im Erwachsenenalter ganz klar ja. Und es war dann wirklich so, dass ich vielleicht mit Freunden unterwegs war, und zum Teil habe ich mir auch überlegt, mich von Anfang an im Gespräch einzubringen. Dass ich mich nicht später ins Gespräch einbringe, weil dann das Stottern mehr ist. (...) Ich war beruflich auch nicht in Situationen, wo ich vor Personen stehen musste. Das war für mich sehr entlastend. Denn wenn du irgendwie in einer leitenden Position bist, vor Personen stehst, und du kannst Vorträge nicht zu Ende führen oder Vorträge nicht sauber vom Gespräch herführen, das wäre eine sehr, sehr hohe, riesige Einschränkung. Die hatte ich nicht, aufgrund von dem, dass ich handwerklich unterwegs war.

Und es wäre bei mir vielleicht so intensiv gewesen, wenn ich im Sozialen unterwegs gewesen wäre oder vor Leuten hätte sprechen müssen, dass die Frage gewesen wäre, ob ich die Aufgabe noch ausführen kann, weil das Stottern so stark war. [00:13:54]

I (26): Ja, aber dein Stottern war sehr situationsabhängig dann? [00:14:06]

T1 (26): (...) Nein, ich denke, es war mehr generell. Also einfach in dieser Zeitspanne wie generell. Oder so ein Grundstock war generell und je nach Situation war es stärker. [00:14:20]

I (27): Okay. Und jetzt komme ich nochmals schnell auf die Schule zurück: Musstet ihr da auch Vorträge halten vor der Klasse, oder musstest du das nicht machen? [00:14:32]

T1 (27): Viel, viel weniger als ihr Vorträge gehalten habt, und ich kann mich nicht an unangenehme Situationen erinnern aufgrund dieser Vorträge. [00:14:41]

I (28): Okay. (...) In welchen Situationen und Phasen stotterst du denn noch, oder hast du früher gestottert? [00:15:13]

T1 (28): Vielleicht kann man das zusammenfassen. Ich vermute, dass das Stottern mit einem angegriffenen Selbstwertgefühl etwas zusammenhängt. Also ich kann das einfach so beobachten, dass dann, wo das Stottern intensiv war im Erwachsenenalter, gewisse Sachen da waren, die sich auch auf das Selbstwertgefühl ausgewirkt haben. [00:15:47]

I (29): Okay, also das waren Situationen, in denen dein Selbstwertgefühl schlechter war. [00:15:55]

T1 (29): Ah, vielleicht ist das auch ein anderer Zusammenhang. Dass es Phasen waren, wo ich mir nicht richtig erklären konnte. Oder ich konnte nicht verstehen, was ich falsch gemacht habe. (...) Ich bin auch, wie soll ich sagen, ich bin eher ein feiner Mensch, der auch zwischenmenschliche Sachen sehr einfühlsam versteht. Und wenn ich zwischenmenschliche Sachen nicht verstehen konnte, versuchte ich, einen Weg zu finden, um aufzuarbeiten. Das heisst, das sind dann Phasen, wo man recht intensiv auch gedanklich unterwegs ist. Folglich ist es einfach ein bisschen verkalkt in dieser Zeit (LACHEN). Also man ist dann nicht so in einer kindlichen Natürlichkeit, wo man ganz stark im Jetzt lebt, gerade die Sonne auf der Haut spürt oder den Vogelzwitschern hört, sondern man ist irgendwo in der Vergangenheit oder Zukunft, die man verstehen möchte. Und ist dann irgendwie gedanklich blockiert. [00:17:10]

I (30): Also kann ich zusammenfassen, dass das Phasen waren, die dich stark beschäftigt haben, psychisch und emotional, weil du die Sachen nicht verstehen konntest. [00:17:22]

T1 (30): Eher emotional, würde ich sagen, ja. [00:17:25]

I (31): Und hast du in solchen Phasen durchgehend gestottert oder wenn solche Phasen waren, in welchen Situationen hast du da gestottert? (...) [00:17:45]

T1 (31): (...) Also das war wie durchgehend in diesem Abschnitt und in den Situationen viel mehr, wo ich (...) wo ich längere Zeit in einem Gespräch war, aber mich erst später dann in das Gespräch eingebunden hatte. Also, wo ich zuhörend zuerst im Gespräch war. [00:18:24]

I (32): Okay, ja. Und wenn du jetzt, einfach mal zum Beispiel, beim Bäcker etwas kaufen musstest, war das kein Problem. [00:18:39]

T1 (32): (...) weniger ja [00:18:43]

I (33): Wir haben diese Frage zum Teil schon ein bisschen beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmals: Wie haben dich emotional oder psychisch belastende Situationen, wie Todesfälle, Krankheiten oder Konflikte, auf dein Stottern ausgewirkt? [00:18:58]

T1 (33): Ah, das kann ich vielleicht von einer anderen Seite noch zeigen. Ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und ich werde faktisch nie wütend. Und ich fühle mich aber auch nicht so oft hilflos oder so. Wenn eine schwierige Situation da ist, versuche ich dann wieder, sehr fleissig zu sein oder hilfsbereit zu sein, um aus dieser Situation zu kommen. Und wenn mir dieses Hilfsbereitsein dann nicht hilft, in der sozialen Situation, die schwierig ist, einen Ausweg zu finden, dann kommt wie eher so ein Gedankenkarussell, wo ich dann gedanklich recht stark eingebunden bin, denn ich möchte das verstehen. Wenn ich im Aussen Ordnung schaffen kann, habe ich im Herzen dann auch Ordnung. Also, wenn ich das Aussen verstehen kann, kann ich im Herzen auch Ordnung haben. Und dann kommt das Stottern auch nicht. [00:20:17]

I (34): Wenn du Ordnung in deinem Herzen und Ordnung in deinem Herzen hast, dann kommt das Stottern nicht. [00:20:21]

T1 (34): Genau. (...) Aber ich habe nicht den Weg, dass ich das Gefühl habe, ich schaue einfach zu mir, dann ist die Welt in Ordnung. Sondern ich habe das Gefühl, wenn das Aussen harmonisch ist, dann ist die Welt in Ordnung. Und, was ich hier später dann begriffen habe, ist, dass ich vielleicht im Aussen gar nicht Ordnung schaffen kann. Also, dass ich besser zuerst bei mir schauen sollte, dass ich bei mir selber ankomme. Und ich denke, das haben öfters auch hilfsbereite Personen, dass sie denken: Wenn sie hilfsbereit sind, sind sie geliebt, vielleicht. Und selbst wenn jemand herablassend oder wütend ist, sind sie hilfsbereit, weil sie denken, dann beruhigt sich die andere Person. Aber die andere Person ist vielleicht herablassend, weil sie eine hilfsbereite Person will. Es ist dann wie so der Wagen. Vorne ist der Hund, vor der Nase vor dem Hund ist die Wurst und hinten sind die Zügel. Und einer der Zügel ist ein bisschen Druck, der andere Zügel ist ein bisschen Not, die simuliert wird von der Person, die hinten die Zügel hält. Und gewünscht ist eigentlich von dieser Person, die hinten die Zügel hält, eine hilfsbereite Person zu haben. Also kann dann die hilfsbereite Person nicht schauen, dass sie im Aussen Ordnung wird, weil die Person, die hinten steht und die Zügel hält, eigentlich nur eine hilfsbereite Person will. Also die Person, die hinten steht, macht das vielleicht unbewusst, dass sie das Klima eigentlich schafft, und dass sie das Klima auch

möchte, weil das Klima Erfolg bringt, weil eine andere Person sich dann hilfsbereit zeigt. (...) Und das ist ein bisschen so: Wenn man als Person nie wütend wird, auch nie beleidigt ist, nie traurig ist wegen einer Situation, sondern immer in diese Hilfsbereitschaftsrolle geht, dann ist man vielleicht auch veranlagt, dass man Sachen, die man nicht lösen kann, doch gedanklich versucht zu verstehen, wie man sie trotzdem lösen kann. Und ist dann eher im Grübeln unterwegs oder im Nachdenken unterwegs. Und diese Phasen sind dann heikel für ein Stottern. [00:23:08]

I (35): Okay (...) ich glaube, ich habe dich bereits richtig verstanden, aber ich frage einfach doch nochmals. Dann haben sich emotional und psychisch belastende Situationen auf dein Stottern verstärkend ausgewirkt? [00:23:27]

T1 (35): mhm. [00:23:28]

I (36): Okay, gut. (...) Hat das einen Unterschied gemacht, ob diese Situationen von kurzer oder langer Dauer waren? [00:23:50]

T1 (36): Also kurze Belastungen hatten keinen Einfluss. [00:23:53]

I (37): Also nur längere Phasen? [00:23:55]

T1 (37): Genau (...) Also ich bin gegenüber kurzen Belastungen extrem tolerant. Es sind eigentlich nur die langfristigen Belastungen, die sich ausgewirkt haben. [00:24:10]

I (38): Okay. Gibt es Situationen oder vielleicht eher bei dir Phasen, in denen ein Stottern weniger auftritt? Also in welchen Situationen stotterst du weniger oder nimmst die Symptome als weniger stark wahr? In welchen Phasen? (...) [00:24:36]

T1 (38): Wenn ich ganz bei mir selber bin. Also wenn ich, aussen Ordnung habe, ja, einfach, wenn ich ganz bei mir selber bin. (...) [00:24:49]

I (39): Kannst du eine solche Phase vielleicht beschreiben? Kommt dir gerade eine in den Kopf? [00:25:01]

T1 (39): (...) Also, was mir enorm hilft, mich selber zu erden, ist das Singen. Ich hatte zum Beispiel vor einem Jahr extrem schwierige Situationen mit Mietern. Das war so extrem, dass sie mich beim Tierschutz angezeigt haben, dass sie absichtlich eine nicht funktionierende Heizung vorgespielt haben. Dass sie Drohungen gemacht haben, mich bei der Gemeinde anzuzeigen, weil der andere Mieter ein Auto repariert auf meinem Platz. Also, was wollte ich jetzt sagen? Was war deine Frage? [00:25:43]

I (40): Also, eigentlich war die Frage, in welchen Phasen das Stottern weniger auftritt. Also, ob du eine solche Phase beschreiben kannst. [00:25:52]

T1 (40): Ja. Und da habe ich einfach als Phase in dieser Woche dann die Zeitspanne, wo ich am Singen war, die viel Entlastung gebracht hat, zu der Situation, die durch die Woche gelaufen ist. Jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet. Also, das Singen hilft. [00:26:11]

I (41): Genau, das Singen hilft, hast du gesagt. [00:26:15]

T1 (41): Und deine Frage war aber eine andere. [00:26:19]

I (42): Also kommt dir eine längere Phase in den Sinn, wo du (...) fast nicht oder gar nicht gestottert hast, und wie war diese Phase? Oder was war da anders, als jetzt in Phasen, wo du viel gestottert hast? [00:26:45]

T1 (42): Also, ich hatte, in der Primarschule und Oberstufe, erst so eine Mobbing-Situation. Dann hatte ich in der Berufslehre ein sehr tiefes Selbstwertgefühl und ich habe zwei Berufslehren innerhalb von fünf Jahren sehr erfolgreich abgeschlossen. Und dann hatte ich sehr viel auch mit Freunden gemacht, wo ich wie das Zugpferdchen war. Also, ich habe organisiert, dass wir zusammen Tanzkurse machten, ich habe organisiert, dass wir zusammen Skitouren machten, Bergtouren, in irgendein River-Rafting gingen, oder ein Höllloch besuchen gingen und so. Ich hatte in dieser Zeit auch sehr viele Witze erzählt, weil ich mir wirklich das Gefühl hatte: Okay, das passt einfach hier rein und so. Und in diesen Phasen hatte ich kaum mal gestottert, denke ich.(...) [00:27:41]

I (43): Wie hast du dich in solchen Phasen gefühlt? [00:27:49]

T1 (43): (...) recht frei, ganz fest bei mir selber, (...) sehr glücklich auch, (...) beruflich erfolgreich (...), das ganze Programm. (...) [00:28:17]

I (44): Okay, schön. Welche Gefühle hat das Stottern früher in dir ausgelöst? (...) Oder waren diese Gefühle immer gleich? [00:28:43]

T1 (44): Es ist für mich ganz, ganz schwierig zu beschreiben. In dieser Mobbing-Phase als Kind habe ich gemerkt, also es war unbewusst: Wenn ich wie ein Computer bin, der nicht fühlt, dann ist ja das Mobbing nicht so schwierig. Also in der Oberstufe war das auch so: Wenn ich, nicht jeden Tag geschlagen wurde, wurde ich jeden zweiten Tag geschlagen. Und dass ich eine Woche nicht geschlagen wurde, gab es wahrscheinlich nie. Es wurde nie blutig. Ich wusste aber immer, es ist in dieser Wartezeit, bevor der Lehrer kommt, und ich wusste, es ist nachher auch wieder zu Ende. Und da habe ich einfach unbewusst gelernt, dass ich nicht weinen muss und nicht weinen kann, dass es auch nichts bringt, wenn ich weinen kann. Und deine Frage ist ja: Was für Gefühle? Und diese Frage, denke ich, kann ein Computer nicht beantworten. [00:29:53]

I (45): Okay, also du kannst es nicht sagen. [00:29:57]

T1 (45): Genau. Irgendwo mit 30 hatte ich dann eine Phase, die sehr schwierig war, sozial, wo ich dann einfach, gelernt hatte zu weinen. Und zwar nicht zu weinen, weil ich traurig bin, oder zu weinen, weil ich so glücklich bin, sondern zu weinen, weil ich mich so tief geliebt fühle, egal wie ich bin. Oder so tief angenommen fühle oder so. Und das war dann eigentlich wie, wo die Nussschale über einen Computer dann aufbricht. [00:30:34]

I (46): Okay. Und, dann später, als du diese Gefühle wieder eher zulassen konntest, welche Gefühle haben, dann das Stottern ausgelöst? Oder lösen die heute noch in dir aus? Oder lösen sie überhaupt Gefühle aus? [00:30:54]

T1 (46): (...) Das Stottern selbst, wenn es intensiv ist, löst sicher Gefühle aus. Aber das ist nicht so, dass man die als Erstes wahrnimmt. Und ich denke, dann sind es eher Gefühle, die das Selbstwertgefühl senken. (...) Also, das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist wie, dass man an der Gesellschaft nicht voll teilnehmen kann und sich nicht traut, sich richtig auszudrücken. Jetzt habe ich nicht von einem Gefühl gesprochen. (...) Es ist nicht so, dass man ja nicht dabei sein kann, weil man am Miterzählen ist, sondern dass man sich gar nicht so traut, richtig zu erzählen. (...) Man ist dann nicht der Coolste. Genau. [00:31:59]

I (47): Ich kann dir mal ein paar Gefühle nennen, die im Zusammenhang mit dem Stottern häufig gesagt werden, und dann kannst du sagen, ob die auf dich zutreffen oder nicht. Also häufig wird einfach genannt, dass es Scham auslöst oder Angst, Frust oder Wut. (...) [00:32:26]

T1 (47): Scham und Ohnmacht. (...) Bei Frust, bin ich mir nicht sicher. (...) Doch, ich denke, normal würde es Frust auslösen, aber weil ich nicht der Typ bin, der wütend wird, kommt die Frustration nicht. [00:32:51]

I (48): Okay, ja, und Ängste hat es aber keine ausgelöst? [00:32:57]

T1 (48): Nein, aber weil ich nicht in solchen Situationen war. Ich muss nicht Angst haben um meinen Job. Ich musste keine Angst haben, dass ich als Vater bei der Ansprache zur Geburt von meinem Kind versage oder so. Ich musste keine Angst haben, dass ich, bei der Ansage beim Turnverein oder beim Musikverein dann die Worte nicht finde. Also es hatte keinen Grund gehabt, weil das Stottern dann nichts Schlimmes ausgelöst hat. [00:33:37]

I (49): Okay, gut. (...) Gab es Zeiten, in denen das Stottern, dich nicht belastet hat, obwohl du gestottert hast? [00:34:02]

T1 (49): Öfters, ja. [00:34:04]

I (50): Öfters. Und welche Zeiten oder Phasen waren das? (...) [00:34:06]

T1 (50): Das kann man auch in einer Woche anschauen. Also in dieser Zeit, in der Woche, wo ich, nicht eingeschränkt war durch das Stottern, weil ich handwerklich arbeitete, hatte es keinen Einfluss. (...) [00:34:35]

I (51): Wie hast du grössere Lebensveränderungen erlebt? (...) wie zum Beispiel Berufswechsel oder Schuleintritt jetzt im Allgemeinen? [00:35:10]

T1 (51): (...) positiv. (...) Ich glaube, ich bin eine Person, die recht gut auf andere Leute zugehen kann, die zuhören und alles auch selber sprechen kann. Und die auch aktiv Gespräche führen kann, und zwar in beiden Funktionen, im Zuhören und im Sprechen. Also nicht nur als Monolog, ich kann einfach alle zu Tode quatschen. Sondern auch in Phasen beim Zuhören und wirklich auch hinsehen: Was ist vielleicht noch spannend, was die andere Person sagen könnte. Und wo ich dann einfach auch mein Interesse zeigen kann, dass die Person sich öffnet, um das auszusprechen. (...) War das die Frage? [00:36:18]

I (52): Nein, nicht direkt. (...) Also, die Frage war noch eher, wie du grössere Lebensveränderungen erlebt hast, wie zum Beispiel Berufseinstieg, Berufswechsel, oder auch Schuleintritt. Wie waren die für dich. [00:36:30]

T1 (52): Also, grössere Veränderungen waren nicht sehr schwierig aufgrund von dieser Situation, dass ich, beweglich bin, so. [00:36:40]

I (53): Dass du kommunikativ bist? [00:36:43]

T1 (53): Ja, aber, dass ich auch auf neue Lebenssituationen nicht erschrocken wirke, weil ich mein gewohntes Umfeld oder die sicheren Sachen verliere, so. [00:36:55]

I (54): Okay. Hat sich dein Stottern auf deine Beziehungen ausgewirkt? Es ist egal, ob auf Liebesbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen, familiäre Beziehungen oder Geschäftsbeziehungen? Wenn ja, wie? [00:37:13]

T1 (54): Geschäftsbeziehungen nein. (...) Freundschaftsbeziehungen nein. (...) Zu einer Freundin: Klar, nein. Familie klar, nein. (...) Auf mein Selbstwertgefühl klar, ja. Und zwar vielleicht (...) wie wird man von aussen angeschaut oder wie denkt man, dass man von aussen angeschaut wird, hat auch einen Einfluss, wie fest man sich selbst vertraut oder so. (...) Das ist ganz schwierig zu beschreiben. [00:38:06]

I (55): Also würdest du sagen, es hat sich auf die Beziehung zu dir selber ausgewirkt? Auf dich selber? [00:38:19]

T1 (55): Mhm. Ich muss eine Schlaufe ziehen. [00:38:22]

I (56): Ja klar, wir haben die Zeit. [00:38:24]

T1 (56): Es gibt zwei Personen von Wut. Oder zwei Systeme von der Wut. Die eine Person, die ist vergleichbar mit einer Baustelle. Der Bagger macht ein Loch, erwischt die Gasleitern und dann kommt ein Funke dazu und macht Wumm und die Häuser fliegen weg. Und die andere Person, das ist die Person, die von aussen sehr versöhnt, sehr einfühlsam wirkt, und alle bewundern sie. Und das ist die Person, bei dieser macht es nie Wumm. Die kommt mit

allen Lebenssituationen klar. Aber die Person funktioniert wie ein Hochhaus, wo man nach innen Sprengsätze montiert. Und dann fällt das Hochhaus in sich zusammen. Und diese Personen beginnen in ihrem Leben immer wieder, das Selbstwertgefühl aufzubauen. Und ich bin eine solche Person, ein solcher Wut-Typ quasi, der Wut nie nach aussen zeigt, aber immer wieder am Aufbauen ist des eigenen Selbstwertgefühls. Jetzt musst du deine Frage nochmals sagen. [00:39:47]

I (57): Wie sich das Stottern, auf die eigene Beziehung zu dir selber ausgewirkt hat. [00:39:58]

T1 (57): (...) Das ist schwierig zu beantworten (...) Es, es macht wie innerlich verklemmt. Man ist dann wieder am Schauen, dass man wieder etwas wert ist. (...) Das ist ganz schwierig. (...) [00:40:25]

I (58): Okay: Es hat sich für dich jetzt aber nicht, auf andere Beziehungen, sondern mehr auf dich selber ausgewirkt. In Bezug auf Selbstwert. (...) [00:40:41]

T1 (58): Ich bin nicht ganz sicher. Ich würde es so formulieren. Es hat sich auf mich ausgewirkt, mit Bezug auf Selbstwert und damit auch auf das Umfeld. Wenn ich selbst wieder genug, genügend Selbstwert hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich wie genügend wert bin. Und das zeigt sich dann natürlich auch nach aussen. [00:41:17]

I (59): Welche Strategien haben dir dann geholfen, mit dem Stottern besser umzugehen? [00:41:36]

T1 (59): Also, im Erwachsenenalter, dass ich in Gesprächen nicht irgendwann nach einer Viertelstunde etwas gesagt habe. Und zwar in diesen Akutphasen, wo es sehr intensiv war mit dem Stottern. Dass ich einfach versucht habe, möglichst früh im Gespräch etwas zu sagen und mich einzubringen. Und nicht erst nach einer halben Stunde. Was einfach auch geholfen hat, ist, einfach weiterzusprechen, bis man ein anderes Wort wie Karotten findet, um zu sagen, dass man Karotten möchte (...) Und dann gibt es viele Strategien, die man nicht bewusst als Strategie wahrnimmt. Also, sicher hat das Singen für mich einen recht grossen Einfluss, auch, was nicht eine Strategie ist. Aber was einfach auch hilft, ist, sich (...) geliebt und angenommen zu fühlen. Oder, ja, mit dem Herzen irgendwo voll dabei zu sein, statt nur mit dem Kopf. (...) Ahh, was auch noch hätte wirken können, wäre vielleicht tanzen gewesen. Also, ich hatte eine Zeit, da hatte ich sehr gut Paartanz getanzt. Da waren wir so gut unterwegs, dass ich 20 Minuten tanzen konnte, bis wir mit den Figuren wieder anfangen mussten, die wir schon einmal getanzt hatten. Und das waren dann schon Momente, wo du dich voll auf die Musik konzentrieren konntest, dich voll entspannen konntest, die Bewegung war sicher auch sehr wertvoll. (...) Und ich weiss noch, ich war mal in einer solchen Situation, da hatte ich eine ganz schwierige Anstellung. Der Chef hatte drei Monate den Lohn nicht mehr bezahlt, weil er kurz vor dem Konkurs war. Er hat dann auch immer sehr grossen Druck auf mich ausgeübt. Ich war in einer leitenden Position, wo ich einfach dann gemerkt habe: Ich kann tanzen gehen, und

dann fängt das Leben wieder neu an. Und dann geht es dann halt wieder zwei, drei Tage, bis du wieder in dieser verknorzten Situation bist. [00:44:05]

I (60): Du darfst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Hat dir am Singen oder am Tanzen das Abschalten geholfen? [00:44:15]

T1 (60): Ja. Das Abschalten und den Ausstieg aus dem Computer. Also, ich habe mir mal meinen Charakter ein bisschen angeschaut und ich kenne so vier Charaktertypen. Zwei sind so mit dem Herz unterwegs und zwei als Computer unterwegs. Und es ist wie so ein Viereck. Oben im Viereck sind die Alphatiere, also die Personen, die führen. Und unten sind die Nachläufer oder die teamfähigen Personen. Und es sind beide im unteren Bereich, also diejenigen, die teamfähig sind und sich sozial einfügen können, wie auch die, die einfach nur hinterherlaufen. Das ist ja nicht das Gleiche. (...) Und ich habe einfach, gemerkt, dass Hobbys, wo mein Herz ansprechen, mich ganz stark ausgleichen. Und das in diesem Ausgleichen, das realisiere ich erst jetzt eigentlich auch, dass Stottern reduziert wird. Also, wenn eine belastende Situation ist, alles, was diese belastende Situation ausgleicht, reduziert das Stottern. [00:45:36]

I (61): Hat sich, bei dir persönlich etwas, verändert, das dir geholfen hat, diese Strategien überhaupt zu entwickeln? Das ist wieder eine etwas schwierige Frage. [00:45:55]

T1 (61): Ich denke, man hätte hier viel mehr holen können, also wenn man wirklich angeschaut hat, wir schauen jetzt mal auf das Stottern, wir schauen dann nicht nur einfach weg, ich hatte hier einfach die Strategie, das geht schon wieder vorbei, wir schauen auf das Stottern und wir schauen: Was hilft dir, mit diesem Stottern umzugehen? Dann hätte man eigentlich schauen können: Okay, das hilft dir, um dich zu entspannen, oder einfach die Herzzeit ganz stark zu aktivieren, dass du aus dem Computermodus kommst. Deine Frage war, welche Strategien mir... [00:46:46]

I (62): Also die Frage war: Hat sich bei dir persönlich etwas verändert, dass du vielleicht, einfach ein Beispiel, dass du selbstbewusster geworden bist, und darum, hat es dir geholfen, diese Strategien zu entwickeln, dass du auf die Idee gekommen bist, ich könnte tanzen gehen, oder du hast gesagt, dass man direkt etwas sagt, und nicht so lange wartet? Oder war das einfach ein Ausprobieren? Oder gab es eine Veränderung bei dir, die dir geholfen hat, diese Strategien zu entdecken? [00:47:30]

T1 (62): Mhm, also, eine Veränderung gab es, und da muss ich zuerst die Situation beschreiben. Ich war in einer dreijährigen Beziehung, und das Verhältnis zur Schwiegermutter war für mich extrem schwierig, und ich habe dann einmal die Tiefe verstanden, oder wie tief, also auch wie belastend die Situation ist. Meine damalige Freundin sagte ihrer Mutter, dass sie sich nicht immer so dumm gegenüber ihrem Freund verhalten oder ihn nicht immer so abwerten soll, und dass sie ihn heiraten möchte. Und dann erklärte ihre Mutter, wie sie die

Hochzeit verhindern möchte. Und sie hatte sich dann den Verlobungsring gewünscht, und so durch die Blume, der Mann muss herausfinden, wie gross der Finger ist, oder irgendwie später kam dann: Mein Finger ist zu gross und so, und ich hatte das Gefühl, es ist nicht unsere Aufgabe, nachdem wir verlobt sind, diese Situation zu klären. Und, dann hatte sie aber erzählt, dass sie den Trautermin möchte, weil ihr Vater Lokführer war und sehr weit im Voraus, Ferien eingeben musste. Das war für mich okay, und abgemacht war dann, wenn sie von Amerika zurückkommt, weil sie war mit einer Freundin 14 Tage in New York. Und dann, am Mittwochabend, wollte sie den Trautermin festlegen. Ich war ganz müde von der Arbeit, und irgendwie, es war um halb elf, sagte ich: Schau, wir machen das am Wochenende. Und dann hatte sie mir dann später erzählt, dass sie von diesem Mittwoch bis zu diesem Sonntag, also diesen vier Tagen, dann nicht mehr richtig essen konnte, also dass sie am Sonntag nicht mehr richtig essen konnte, weil ein zweiter Mann da war. Und ich möchte heute Abend, diesen Mittwoch, den Trautermin festlegen, bis zum: Wir beenden diese Beziehung, waren zehn Tage dazwischen. Und ich hatte keine Zeit, diese Beziehung richtig abzuschliessen, das war für mich ein Riesen-Schock. Und in dieser Aufarbeitung hatte ich dann viel geschrieben, und ich habe sehr viele Bücher über den... [00:50:10]

I (63): Also mit „geschrieben“ meinst du Tagebuch geschrieben für dich? [00:50:12]

T1 (63): Ja genau, eigentlich habe ich eine sehr starke Legasthenie, nachher konnte ich aber fließend schreiben. Und ich hatte sehr viele Bücher gelesen von Jerry Chapman, der beschreibt so, die Nächstenliebe, dass nicht jeder Liebe in den gleichen Formen empfindet. Dass jemand sich geliebt fühlt, durch Hilfsbereitschaft, von der anderen Person, durch Lob und so weiter. Darin habe ich auch sehr viel gelesen. Und dann hatte ich mal mit einem Naturheilkundler gesprochen. Und der hat zwei Fragen gestellt und ich habe ihm 20 Minuten zugehört, weil ich gehofft habe, dass ich verstehe, was ich mit dieser Situation machen kann. Und das war wie in einer Fremdsprache. Er sprach Deutsch, aber für mich war es so, ich war ganz, ganz konzentriert in diesem Gespräch, und er sagte: Wissen Sie, dass Sie geliebt sind, oder fühlen Sie, dass Sie geliebt sind? Und dass Sie schreiben, dass Sie über die Nächstenliebe lesen, das ist alles gut und recht, aber Sie sind jetzt in der Zeit, wo Sie einfach begreifen müssen: Diese Wunde, die Sie haben, ist im Herzen, die kann der Verstand nicht heilen, das geht nicht. Und dann hat er mich gefragt: Gibt es eigentlich solche Situationen, wo Sie sich ganz tief geliebt fühlen? Dann hatte ich die ihm beschrieben, und das hatte einen Zusammenhang, damit, dass es einfach einen Gott gibt, der grösser ist, der Liebe ist, und hatte einen Zusammenhang mit Singen. Das ist ein Ereignis, was mich ganz tief berührt hat. Und folglich legte ich nachher die Bücher auf die Seite und ging dann singen. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie viel ich gestottert habe oder wann ich genau gestottert habe in dieser Zeit, aber das hatte ganz sicher einen Einfluss. (...) Einfach das, der Ausstieg aus dem Computermodus. [00:52:42]

I (64): Ja, okay. (...) Hat sich sonst in deinem Umfeld etwas verändert? Also bestimme Menschen oder Ereignisse, die dir geholfen haben, besser mit dem Stottern umzugehen? (...) [00:53:10]

T1 (64): Also, es waren sicher immer Menschen, die ganz stark, das Gute in dir gesehen haben. Die dir geholfen haben, einfach, dass du dich angenommen fühlst, und die dein Selbstwertgefühl gestärkt haben. Oder quasi in dieser Phase wie so ein innerer Abbruch oder eine Wut, die sich nach innen zeigt, oder ein Verleugnen, dass man wütend ist, wie entgegengewirkt hat. Also, diesen Abbau von innerem Selbstwertgefühl, wie von aussen jemand ganz stark gezeigt hat: Du bist wertvoll, und zwar bist du wertvoll, so wie du bist. (...) Und du hast ganz viele Qualitäten und die sind wertvoll. [00:54:13]

I (65): Und das war dann positiv und du hast dann weniger gestottert? [00:54:25]

T1 (65): Genau. Also nehme ich an. [00:54:46]

I (66): Okay, gut. Ich weiss nicht, ob wir es schon ein bisschen besprochen haben, ganz genau, aber ich frage jetzt doch noch einmal nach, und zwar: In welchen Situationen stotterst du denn heute noch? (...) [00:55:00]

T1 (66): Also das, was ich erzählt habe, das ist 15 Jahre zurück. Ja. (...) Ich vermute schon, dass ich heute noch stottere, aber ich habe das weniger in Erinnerung, da müsste man mein Umfeld fragen, weil ich vieles wegblende. Ich denke, ich habe wie auch Muster, erlernt, auch mit der Zeit, um gelassen, die Situation anders wahrzunehmen, oder damit umzugehen. Und eine Situation ist, dass ich sehr schnell in einen Helikopter-Modus gehe. Also, es ist eine Situation, die ich nicht lösen kann, und statt, dass ich in der Situation bleibe, zoomte ich weg, und gehe in die beobachtende Position, und schaue: Ah, okay, das ist passiert. Und das ist etwas, was auch hilft. Was mir eine Zeit lang auch recht viel geholfen hat, ist die gewaltfreie Kommunikation. Ich weiss nicht, ob dir das etwas sagt? [00:56:37]

I (67): Nein, nicht direkt. [00:56:39]

T1 (67): Die normale Kommunikation ist, dass man sagt: Ich möchte diese Strategie, genau diese Strategie. Und die gewaltfreie Kommunikation ist ein ganz anderer Weg. Sie sagt zuerst, wie das ist, und das Handy ist violett umrandet, und es ist nicht eine komische, oder schwierige... [00:57:06]

I (68): Sie bewertet nicht? [00:57:07]

T1 (68): Genau, ganz genau. Und in der zweiten Phase geht es auf die Gefühle ein, und wenn negative Gefühle da sind, dann ist ein Bedürfnis nicht gegeben, das ist dann die dritte Phase. Also, da gehen wir schauen: Was reibt in mir, was ist mein Bedürfnis? Und das Bedürfnis ist zum Beispiel nach Erholung, oder nach Freundschaft, oder was auch immer. Und nachher, in der vierten Phase, stellt man eine Bitte. Und wenn man das im Gespräch zuhörend macht,

dann öffnet man eigentlich das Gegenüber, sodass es für eine Bitte offen ist. Und so ist die Bitte dann wirklich freiwillig, aber die Chance, dass man einen Schritt auf sich zumacht, erhöht sich so. Das hat mir recht viel geholfen. [00:57:55]

I (69): Jetzt für psychosozial belastende Situationen, oder für das Stottern? [00:58:04]

T1 (69): Beides. Weil die belastenden Situationen, die bei mir zum Nachdenken führen, statt in eine äussere Wut, wo die Häuser wegfliegen, diese Situationen führen auch in diese Phasen, wo das Stottern kommt. [00:58:26]

I (70): Ja. Okay, also so indirekt hat das dir eigentlich geholfen. Also über die Bewältigung von psychisch belastenden Situationen. [00:58:32]

T1 (70): Genau. [00:58:33]

I (71): Okay. Wir haben jetzt viel besprochen. Gibt es von dir noch etwas zu erzählen, was wir noch nicht besprochen haben, du aber noch wichtig findest zu sagen zu Stottern und psychosozialen Belastungen? [00:58:58]

T1 (71): (...) Nein, ich glaube, ich konnte alles Wichtige sagen. [00:59:03]

I (72): Gut, und vielen Dank für das Interview. [00:59:06]

Anhang 3.2: Transkription T2

I (1): Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen. Das Ziel von diesem Interview ist zu erfahren, wie sich das Stottern und die damit verbundenen Erfahrungen über dein Leben hinweg entwickelt haben. Ich möchte verstehen, wie du persönlich diese Entwicklung erlebt hast, also in deiner Kindheit, Jugend und in deinem Erwachsenenalter. Und der Fokus liegt auf den psychosozialen Belastungen. Ob und wie das Stottern sich auf diese ausgewirkt hat und wie die Belastungen wiederum dein Stottern beeinflusst haben. (...) Zu Beginn hatte ich direkt eine sehr offene Frage. Du darfst immer so viel erzählen, wie du möchtest, aber hier umso mehr. Also erzähl mir gerne alles, was dir in den Sinn kommt und was du gerne erzählen würdest. (...) Erzähl mir von deinem Leben mit dem Stottern. Wie war oder ist es für dich? Und wie hat sich dein Umgang und dein Leben mit dem Stottern über dein Leben hinweg verändert? [00:01:16]

T2 (1): Also ich denke jeden Tag habe ich sicher eine Situation, wo ich an das Stottern denke. Also es ist immer da. Also es ist nicht so, dass es dann länger nicht da ist. Aber es ist auch nicht so, dass ich immer stottere. Also es kann so schwammartig kommen, dann ist es wieder mehr. Und es geht auch immer wieder weg. Also, das ist auch das Schöne. Da bin ich froh, dass es nicht immer konstant ist. Und ich denke, ich bin sicher offener geworden, das auch anzusprechen, dass ich stottere. Und ich denke, so mit 20 habe ich eher Mühe gehabt, das anzusprechen, das ich stottere. Ich habe es eher so unter den Tisch gekehrt. Und jetzt denke ich, so mit 40 plus habe ich eher, ja, also es ist nicht so, dass ich es jetzt rundum erzähle, aber ich denke, es ist okay, es auch mal anzusprechen oder zu sagen: Ja ich stottere. (...) [00:02:40]

I (2): Und dadurch, dass du es jetzt angesprochen hast, hat sich da etwas für dich verändert? [00:02:46]

T2 (2): Ich finde schon, es ist einfach raus. Also es ist dann nicht mehr so komisch, dass ich dann finde: Oh, jetzt darf ich ja nicht stottern, sonst merkt es ja die Person, sondern es ist einfach auf dem Tisch. Und es ist halt einfach so. (...) Und wenn ich schon stottere, ja, dann ist es halt so. Ich habe es ja auch offengelegt. Also von daher, ja, Punkt, es ist so. [00:03:17]

I (3): Also war es auch eine Entlastung? [00:03:23]

T2 (3): Es ist eine grosse Entlastung, ja, genau. (...) [00:03:30]

I (4): Welche Bedeutung hat das Stottern für dich heute noch? Und wie beeinflusst es jetzt heute noch dein Leben? Hat es einen Einfluss? [00:03:39]

T2 (4): Es hat sicher noch einen Einfluss. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo anrufen muss, das ist sehr anspruchsvoll für mich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arzttermin machen muss, dann mache ich lieber eine Mail, anstatt dass ich anrufe. Ich finde es immer anstrengend. Also das stresst mich dann schon sehr. Oder auch sonst, wenn ich jetzt weiss,

ich komme in eine Gruppe, ich kenne die Menschen nicht, dann muss ich mich zum Beispiel vorstellen. Das finde ich dann auch immer relativ anspruchsvoll. Oder jetzt habe ich gerade mit einem Klienten ein Gespräch morgen. (...) Die Eltern kommen auch. Also nicht, dass es mich jetzt extrem stresst, aber ich habe im Kopf: Oh, vielleicht stottere ich dann. Oder vielleicht habe ich eine Sprachblockade. [00:04:44]

I (5): Und was macht es mit dir, dass diese Gedanken immer wieder zum Stottern auftauchen? (...) [00:04:54]

T2 (5): Ja, also es ist für mich jetzt nicht so extrem krass. Also es ist ja eigentlich immer schon so. Ich habe schon immer Situationen gehabt, seit ich eigentlich denken kann, dass ich da irgendwo anstosse oder dass ich eine Sprachblockade habe. Das ist immer schon gewesen. Und das ist für mich nicht, dass es mich extrem runterzieht. Aber es ist im Kopf. Ich meine, es ist halt immer da. Und wenn ich jetzt daran denke, dass morgen das Gespräch ist, dann ist es halt so, dass es schon kurz so irgendwo aufblitzt, dass ich vielleicht dann halt stottern könnte. Aber es ist nicht so, dass es dann so viel Raum einnimmt, dass ich das Gespräch nicht machen will, oder dass ich dann so abgelenkt bin, dass ich dann das Gespräch nicht führen kann. So ist es nicht. [00:06:04]

I (6): Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wann und wie hat das Stottern bei dir angefangen? [00:06:16]

T2 (6): Also ich habe schon immer gestottert. Ich habe relativ spät mit Sprechen angefangen. Ich war drei, glaube ich. Also, das haben meine Eltern mir so erzählt. Und ich habe schon immer gestottert. Also, wo ich die Sprache gelernt habe, also zu sprechen angefangen habe, habe ich gestottert. Also schon mein ganzes Leben. [00:06:43]

I (7): Okay. Kannst du dich an Reaktionen auf dein Stottern von früher erinnern? Also Reaktionen von deiner Familie, deinen Freunden oder deinem Umfeld? [00:07:02]

T2 (7): Also als Kind habe ich es erst später gemerkt, dass ich stottere, so im Kindergarten habe ich es nicht so bemerkt. Nachher in der Schule hat es schon zwischendurch irgendeinen Spruch gegeben. (...) Vor allem dann, so in der Oberstufe, in der siebten, achten, neunten, hat es schon irgendwelche Sprüche gegeben. (...) [00:07:32]

I (8): Und wie reagiert heute dein Umfeld darauf? [00:07:41]

T2 (8): Die sind eigentlich sehr entspannt, aber die meisten wissen ja, dass ich stottere. Und die haben da, also die haben da keinen Stress. Also die sind einfach sehr entspannt. Sonst Leute, wo ich jetzt so treffe, wo ich zum Beispiel nicht kenne, oder das ist ja auch ein Umfeld, wo ich kurz Kontakt habe, die sind dann meistens etwas unsicher vielleicht. Also wenn ich gerade eine starke Sprechblockade habe, dann merke ich schon, dass sie unsicher sind. Dann bin ich auch angespannt, das überträgt sich vielleicht auf die andere Person, kann sein, weiss

ich nicht genau. Und sonst ist es eigentlich immer recht entspannt, dass die Menschen sagen: Ah ja, easy, kein Problem, so. Also eigentlich mache ich jetzt nicht negative Erfahrungen, so, im Alltag. [00:08:42]

I (9): Das ist schön. [00:08:43]

T2 (9): Ja, das ist wirklich schön, ja. [00:08:44]

I (10): (...) Du hast jetzt positive und negative Reaktionen erwähnt. Wie haben diese Reaktionen dein Stottern und deine Persönlichkeit beeinflusst? Also gab es da einen Einfluss, dass dich das irgendwie geprägt hat? [00:09:09]

T2 (10): Also genau, es ist sicher so, dass das Stottern, als ich ein Kind war, nicht offen angesprochen wurde, jetzt mit meinen Eltern und auch in der Schule. Das war nicht ein grosses Thema. Das hat mich schon geprägt, dass ich dann schon lange Mühe hatte, und ich habe sicher jetzt auch noch Mühe, es anzusprechen. Also, es ist so, dass ich es schon anspreche, aber es ist schon immer wieder noch ein Stoss. (...) Genau, und ich denke schon, dass ich halt wie auch geprägt bin. Dass es dann halt eher schon so ist, dass ich denke: «oh, es ist Stottern ist ja nicht gut». Es ist negativ. Und, sozusagen, ja, nicht auffallen, und es ja nicht da irgendwie noch an die grosse Glocke hängen. Also, das habe ich, das Gefühl, ja. (...) [00:10:21]

I (11): Also, wurde dein Stottern, als du klein warst, da eher nicht viel darüber geredet? Habe ich das richtig verstanden? [00:10:30]

T2 (11): Genau, ja. [00:10:30]

I (12): Okay. Und wann hast du dann angefangen, mehr darüber zu reden? [00:10:36]

T2 (12): Später, so mit 30. Ich bin dann in eine Stotter-Selbsthilfegruppe gegangen, und das hat mir schon viel gebracht. Die anderen auch zu hören, die stottern. Ich hatte eben so das Bild, das sind vielleicht so Komische, die stottern. Also ich stottere ja auch, aber ich habe mich ja nicht komisch gefunden, aber ich hatte immer das Gefühl, die anderen sind vielleicht so Komische, und so. Und dann habe ich gemerkt: Die sind ja völlig coole Leute, die auch stottern, oder? Und das hat mir schon viel geholfen, das eigene Stottern zu akzeptieren. (...) [00:11:30]

I (13): Welche Situationen oder Lebensphasen hast du im Zusammenhang mit deinem Stottern, also, wegen deines Stotterns als besonders belastend erlebt? (...) [00:11:44]

T2 (13): Also, sicher so, die Lehre, ich habe ja Gärtnerin gelernt, und habe dann noch eine Zusatzlehre angehängt. Und in der Schule, die Vorträge halten, und so, das fand ich immer anspruchsvoll, und nachher auch noch die Ausbildung als Arbeitsagogin, die habe ich ja dann später noch gemacht. Dort habe ich das natürlich vom ersten Tag an offengelegt, dass ich stottere, weil das wäre schon sehr schwierig gewesen. Das ist ja auch gut, dass ich das so

gemacht habe. Aber ich musste sehr viele Sachen vorstellen in der Ausbildung. Es waren sehr viele Gruppengespräche, auch sonst in der Klasse. Da haben wir viele Gespräche gemacht und das war für mich schon sehr anstrengend. [00:13:14]

I (14): Okay. Wie war denn die Schulzeit für dich? Ich weiss nicht, ob du dich noch an deinen Schuleintritt erinnern kannst, oder an den Schulwechsel zwischen Primarschule und Oberstufe. Wie waren diese Übergänge für dich? [00:13:37]

T2 (14): Also ich habe im Kopf, dass es so in der ersten, zweiten, dritten, vierten, kein Thema war. Also ich habe dort auch gestottert, aber die Klasse war sehr offen. Und fünfte und sechste auch, da waren wir so eine kleinere Klasse. Das war einfach so die Klasse, aber die war dort nicht so gross. Es war einfach eine gute Klasse. Und dann eben für die Oberstufe, da wurden wir auseinandergerissen in unserer Klasse. Die einen gingen in dieses Schulhaus und ich in das andere. Und dort habe ich schon gemerkt, dass dann schon mehr so Sprüche kamen wegen des Stotterns. Wie ich sie vorhin schon gesagt habe. Bis zur sechsten habe ich keine negativen Erinnerungen. Das Einzige, was ich jetzt so im Rückblick schräg finde, ist, dass die Lehrerinnen oder Lehrer das nie mit mir irgendwie angeschaut haben. Also wir sind nie irgendwie hin gesessen und haben das irgendwie angeschaut, ob ich irgendwie Unterstützung brauche oder so. Das war eigentlich nie ein Thema. Oder auch, damit ich irgendwie vorlesen könnte, in einem anderen Zimmer zum Beispiel. Das hätte mir schon viel geholfen. Oder dass ich einen Vortrag in einem anderen Zimmer hätte machen können. Das war nie ein Thema in der Schule. Ja, das war irgendwie so. Alle machen alles. (...) Das ist rückblickend schade, dass man das nicht besser angeschaut hat. Aber ich habe ja gehört, dass es heutzutage anders läuft in den Klassen mit den Kindern, die stottern oder sonst irgendwie ein Handicap haben. Das ist wirklich besser. Und das finde ich, auch super so. Da bin ich auch froh, zu wissen, dass heutzutage doch Schritte gemacht wurden, um es besser zu machen. Und das hat sich bei mir dann negativ verstärkt. Ich musste Vorträge halten und stotterte stark. Und es wurde dann einfach so hinweggesehen. Und dann musste ich wieder mündlich sprechen und war wieder blockiert. Das ist dann wie ein Teufelskreis auf eine Art, dass man dann immer negative Erfahrungen macht und nicht irgendwelche Erfolgserlebnisse hat. Und ich denke auch, wenn man jetzt eine Präsentation in einem anderen Raum macht und dann merkt: Hey doch, es geht, es fließt, dass es dann auch einen stärkt. [00:17:15]

I (15): Ja. [00:17:16]

T2 (15): Das ist sicher so. [00:17:20]

I (16): Wie war für dich das Einfinden in neue Gruppen? Also jetzt zum Beispiel in der Oberstufe, als du eine neue Klasse hattest. Wie war es da für dich, dieses Einleben in neue Gruppen und neue Kontakte schliessen? [00:17:38]

T2 (16): Also ich hatte immer Kontakte. Ich hatte auch in der Oberstufe, wo die Klasse zum Teil nicht so freundlich war, dann hatte ich immer zu anderen einen guten Kontakt. Also ich habe immer Freunde gehabt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie ausgeschlossen war. Also das war nicht das Problem. (...) [00:18:09]

I (17): Wie war es für dich, als es um den Berufsentscheid ging? Hatte da das Stottern auch einen Einfluss auf deinen Berufsentscheid gehabt? [00:18:23]

T2 (17): Ich denke schon. Also ich bin schon immer gerne in der Natur gewesen, also schon als Kind. Ich habe auch immer gerne mit den Händen etwas gemacht. Von daher ist es nicht falsch gewesen. Überhaupt nicht. Also ich finde, ich habe den richtigen Beruf gewählt. Aber es war natürlich schon so, dass dann alle fanden: Ah das ist ja super, mach du das. Die haben gedacht, das ist ja gut, wenn sie stottert. Aber sie ist ja im Garten mit Pflanzen und so. Das ist ja egal, wenn sie stottert. Ich denke schon, dass das alle unterstützt haben. Und ich denke schon, dass das Stottern dort sicher auch hineingespielt hat. [00:19:09]

I (18): Okay. (...) Wenn es solche belastenden Situationen gab wegen deines Stotterns, wie jetzt zum Beispiel, hast du erwähnt, dass du Vorträge gehalten hast vor der Klasse. Wie hat sich das auf dein Stottern selber ausgewirkt? (...) Also auf die Symptomatik? (...) [00:19:34]

T2 (18): Ja, also ich denke schon, wenn es häufig negative Erfahrungen waren, dass es sich dann halt schon eingefahren hat, halt im Hirn auch. Also, wir haben natürlich verschiedene Sprachregionen und unsere Erfahrungszentren, wo ja auch die Sachen abgespeichert werden. Und ich denke schon, dass es sich eingeschliffen hat hier in meinem Gehirn. Wenn ich halt denke, ich muss jetzt eine Präsentation haben, kommt die Angst automatisch. Und dass das wie eingeschliffen wurde, dass das Gehirn weiss, oh, oh und das abgespeichert hat unter negativen Erfahrungen oder Angst oder so. Und dann kommt es halt eher, weil es auch so abgespeichert ist. Das denke ich schon. Aber in der Ausbildung als Arbeitsagogin habe ich mich wirklich akribisch vorbereitet in den Präsentationen und hatte dann auch mehr Zeit. Dann habe ich einen Nachteilsausgleich gehabt, damit ich in den Präsentationen mehr Zeit habe. Weil die Zeit in der Punktzahl auch immer eine Rolle spielt, also dass man sie einhält. Und das hat dann bei mir keine Rolle gespielt. Und dann habe ich mich wirklich sehr gut vorbereitet. Und das wussten ja dann alle aus der Klasse, und das war sehr unterstützend. Die haben mich sehr unterstützt. Und dann habe ich wirklich auf Kärtchen abgelesen, sehr langsam gesprochen und gedehnt. Und es ging dann wirklich gut. Ich konnte die Präsentation wirklich so machen, wie ich wollte. Und ich war dann nachher immer nudelfertig, also wirklich komplett ausgepowert. Aber es ist gut gegangen. Also ich habe so gesprochen, dass ich mich wohlfühlte. Und die Symptomatik war so, dass ich mich noch gut fühlte. Also nicht, dass ich total entgleiste. Wenn man dann gar keine Kontrolle mehr hat, dann ist es dann sehr unangenehm. [00:21:52]

I (19): Ja. Das war dann eine positive Erfahrung [00:21:56]

T2 (19): Genau. Das ist eine positive Erfahrung. [00:22:01]

I (20): Schön (...) Hast du dich in gewissen Situationen durch dein Stottern eingeschränkt gefühlt? (...) [00:22:09]

T2 (20): Also ich fühle mich jetzt immer noch eingeschränkt. Es gibt sicher Situationen, wo ich das merke. Eben wenn ich ein Telefon machen muss, ganz schnell irgendwo mal kurz anrufen muss. Die anderen machen das easy-peasy. Dort merke ich, dass das für mich ein totaler Stress ist, und dann suche ich nach anderen Auswegen. Dann mache ich halt etwas anderes. Also meistens geht es ja auch anders, oder? Das muss ja nicht immer so sein. Aber ich denke schon, ich kann nicht schnell locker flockig anrufen. Und ich denke auch, also in meiner Position, wo ich jetzt arbeite, dort fühle ich mich wohl und gut. Und ich denke dann, ob ich jetzt stottere oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungsfunktion hätte - ich hatte auch mal eine vordere Stelle, also eine Führungsfunktion - und dann merke ich schon, dass das dann für mich sehr anstrengend ist. Und dann muss man als Führungsperson viel mehr kommunizieren, man muss auch viel mehr vor Menschen sprechen. Es geht auch viel mehr über die Sprache, also man muss auch viel mehr vor Gruppen sprechen, telefonieren und all so Sachen machen. Und dann merke ich schon, das würde mich überfordern. Manchmal denke ich, ich könnte das wahrscheinlich gut als Führungsperson, aber dann merke ich wieder, das würde mich überfordern. Jänu jetzt ist es halt so, es ist nicht so schlimm für mich. Aber ich merke eigentlich, das ist sicher ein Grund, dass ich dann vielleicht gewisse Sachen nicht mache oder mehr überlege: Soll ich das jetzt machen? Es schränkt mich sicher punktuell ein, aber nicht so, dass es dann für mich jetzt sehr schlimm ist. Dann mache ich halt etwas anderes. Punkt. [00:24:02]

I (21): Okay, dann findest du einen anderen Weg. (...) Gab es Zeiten, also Lebensphasen, wo das Stottern für dich weniger belastend war, im Vergleich zu Zeiten, wo es stark belastend war? [00:24:18]

T2 (21): Ich denke, so mit 20, zwischen 20 und 30, da war es nicht so im Vordergrund (...) [00:24:28]

I (22): Also kannst du mir davon erzählen, was war da in deinem Leben vielleicht anders? Oder gibt es keine Unterschiede? [00:24:41]

T2 (22): Also, nein, also ich denke schon, als ich gemerkt habe, dass ich homosexuell bin, und dadurch habe ich mich dann wirklich so auf dieses Thema eingelassen, sodass dann das Stottern wie weniger war. Aber weisst du, ich habe dann einfach probiert, mich irgendwo zurechtzufinden. Ich habe andere Personen kennengelernt, die auch homosexuell sind. Und habe mich, auch so in Frauensachen engagiert. Und dann war das Stottern wie nicht so

zentral. Das war wie weg. Also, ich habe schon noch gestottert, es ist nicht so, dass es ganz weg war. Aber ich habe mich in dieser Zeit nicht so mit dem Stottern auseinandergesetzt. (...) Das andere, das war dann mehr im Fokus. Und sich dann zu outen, das hat auch seine Zeit gebraucht und dann zu schauen, wegen Partnerschaften. Also einfach die ganzen Themen, wo wir ja alle Menschen wahrscheinlich haben, und das war dann nicht so im Zentrum, das Stottern. Und es ist dann wieder später gekommen, so mit 30, dann eher wieder, wo dann wie das andere schon irgendwo alles sortiert war. Und dann ist das Stottern wieder stärker in den Fokus gekommen. Und ich habe dann auch gemerkt: Jetzt muss ich mich mit dem Stottern auseinandersetzen. Jetzt ist das andere, wie klar, da habe ich meinen Weg gefunden und das ist wie alles gut. Und jetzt kommt das Stottern, weil es ist ja immer auch da gewesen. Und ich wollte ja dann auch noch die Ausbildung zur Arbeitsagodin machen und habe dann auch noch den Job ins Soziale gewechselt. Ich habe dann mit Menschen mit Suchtkrankheiten gearbeitet, also schon im Garten. Ich habe immer wie die Kombi gemacht. Aber dann hatten wir dann viel mehr Sitzungen, Supervision, Intervision, und dann musste ich sehr viel sprechen in der Gruppe, also in der Institution, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich auch mit meinem Chef viel über das Stottern gesprochen und dann habe ich gemerkt: Oha, jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Es sind wie so unterschiedliche Zeitspannen im Leben, wo ich das gemacht habe, dann habe ich das gemacht. So ist es. Genau. Jetzt bin ich mich wieder mehr mit dem Stottern am Befassen. Ich bin jetzt wieder bei der Vereinigung für Stotternde engagiert und habe jetzt Freude daran, dort etwas zu machen. Und ich finde es wichtig, auch einfach zu zeigen, dass es die Menschen, die stottern, auch gibt. Und darum mache ich auch gerne so Interviews, es ist auch eine Gelegenheit, etwas Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. [00:28:43]

I (23): Ja. [00:28:44]

T2 (23): So. Aber jetzt habe ich, glaube ich, von der Frage abgewichen. [00:28:48]

I (24): Ich glaube, du hast sie beantwortet und bist dann ein bisschen abgeschweift, aber das ist auch okay. Gut. (...) Hat sich dein Stottern auf deine Beziehungen ausgewirkt? Also egal ob romantische, freundschaftliche oder familiäre Beziehungen: Wenn ja, wie? (...) [00:29:12]

T2 (24): Also ich denke, ganz sicher nicht negativ. Ich denke, weil ich mich mit dem Stottern auseinandersetze, schon seit ewig, habe ich, also das sagen mir zum Teil auch die Menschen, wie eine gewisse Empathie. Also vielleicht ist es nicht nur wegen des Stotterns, aber ich habe das Gefühl, ich habe eine gewisse Empathie für die anderen Personen. Ich kann die Personen relativ gut wahrnehmen. Ich weiss nicht, ob es mit dem Stottern einen Zusammenhang hat, aber es kann sein. Also wenn man sich selber ja mit sich auseinandersetzt, hat man zum Teil manchmal ein besseres Einfühlungsvermögen in die anderen Personen. Und das hilft mir

sicher, also in der Partnerschaft, sei es mit Freunden, sei es mit Eltern oder Brüdern oder so, denke ich. Oder auch bei der Arbeit, denke ich schon, dass es mir viel hilft. [00:30:11]

I (25): Es ist positiv. [00:30:12]

T2 (25): Ja, das ist sicher etwas Positives, alles hat zwei Seiten, oder? Und das ist sicher das Positive. Ich denke es, also so nehme ich es wahr. [00:30:26]

I (26): Okay. (...) Hast du Strategien, die dir geholfen haben, mit dem Stottern besser umzugehen? [00:30:50]

T2 (26): (...) Mhm (...) Habe ich sicher, also so im Alltag meinst du? [00:30:53]

I (27): Im Alltag, genau (...) Und welche Strategien hast du, wenn du mir davon erzählen möchtest? [00:31:01]

T2 (27): Ja. Also mir hilft es sicher, wenn ich nicht zu schnell spreche. Manchmal rede ich einfach zu schnell. Das hilft mir sicher, wenn ich ruhig rede und wenn ich die Wörter dehne, also so Vokale dehne, das hilft mir auch. (...) Das hilft. Manchmal schaltet es wie aus und dann denke ich nicht daran. Und dann ist es weg und dann merke ich, ich komme ins Stottern, und dann muss ich mir sagen: Ah, hey, ruhig, ruhig Blut. Und dann geht es wieder. Und wenn ich dann merke, hey, ich bin ruhig, und dann fließt es auch, und dann merke ich auch wieder, dass ich da bin, also bei mir bin. (...) Und dann ist es gut. (...) Auch sonst so Strategien, dass ich mal lieber eine Mail schreibe als einen Anruf, finde ich okay, also, wenn mir das leichter fällt, dann darf ich das auch machen. Das ist sicher auch eine Strategie. Oder dass ich halt mal finde, das muss ich jetzt nicht auch noch machen, das ist jetzt auch, okay. Ich muss jetzt nicht dorthin auch noch sprechen gehen. Wichtig ist, dass ich auch für mich immer wieder spüre: Hey, hey, was tut mir gut, was brauche ich oder was ist gar nicht nötig und egal. [00:32:22]

I (28): Mhm. (...) Und bei dir persönlich, hast du da irgendeine Veränderung gemacht, vollzogen, die dir geholfen hat, mit dem Stottern umzugehen? (...) [00:32:42]

T2 (28): Also, ich denke schon. Die Selbsthilfegruppe, habe ich ja schon erwähnt. Das gibt mir jetzt noch viel, immer noch, und ich denke, das hat mir auch vor ein paar Jahren schon viel gegeben, und ich merke, ich kann das auch schon entspannter nehmen, wenn ich Symptome habe. Das kann jederzeit irgendwo passieren, oder eintreffen meine ich, dass ich das dann besser einfach so stehen lasse. Weniger darumherum studieren. Das habe ich früher schon mehr gemacht. Ah, jetzt habe ich dort gestottert, oh nein, und da, und da. Und jetzt kann ich jetzt wie, ah, okay, oh ja, jetzt, ist so, und weiter. Ich glaube, das hat mit der Selbsthilfegruppe schon sehr viel zu tun, dass man sich auch mit anderen Betroffenen austauscht. Ich finde, es hat eine unheimliche Kraft, wenn man mit anderen Betroffenen, egal welche Symptomatik, welche Beeinträchtigung, wenn man sich mit anderen Menschen, die das Gleiche haben,

austauschen kann, oder das Gleiche erlebt haben. Das hat eine unheimliche Kraft und das gibt mir auch viel. [00:34:01]

I (29): Du hast jetzt gerade noch von der Selbsthilfegruppe gesprochen. Hat es sonst noch etwas in deinem Umfeld gegeben, oder hat es bestimmte Menschen gegeben, oder Ereignisse, die dir irgendwie geholfen haben, mit dem Stottern besser umzugehen? [00:34:29]

T2 (29): (...) Also sicher die Akzeptanz, wenn die Menschen es akzeptieren, wenn Menschen gut reagieren, das kann ja immer überall sein, das hilft mir sicher. Das sind noch ganz kleine Momente, wo ich hilfreich finde, und so etwas im Grösseren ... (...) Es gibt sicher Menschen, wo mir vielleicht etwas mitgegeben haben. Zum Beispiel jetzt in der Ausbildung, hatte ich mit meinem damaligen Chef sehr gute Gespräche. Ich finde, er hatte eine sehr gute Art gehabt. Das hat mich auch irgendwie weitergebracht, so, punktuell, und ich denke schon, auch mein Job jetzt, in dem ich arbeite, so mit Menschen, die alle auch ihren Rucksack mitbringen. Die haben auch ihre Beeinträchtigung, oder ihr Handicap, oder sonst etwas. Und wie zu merken, es ist niemand perfekt, und wir machen alle unseren Weg, und wir haben alle unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen, die wir einbringen können. Das ist schon immer wieder für mich selber gut, zu merken: Hey, wow, das, oh, die Person hat dort Mühe, aber die kann das, und die ist unterwegs, die macht ihr Ding auch, und so. Das ist immer wieder gut zu merken, es ist ja alles nicht so schlimm. Es gibt Menschen, wo ja auch ihr Ding machen, oder wo, ja auch eine Beeinträchtigung haben, und sich irgendwie durchs Leben schlagen. Ich bin nicht die einzige Person und es ist ja auch nicht so schlimm. Ich denke immer, wenn wir alle unsere Beeinträchtigungen irgendwo angeschrieben hätten, dann wäre es gar nicht so schlimm. Die eine Person kann das, die Person kann das und die Person kann das dafür vielleicht etwas weniger, dafür kann diese Person das, und dann hilft man einander, und dann ist es wie egal. Aber das ist, denke ich, im Alltag vielleicht nicht immer so umsetzbar. Aber es ist eine unheimliche Stärke, die da ist, wo wir Menschen vielleicht zu wenig nutzen, oder sonst zu abgelenkt sind. Aber ich denke, wenn alle sagen, was ihnen Mühe macht, dann ist alles nicht mehr so gross. [00:37:04]

I (30): Okay. Gibt es Situationen, in denen dein Stottern gehäuft auftritt, oder du die Symptome stärker wahrnimmst? [00:37:20]

T2 (30): Sicher einmal am Telefon oder wenn ich jetzt nicht Mundart spreche, sondern eine andere Sprache als Mundart. Da habe ich immer mehr Symptomatik. Also ich brauche etwas, bis ich hineinkomme, also der Wechsel von der Sprache, sicher. Wenn ich einer Person, wo ich nicht kenne, Sachen erzähle wie Beruf oder Name. Den Namen muss man meistens ja ziemlich bald sagen. Wie heisst du? Und ich heisse so, das ist schon immer eine Herausforderung. Dann habe ich mehr Symptomatik. Wenn ich jetzt mit irgendeiner Person spreche, die ich per Zufall treffe, und über das Wetter und so spreche, dann ist es meistens

nicht so ein Problem. Aber wenn es dann um das Konkrete geht, wo ich nicht so ausweichen kann, wo ich nicht so viele Wahlmöglichkeiten habe, wie zum Beispiel: Mein Name ist mein Name. Ich kann nicht sagen, ich heiße Eva, wenn ich eigentlich anders heiße. Das ist ja nicht möglich. Aber wenn ich jetzt über das Wetter spreche, dann kann ich verschiedene Elemente hineinnehmen. [00:38:28]

I (31): Okay, ich verstehe, was du meinst. (...) Gibt es Phasen, oder gab es Phasen in deinem Leben, wo dein Stottern stärker war? (...) [00:38:46]

T2 (31): Ja, genau, zum Beispiel während der Ausbildung als Arbeitsagodin war ich ziemlich unter Druck. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, da habe ich mehr gestottert und war ich mehr angespannt. Ich denke schon, wenn ich mehr unter Druck bin, vielleicht auch mehr Situationen oder Sprechsituationen habe, wo ich mich vielleicht herausfordere, wo ich mich nicht so wohlfühle, dann habe ich das Gefühl, dass ich schon mehr Symptomatik habe. Also, wenn das Stresslevel hoch ist. Es geht schon vor allem um die Sprache. Ich kann ja sonst auch gestresst sein, wenn ich wahrscheinlich viel zu tun habe, aber es sind alles Sachen, wo ich gut machen kann, wo ich nicht Angst davor habe, es zu machen, sondern mehr, weil es halt viel ist. Dann fühle ich mich auch gestresst, aber dann ist die Symptomatik nicht mehr, aber wenn ich dann zum Beispiel merke, ich habe viele Herausforderungen mit der Sprache, also mit dem Sprechen stehe ich an, dann merke ich, dann habe ich schon mehr Symptomatik. [00:39:36]

I (32): Okay, ja. Also bei Stress, aber vor allem im Zusammenhang mit Sprechen, nicht allgemeiner Stress. [00:39:42]

T2 (32): Nein, nicht allgemeiner Stress, sondern mit Sprechen. Das ist auch der höchste Stress für mich, mit dem Sprechen. Wenn ich sonst viel habe, kann es schon sein, dass ich finde: Ah, jetzt bin ich wirklich gestresst und es läuft so viel. Aber das kann ich dann besser händeln, als wenn ich immer wieder so Stresssituationen mit dem Sprechen habe. Da komme ich wirklich auch an die Grenzen. Aber das habe ich zum Glück momentan nicht so, weil ich jetzt auch mit dem Job weniger so Sprechersituationen habe, wo ich an die Grenzen komme. [00:40:22]

I (33): Ja, okay. Haben sich bei dir emotional oder psychisch belastende Situationen auf dein Stottern ausgewirkt? Also wie zum Beispiel jetzt Todesfälle, Krankheiten oder Konflikte? [00:40:34]

T2 (33): Nein, das wüsste ich jetzt nicht. [00:40:38]

I (34): Okay. (...) Gibt es Situationen oder Phasen, in denen dein Stottern weniger aufgetreten ist, in denen du weniger Symptome hattest? [00:40:53]

T2 (34): Also im Rückblick oder im Allgemeinen? [00:40:57]

I (35): Wir können zuerst die Situationen wieder machen, also Situationen im Leben jetzt, und dann können wir noch rückblickend die Phasen besprechen. Also mit Situationen meine ich, du hast jetzt vorhin gesagt, beim Telefonieren stotterst du mehr und die Frage ist jetzt, in welchen Situationen stotterst du wenig oder gar nicht? [00:41:24]

T2 (35): Also, wenn ich mit Menschen, die ich kenne, mit denen ich vertraut bin, da habe ich eigentlich praktisch keine Symptomatik. Oder beim Arbeiten auch, mit meinen Klienten zum Beispiel, da habe ich eigentlich auch wenig Symptomatik. Also ich glaube immer, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wo ich vertraut bin, habe ich praktisch wenig oder keine Symptome. Aber natürlich muss auch die Chemie stimmen. Also genau, es kann ja sein, wenn ich mit Menschen spreche, die sind nicht so sympathisch ... Hmm zwar, obwohl... (...) kommt darauf an. Also mit Menschen, wo ich mich wohlfühle oder die ich gut kenne und mit denen ich vertraut bin, habe ich eigentlich nicht so viel. [00:42:34]

I (36): Okay. Gibt es Phasen, wo du weniger Symptome hast (...) oder ist es immer etwa gleich? [00:42:42]

T2 (36): (...) Hmm ich kann es nicht so sagen, wie es ist (...) Oder wie meinst du Phasen? [00:42:48]

I (37): Also, es ist verschieden, aber es gibt manche Menschen, die stottern, die Phasen haben, wo sie mehr stottern, und Phasen haben, wo sie weniger stottern. Und es gibt aber auch Menschen, die stottern, die haben durchgehend eigentlich die ungefähr gleiche Symptomatik. [00:43:07]

T2 (37): Ja, ich denke, wenn ich jetzt vielleicht mehr so unerwartete Situationen habe und wenn ich so wie etwas mehr aus der Komfortzone gehe vielleicht, dann habe ich schon mehr Symptomatik, als wenn ich mich so im Umfeld bewege, wo ich vertraut bin und alles kenne. Wenn ich weiss, wie es jetzt so ungefähr abläuft, dann habe ich sicher weniger Symptomatik. Also wenn ich jetzt an einen neuen Ort hingehe, also zum Beispiel, wenn ich einen neuen Job habe, dann denke ich schon, dann hätte ich sicher mehr Symptomatik. Zumindest am Anfang, bis ich dann etwas vertrauter bin, mit der ganzen Situation und die Menschen auch etwas kenne. [00:43:48]

I (38): Aber das wäre dann eher in der Situation, oder würde sich das übertragen, wenn du dann auch im Alltag sprichst? Das ist noch ein bisschen die Frage. Würde sich das dann übertragen, oder merkst du es nur in der Situation, wo dann deine neue Arbeit ist? [00:44:11]

T2 (38): Ja, also es könnte beides sein. Es könnte sein, dass ich dann, wenn ich dann aus der Situation bin, wo ich Symptomatik habe, wo ich merke, ich bin irgendwie angespannt, dass es dann, wenn ich dann wieder in einer vertrauten Situation bin, könnte es so sein, dass ich dann entspannt bin und die Symptomatik total abfällt. Das könnte sein. Aber es könnte auch sein,

wenn ich jetzt merke, ich bin sehr angespannt, und ich weiss, es geht noch weiter in dieser Situation. Wenn ich zum Beispiel weiss, ich muss morgen wieder hin und übermorgen auch, und es stresst mich und so, dann würde ich die Symptomatik auch eher in den geschützten, vertrauten Raum mitnehmen. [00:44:54]

I (39): Okay. Welche Gefühle hat das Stottern in dir ausgelöst, und wie haben sich diese Gefühle vielleicht verändert, oder sind sie gleichgeblieben? (...) [00:45:11]

T2 (39): Also ich denke, sicher Angst, Unsicherheit, auch Überforderung und Scham sicher auch. (...) Das sind so etwas die negativen Gefühle. Aber es löst manchmal auch Humor aus, manchmal muss ich auch lachen, vor allem mit anderen Betroffenen auch. Manchmal gibt es irgendwie humorvolle Situationen, die wir dann erleben und uns erzählen, und manchmal ist es auch lustig. Manchmal ist es wirklich Situationskomik. Und es ist für mich aber auch wie so eine Entspanntheit, die es zum Teil auch auslöst. Also wie so ein "Schlimmer kann es jetzt auch nicht werden, oder?". Wie so eine Ruhe. Also ja, ich habe jetzt das Stottern in mir, und ich habe schon so viel erlebt mit dem Stottern, und schlimmer kann es ja nicht noch werden. Es gibt dann wie so eine Entspanntheit, so eine Gelassenheit vielleicht. Es gibt dann wie so verschiedene Pole. Ich finde, es gibt schon auch Positives. [00:46:51]

I (40): Und haben sich diese Gefühle irgendwie verändert bei dir, sodass es früher anders war als heute? [00:47:00]

T2 (40): Also ich denke schon, dass ich das jetzt wirklich schon entspannter sehe, so wie ich dir das jetzt beschreibe. Ich weiss nicht. Es hat vielleicht mit dem Alter zu tun. Oder mit dem fortschreitenden Alter nimmt man die meisten Sachen etwas gelassener. Das geht den meisten im Verlauf des Lebens so. Wenn man jetzt etwas hat und mit sich zieht. Diese Erfahrung machen wahrscheinlich die meisten Menschen. Und auch, wie gesagt, das mit der Selbsthilfegruppe hat geholfen. Ich war auch in Deutschland auf dem Bundeskongress. Da war ich schon zweimal und da trifft man ganz viele Menschen, die stottern, und das hat mir auch wieder so eine Ruhe gegeben, so viele Menschen, die stottern, zu sehen. Dann merkt man, es ist gar nicht so schlimm, und das gibt mir wie so eine Ruhe. Und ich arbeite schon fast fünf Jahre mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zusammen und das Feld ist riesig. Von Menschen, die verbal nicht kommunizieren können, und Menschen, die eine Lernbeeinträchtigung haben, und ich habe tagtäglich mit vielen Menschen zu tun. Das ist so ein bunter Haufen. Und das Bild, von dem ich auch geprägt bin aus meiner Kindheit, das habe ich am Anfang gesagt: Ja nicht auffallen, ja nicht darüber sprechen, man tut es so unter den Tisch kehren, dieses Bild finde ich negativ und das löst negative Gefühle aus. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, wir sind auch so verschieden, da wo ich arbeite, da zu merken: Es ist alles möglich und es ist so eine Vielfalt. Das (...) ja, gibt mir wieder eine Gelassenheit, auch mit dem Stottern. Zu merken: Es ist nicht alles perfekt, was man vielleicht aus dem Fernsehen

und den sozialen Medien zum Beispiel tagtäglich mitnimmt, wenn man dann merkt, die Welt draussen ist eigentlich anders. Das gibt mir dann schon auch eine Ruhe. Ich denke, dass sich das positiv auf mein Stottern auswirkt. [00:50:09]

I (41): Ja, okay, also wir haben jetzt vieles besprochen und ich habe vieles von dir erfahren. Gibt es von dir aus jetzt noch etwas, was du gerne erzählen möchtest, was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben zum Thema Stottern und psychosozialen Belastungen?(...) [00:50:37]

T2 (41): Ich denke, nach meinem Gefühl habe ich deine Frage beantwortet, und ich habe das Gefühl, das hat auch das Ganze schön abgedeckt (...) Ich finde einfach wichtig, dass es ja auch immer eine Stärke ist, oder? Egal welches Handicap man hat, das hat auch immer eine Stärke dahinter. Das ist vielleicht manchmal schwierig, wenn man gerade in so einer Blockade ist. Gut dann ist man sowieso gerade absorbiert. Aber vielleicht nachher, wenn man die Blockade reflektiert (...) oder einfach mit sich trägt noch, oder wenn man weiss: Oh ,jetzt kommt die Situation, da habe ich gestottert oder da habe ich mich gestresst gefühlt, dann finde ich schon wichtig, dass man auch das Positive nicht ausser Acht lässt und dass man auch einfach mit einem Selbstbewusstsein unterwegs sein kann. Weil es ganz viele Erfahrungen gibt, wo wir Stotternden machen. Aber ich finde auch andere Menschen, nicht nur Stotternde. Auch wenn Menschen vielleicht ein Handicap haben, sollen sie wissen, dass man ganz viele Erfahrungen auch mitnimmt, wo einen dann auch positiv prägen. Das finde ich eigentlich wichtig, dass wir uns das auch immer wieder sagen, wir Stotternden, weil unsere Tendenz ja eher ist, dass wir uns schlecht fühlen. Ich denke, es liegt auch in unserer Gesellschaft, dass die Sprache halt vordergründig ist, und das ist etwas, was man ja sofort wahrnimmt. Aber ich finde es schön, dass du deine Arbeit diesem Thema widmest. [00:52:55]

I (42): Vielen Dank und danke für die Offenheit. Dann wären wir mit dem Interview eigentlich am Ende. [00:53:04]

Anhang 3.3: Transkription T3

Interviewtranskript T3

I (1): Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich werde jetzt kurz das Ziel des Interviews vorstellen. Das Ziel dieses Interviews ist, zu erfahren, wie sich das Stottern und die damit verbundenen Erfahrungen über dein Leben hinweg entwickelt haben. Ich möchte verstehen, wie du persönlich diese Entwicklung erlebt hast, also in deiner Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter. Der Fokus liegt auf den psychosozialen Belastungen, ob und wie das Stottern sich auf diese ausgewirkt hat und wie die Belastungen wiederum dein Stottern beeinflussen. Zu Beginn habe ich eine recht offene Frage, du darfst dazu alles erzählen, was dir in den Sinn kommt. (...) Bitte erzähl mir von deinem Leben mit dem Stottern. Wie war oder ist es für dich und wie hat sich der Umgang und dein Leben mit dem Stottern über deinen Lebensweg hinweg verändert? [00:01:22]

T3 (1): Wow, das ist eine ganz allgemeine Frage, aber spannend. Also ich stottere, seit ich ein Kind bin, das hat mit drei oder vier angefangen. Also meine Mutter hat mal erzählt, dass ich am Anfang eigentlich ganz fließend sprach, aber plötzlich ist irgendwas passiert. Also viele sagen, das war ein Schock oder eine Konstellation von verschiedenen Ereignissen. Aber dann war ich so wie eine Woche oder mehrere Wochen wie stumm. Also ich habe gar nichts mehr gesprochen und dann, als ich wieder anfang zu sprechen, kam ganz schweres Stottern. Und mein Stottern, als ich vier oder fünf war, war ganz schlimm. Also ich hatte ganz krasse sekundäre Symptomatik, also Mitbewegungen. Ich verdrehte die Augen, oder wenn ich etwas nicht sagen konnte, dann fiel ich zum Teil auf die Knie, damit das einfach herauskommt. Und die andere Problematik war, dass ich zu Hause Spanisch gesprochen habe und als ich in den Kindergarten kam, konnte ich kein Deutsch. Ich verstand auch kein Deutsch und ich hatte noch ein ganz schweres Stottern. Und als Kind ging ich dann in die Sprachschule, also Deutschschule, und nebenbei noch in eine Logopädie, und dann habe ich ganz viele Tests hinter mich gebracht. Und ich war ein sehr introvertiertes Kind. Meine Kindheit war relativ schwierig, also ich habe als Kind Sachen durchgemacht, die normalerweise ein Kind nicht durchmachen sollte. (...) Und meine kreative Ausdrucksform war mir in dieser Zeit extrem wichtig. Also bin ich aus diesem Grund dann an die Kunsthochschule gegangen, also habe ich diesen Bereich studiert. Ich habe schon von klein auf gemalt, gezeichnet und gebastelt, und das war für mich eine Ausdrucksform. Anstatt etwas zu sagen, habe ich das gemalt und gezeigt. Also, ich war ein nonverbales Kind, aber ich war sehr ausdrucksstark. Also ich war immer präsent, also mit meinem Ausdruck, mit den Menschen. Und dadurch wurde ich als Kind und als Jugendlicher eigentlich nie gemobbt, obwohl ich alle Anzeichen dafür hatte. Also ich war dick, ich bin Ausländer, ich habe ganz fest gestottert, aber ich fand immer einen Weg zu den Personen und habe ihnen gezeigt: Es gibt keinen Grund, mich zu mobben. Also ja,

aber das war auch das Problem, dass ich mich immer anpasste und mich selber nicht, also meine Wünsche nicht äusserte. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss einfach nur dankbar sein für das Wenige, das ich habe, und einfach das Beste daraus machen. [00:05:41]

I (2): Hatte das auch etwas mit dem Stottern zu tun? [00:05:43]

T3 (2): Ja, extrem, also ich konnte mich ja nicht ausdrücken oder ich konnte meine Meinung nicht sagen. Und dann war ich so der typische Ja-Sager. Oder machst du das? Ja. Ja, und der kleine (Eigennamen), der ist immer nett und er macht alles, was ich will und so und so. (...) Und eigentlich bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich ganz, ganz fest gestottert. Ich habe meine Wünsche eigentlich nie geäußert, aber die waren wie angestaut in mir drin. Und mit 15 hatte ich das erste Mal so ein tiefes Gespräch mit meinem damaligen besten Freund. Und dann habe ich einfach gestottert und gesprochen. Einfach all das, was sich bis dahin angestaut hatte, habe ich einfach herausgelassen. Und ich weiss noch, wir waren wirklich acht Stunden zusammen und haben geredet. Und seitdem hat sich eine ganze Menge in mir getan. Ich bin eine sehr ausdrucksstarke Person. Also, ich verliere manchmal den Faden. Es ist so schwierig, alles so zu ordnen. Aber ich denke heute und was der Unterschied zu damals ist: Ich schäme mich null für mein Stottern. Null. Also ich bin fast ready, wenn eine Person mir dumm entgegenkommt. Ich will. Also ich akzeptiere mich hundert Prozent, so wie ich bin. Und ich denke, ich kenne wie nichts anderes, ausser das Stottern. Das Stottern ist für mich meine Sprache, mein Ausdruck. Und ich finde, es gibt nicht ein Richtig oder ein Falsch. Nicht, weil die Mehrheit fließend spricht, ist das richtig. Es ist ein differenzierter Ausdruck. Und ich sage das nicht einfach so leicht. Ich habe in meinem Leben ganz viele Therapien hinter mich gebracht. Wirklich, ganz viele. Und die haben mir schon ein wenig geholfen. Aber vor allem haben sie mir geholfen, zu zeigen, dass ich das nicht ändern kann. Also in meinem Fall. Es kann sein, dass es Leute gibt, die das in den Griff bekommen. (...) Und ich wollte das auch. Ich habe das auch versucht. Aber es hat nicht geklappt. Und ich musste einfach damit umgehen können. Und deshalb habe ich mir eines Tages gesagt: Hey, das bin ich. Ich kenne wirklich nichts anderes. Das ist mein Ausdruck. Und so gehe ich auf jede Person zu. Und ich merke, weil ich damit kein Problem habe und so offen darüber spreche oder kein Tabu draus mache, können die Personen viel besser damit umgehen. Also ich hatte die letzten Jahre nie Probleme. Also ganz tolle Erfahrungen, ganz tolle Gespräche. Also ich habe immer das Gefühl, wenn du dich zerbrechlich zeigst, gibst du der anderen Person die Möglichkeit, auch etwas zu zeigen, was sie vielleicht versteckt. Und mit 42 Jahren habe ich bemerkt: Jeder hat was. Jeder hat was. Und es ist vollkommen okay. Oder? [00:10:08]

I (3): Ja, das stimmt. Ich habe jetzt da ein bisschen herausgehört, dass sich Selbstakzeptanz und ein offener Umgang bei dir verändert haben. Hat sich diese Veränderung auf dein Stottern, also auf die Symptomatik, ausgewirkt? [00:10:25]

T3 (3): Ja, total. Also ich denke, das Stottern ist ja ein Paradox. Also je weniger man stottern will, desto schlimmer stottert man. Also: Das Stottern entsteht im Versuch, nicht zu stottern. Also wenn man einfach das Netto-Stottern belassen würde und das voll akzeptieren würde, dann kommt die ganze Sekundärsymptomatik nicht zum Zug. Also das Krampfhaftes, die Angst, das ist schlussendlich das Schlimme am Stottern. Also kennst du den Eisberg? [00:11:15]

I (4): Ja [00:11:17]

T3 (4): Das Stottern sieht man oder hört man. Aber unten ist ganz, ganz viel mehr und ich versuche durch Akzeptanz einfach nur die Symptomatik zu zeigen. Was mir zum Beispiel hilft, ich weiss nicht, ob du davon gehört hast: Es gibt ja einen Therapieansatz von Pseudostottern. Das war für mich weltbewegend. Da hatte ich zum ersten Mal so ein Aha-Erlebnis. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss das Stottern beseitigen, und das hat das Ganze wie verstärkt. Aber mit dem Stottern zusammenarbeiten, das ist dann etwas anderes. Und plötzlich ein Pseudostottern, das man wirklich extra macht und auch damit spielen kann, wie fest man das macht. Und einfach herausgeht und extra Leute anstottert, das ist so crazy. Das geht gegen alles, was du in all den Jahren gewollt hast. Das ist mega, mega krass. (LACHEN) Und ich hatte diese Therapie im Jahr 2012 und nach der Woche, wo ich das gelernt habe, war ich eine ganze Woche symptomfrei. Komplette symptomfrei. Ich habe in keinem Moment gestottert, also ich konnte telefonieren, ich konnte einfach vorne stehen und sprechen. Und ich wollte ja stottern. Das war ja mein Ziel, aber es kam nicht. Und das fand ich dann mega cool, dass ich nicht stotterte. Und dann wollte ich das beibehalten, dass ich nicht stotterte. Und dann hat sich da was getan. Also ich wollte dann gar nicht mehr stottern. Und dann kam es voll wieder zurück. Also, es ist wirklich eine Zusammenarbeit mit dem Stottern, was dich aus dem Stottern führt. Oder aus der Symptomatik oder aus dem Leiden. [00:13:49]

I (5): Ja. Sehr interessant. (...) Du hast schon ein bisschen erzählt, wann das Stottern bei dir angefangen hat. Du hast da erwähnt, dass es ein Ereignis gab. Möchtest du davon berichten? [00:14:13]

T3 (5): Ja, also ich kann das, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Auslöser ist. Also, mein Bruder ist zerebral behindert. Und er ist jünger als ich. Und als er klein war, hatten wir ganz, ganz viele Probleme mit ihm. Also, wir sind fast jedes Wochenende im Spital gewesen. Und ich bin dann bei meinen Grosseltern gewesen, wo auch dort wohnten. Aber meine Grosseltern haben sich nicht mit meinen Eltern verstanden. (...) Also ganz viel familiäre Instabilität. Und ich glaube, diese Konstellation hat dazu geführt, dass sich eine gewisse Symptomatik entwickelte und diese Symptomatik dann blieb. (...) Also, man sagt ja, dass das Stottern ja auch neurologisch ist. Es gehört zu den Neuro-diversen. Heute weiss man das endlich. Aber eben je nach Lebenssituation kommt das zum Vorschein oder

nicht. Genau, und der Auslöser war, dass ich meinen Bruder gefunden habe, als er erbrochen hat. Also, er war im Bett, und dann ging ich mal schauen, wie es ihm geht, und ich habe ihn ganz blau vorgefunden. Und dann bin ich zu meiner Mutter und ich wollte das erzählen, dass ich ihn so gefunden habe, und ich konnte kein Wort sprechen. (...) [00:16:33]

I (6): Welche Reaktionen zeigten deine Familie, Freunde oder dein Umfeld auf dein Stottern? Vielleicht kannst du zuerst von Reaktionen aus deiner Kindheit erzählen. [00:16:44]

T3 (6): Also als das Stottern anfang, hatten meine Familie, also Grosseltern, Tante und Eltern, nicht so ein grosses Verständnis. Also, sie haben oft gesagt: Hey, sprich nicht so! Oder: Du musst richtig sprechen. Du kannst ja sprechen. Und das erzeugte in mir mehr Druck und es wurde dann wie schlimmer. Und dann kam einfach der Punkt, da sprach ich nicht mehr viel, weil jedes Mal ein extremes Stottern kam. Und in der Schule, also es war ganz schwierig, dass ich in die normale Schule durfte. Sie wollten mich in einer Sonderklasse einstufen, weil meine Symptomatik so krass war. Aber meine damalige Therapeutin hat gekämpft. Sie hat gesagt, dieser Junge ist intelligent, also hoch kreativ, und es ist wirklich nur das Stottern. Aber damals kannte man ja das Stottern nicht. Das war noch nicht so ein offenes Thema wie heute. Und in der ersten bis sechsten Klasse ging es eigentlich gut. Meine Lehrer hatten Verständnis. (...) Aber ja, ich fühlte mich halt unter Druck. Also, es ist halt so schwierig, wenn man der Einzige ist, der stottert. Und man kennt sein eigenes Stottern noch gar nicht. Man fängt erst an, die Welt zu entdecken. Und man merkt, was man kann und was man nicht kann. Und bei mir war es so: Ich kann das nicht, ich kann das nicht, da bin ich auch behindert. Das kann ich nicht, ich kann keine Presse (unv.), ich kann nicht lesen, ganz, ganz viel. Und ja, das war nicht einfach. Mein grösstes Ziel damals war es, das Stottern komplett wegzukriegen. [00:19:39]

I (7): Die nächste Frage wäre gewesen, wie eben diese Reaktionen deine Persönlichkeit beeinflusst haben. War das vielleicht gerade ein bisschen die Antwort darauf, oder würdest du sie noch anders beantworten? [00:19:55]

T3 (7): Ja, also ich glaube schon, dass ich mich nie getraut habe, ich zu sein. Ich wusste zwar immer, wer ich bin, was ich will und was ich kann. Das sitzt eigentlich schon seit meiner Kindheit in mir drin. (...) Und ich bin ein Mensch, der bis heute Gott sei Dank nie depressiv war oder sonst irgendein psychologisches Problem hatte. Ich probiere das Ganze mit Humor zu sehen. Und das Leben nicht allzu ernst zu nehmen und ich fokussiere mich auf die guten Dinge. Auch bin ich manchmal zu naiv oder banal. Manche Menschen sagen, du musst Höheres anstreben. Und ich denke immer wieder, du bist ja auch nicht glücklich. Und du hast es nicht. Also, oder du hast das. Oder ich weiss, was ich brauche. Und ich versuche mich nicht unter Druck zu setzen und (...) zu wollen, was die anderen Menschen für mich wollen. [00:21:27]

I (8): Und das war eine Reise, bis du da hingekommen bist? [00:21:33]

T3 (8): Ja, ich denke schon, das ist schlussendlich was, was ich heute sehe. Aber als Kind und als Jugendlicher habe ich das wie gelebt. Und wenn ich heute so zurück reflektiere, merke ich, wie ich damals war. Also, dass ich immer wusste, wer ich war und was ich kann. Aber mir war es nicht wichtig, das zum Ausdruck zu bringen. Dass mich das ausmacht. Dass ich unbedingt gut vor den Menschen stehen möchte. (...) [00:22:19]

I (9): Wie ist heute die Reaktion auf dein Stottern? Wie sind die Reaktionen? [00:22:24]

T3 (9) Mega gut. Wirklich mega gut. Also, wie ich gesagt habe, ich habe wirklich ganz gute Freunde. Also, mein ganzes Umfeld geht extrem gut damit um. Und wenn ich einen schlechten Tag habe mit meinem Stottern, kann ich das ansprechen. So wie sie gewisse Sachen ansprechen können. Auch wenn ich im Restaurant etwas bestelle und stottere, ist es eigentlich ganz normal. Also, ich weiss nicht, ob die Gesellschaft wie dazugelernt hat oder der Grund ich bin, weil ich damit so offen umgehe, ich weiss es nicht. [00:23:13]

I (10): Gute Frage, ich weiss das auch nicht so genau. (LACHEN) [00:23:21]

T3 (10): Aber ich weiss, immer, das Stottern ist immer etwas Ungewohntes. Also, wenn ich zum Beispiel eine Person zum ersten Mal anspreche und sie weiss nicht, dass ich stottere, dann guckt sie mich immer so schräg an. Der schräge Blick sage ich dem immer. Aber das ist okay. Also, ich kann es ja sehr verstehen, dass das nicht alltäglich ist. Aber ich merke immer, dass die Person wohlwollend ist. Und du kannst mir die Sätze beenden oder hineinsprechen. Klar ist das nicht schön, aber wenn du das nicht böse meinst, ist das für mich vollkommen okay. Ich bin extrem flexibel. Und wenn es dann so weit kommt, spreche ich das zum Beispiel an und sage: Hey, mir würde es helfen, wenn du mich aussprechen lassen würdest. Aber letztens habe ich etwas auf Ricardo verkauft und dann kam eine junge Frau, etwa im gleichen Alter wie du. Und sie konnte nur Englisch. Und wenn ich Englisch spreche, stottere ich tausendfach. Hey, und die hat das so gut aufgenommen. So ganz normal, nichts, kein schräger Blick, ganz normal. Und sie hat sich mit mir unterhalten. Und ich so: Wow, crazy (LACHEN). Aber ich merke schon, dass die Jungen viel sensibilisierter sind. Mit Themen wie ADS, ADHS, Autismus, etc. [00:25:27]

I (11): Ja, das ist schön. (...) Welche Lebensphasen oder Situationen hast du im Zusammenhang mit deinem Stottern als besonders belastend erlebt? [00:25:46]

T3 (11): Die Lehrstellensuche, die Jobsuche, das war etwas Traumatisches für mich. Also ich war ja immer gut in der Schule, hatte eigentlich gute Noten. Aber als ich dann damals eben eine Schnupperlehre gesucht habe, und die Lehrstellensuche war ja damals nicht per Mail. Du musstest anrufen und so. Und es war eine Katastrophe. Also ich habe nichts gefunden. Und dann musste ich eine Gebäudereinigungslehre machen. Also ich musste auch

auf Baustellen reinigen. Und das war nicht so der Plan. Ich dachte, ich könnte wie mehr. Und dann habe ich wirklich dort bemerkt: Wow, nur wegen dem Stottern kann ich das nicht. Also die Jobsuche, die Lehrstellensuche ist für stotternde Menschen ganz schwierig und sie brauchen dort wirklich Unterstützung. (...) [00:27:05]

I (12): Und einfach als Nachfrage: Es gibt Menschen, die stottern, die sagen, sie haben sich wie zum Beispiel keinen Sprechberuf zugetraut. War das bei dir auch ein Thema, oder war es mehr, dass du einfach so viel Gegenwind von all den Lehrbetrieben bekommen hast, dass du dann nicht das machen konntest, was du wolltest? [00:27:40]

T3 (12): Also ich war realistisch und ich wusste, dass ich nicht einen Sprachberuf machen kann, wie zum Beispiel kaufmännische Angestellte, die am Telefon sprechen müssen. Ich habe extra Lehrstellen ausgesucht, die in der kreativen Branche sind. Also als Koch oder als Bäcker-Konditor, also so Sachen. Also ich habe nicht mega hochgeschaut, aber eben da kam ganz viel Gegenwind. Ich weiss nicht, ob damals die Konkurrenz sehr gross war oder ein Lehrstellenmangel, aber es war mega schwierig und halt das Vorstellungsgespräch auch, oder? Also, ich hatte das Ganze wie nie erlebt. Was muss man da sagen oder wie fühlt man sich, und das Stottern hat einfach so viel Platz eingenommen, dass ich nicht etwas von mir aus oder erzählen konnte wer ich bin, sondern das Einzige, was man in diesem Moment wie sah, war das extreme Stottern. (...) [00:29:17]

I (13): Das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage: Wenn du jetzt nicht gestottert hättest, hättest du dir dann auch einen anderen Beruf für dich vorstellen können? [00:29:28]

T3 (13): Ja, logisch. Ja. Also beim Job und so, da ist man sehr begrenzt. [00:29:39].

I (14): Okay. Wie haben sich dann diese belastende Situation jetzt vielleicht wie bei der Lehrstellensuche, gab es da eine Auswirkung auf die Symptomatik von einem Stottern? [00:29:56]

T3 (14): Ja, weil ich das unbedingt weghaben wollte, weil ich wirklich gesehen habe: Das Stottern ist mein grosses Problem. Also dieser Stein steht mir im Weg und ich muss den unbedingt wegstossen. Und dann habe ich damals eine Sprachheilschule besucht, in St. Gallen. Und dort gibt es eine Gruppe, die gehörlos ist, und dann eine Gruppe, die stottert. Und das war eine Art Internat, da bin ich sechs Monate hin und habe die Schule so nebenbei gemacht. Und das war auch hoch traumatisch. Also ich hatte keine gute Zeit. Weil du hast dort eben gelernt, das Stottern, das muss weg, und dann hat man so gewisse Sprachtechniken gelernt. Das war ein Vier-Stufen-Programm. Beim ersten war das jedes Wort einzeln und dann eine Zwerchfell-Veratmung etc. Und so ist man dann in die Stadt gegangen oder hat man das Telefon abgenommen. Aber man versuchte konstant, nicht zu stottern. Und das war für mich kontraproduktiv. Und am Schluss von dieser Sprachheilschule hatten wir eine Theateraufführung und da habe ich komplett nicht gestottert. Und dann war die Therapie

zu Ende. Dann bin ich wieder nach Hause und in die Schule mit dem Plan, jetzt suche ich mir eine Lehrstelle, und ich hatte wie noch nie Symptomatik. Also es war viel schlimmer als vor der Sprachheilschule und mein ganzes Umfeld war komplett ratlos. Und ich fühlte mich mega schuldig. (...) [00:32:42]

I (15): Hast du dich in gewissen Situationen durch dein Stottern eingeschränkt gefühlt? [00:32:47]

T3 (15): Ja. [00:32:48]

I (16): In welchen? (...) [00:32:52]

T3 (16): Ich weiss gar nicht, wie ich wäre, wenn ich nicht stottern würde. Deshalb weiss ich nicht, wie krass ich mich eingeschränkt habe. Ich kann das nur im Vergleich zu anderen Leuten sagen. Aber ich habe meinen Weg gefunden und das Ganze normalisiert, sodass ich mich nicht schlecht fühle, wenn ich etwas nicht mache oder mir wirklich den Platz gebe, etwas nicht zu machen. Aber ja, als junger Mensch das Dating, eben Personen kennenzulernen, Präsentationen zu halten, einzukaufen, zu telefonieren, Schule, Beruf, eigentlich alles. Alles. Alles. Ja. [00:33:56]

I (17): Sehr viel. Okay. Gab es Zeiten, in denen das Stottern für dich weniger belastend war? [00:34:04]

T3 (17): Heute, in den letzten vier Jahren. (...) [00:34:17]

I (18): Und warum? [00:34:20]

T3 (18): Weil ich es akzeptiert habe. Also ich habe in den letzten Jahren ganz viel reflektiert und ich kann wirklich stolz sein auf das, was ich bis hierhin erreicht habe und wie ich mit dem Stottern umgegangen bin. Und ja, und ich würde nichts ändern, weil alles, was ich durchlebt habe, hat, mir etwas gezeigt. Und ich bin heute ganz, wie sagt man, ganz ausgeglichen. Also, man kann mich kaum aus dem Ruder bringen. Es braucht wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ja. Und ich strahle das aus und habe dadurch auch ganz gute Kontakte und Freundschaften. [00:35:30]

I (19): Hat sich diese positive Veränderung, dass du es als weniger belastend erlebst, auf dein Stottern ausgewirkt, also die Symptomatik? [00:35:49]

T3 (19): Ja, also ich habe jetzt, erfahre ich nicht mehr so Tage, die gut oder schlecht sind. Oder zum Beispiel, wo Wochen, die besser oder schlechter sind. Meine Symptomatik ist konstant. (...) Und es kann sein, dass ich im Gespräch dann Phasen habe, da bin ich ein bisschen flüssiger, Phasen, da habe ich eine Symptomatik, aber ich erfahre nicht mehr die krassen Blockaden, wo ich damals dachte, ich sterbe. Jetzt also, weisst du, wo du sekundenlang irgendwie an einem Buchstaben klebst. Das zum Beispiel habe ich nicht

mehr. Oder wenn ich eine blöde Blockade habe, dann lache ich einfach. (LACHEN) Es kann auch lustig sein. [00:36:50]

I (20): Ja, okay. Hat sich dein Stottern auf seine Beziehungen ausgewirkt? Also auf romantische, freundschaftliche oder familiäre Beziehungen? Wenn ja, wie? (...) [00:37:08]

T3 (20) (...) Ja, also ich glaube, man geht sehr schnell in die Tiefe. Weil das Stottern oft das ist, was man wie verbergen will. Aber sobald man jemanden kennenlernt, ist es gleich da. Also es ist so im Vergleich, wie wenn du dich jetzt einfach nackt ausziehen würdest. Es ist beschämend. Aber wenn du damit umgehen kannst, kann das zu ganz coolen Sachen führen. Aber ja, es geht sehr, sehr schnell in die Tiefe. Und in Beziehungen, also ich bin homosexuell. Und das war auch ein riesiges Problem, weil ich in einem sehr konservativen christlichen Bereich aufgewachsen bin. Also, mein Vater ist Pastor. Und ich denke, das Outing als homosexuell und als jemand, der stottert ging bei mir so Hand in Hand. (...) [00:38:26]

I (21): Okay. Also, wie meinst du das? [00:38:28]

T3 (21): Das ist eine komplette Selbstakzeptanz. Ich kann mich nicht als homosexuell akzeptieren aber nicht als Stotterer. Und ich kann mich nicht als Stotterer akzeptieren und nicht mein homosexuelles Dasein. Sondern wenn ich mich akzeptiere, dann akzeptiere ich mich als Ganzes. (...) [00:39:01]

I (22): Und hat diese Akzeptanz zusammen stattgefunden? [00:39:09]

T3 (22): Nein, nein. Also, es ging so ziemlich miteinander. Aber das waren zwei verschiedene Entwicklungen. Aber ja, ich weiss, ich hatte schon Beziehungen. Und klar ist das Stottern dann besser in der Beziehung drin. Also, dass ich kaum stottere. Aber es ist da. Also wenn ich zum Beispiel Leute aus seinem Umfeld kennenlerne, dann ist es wieder da. Und es gibt Menschen, die können damit umgehen und andere, die das nicht können. Also in der ersten Phase finden sie dich toll und sie sagen: Wow, das bewundere ich. Aber wenn es dann wirklich in den Alltag kommt, dann merkt man, ob man wirklich damit umgehen kann oder nicht. [00:40:15]

I (23): Und dann gab es Menschen, die nicht damit umgehen konnten. [00:40:19]

T3 (23): Ja. Also, sie haben dann gesagt, es liegt wie an anderen Gründen. Aber ich habe schon bemerkt, dass es auch wegen dem Stottern ist. [00:40:29]

I (24): Okay. (...) Welche Strategien haben dir noch geholfen, mit dem Stottern umzugehen? Also Selbstakzeptanz ist eines, was du bereits erwähnt hast. Gibt es noch andere? [00:40:49]

T3 (24): Das Pseudostottern. Das war sehr, sehr, ja, das war mega wichtig. (...) Was ich zum Beispiel ab und zu mache, ist der weiche Stimmeinsatz oder dass ich zum Beispiel einen kleinen Pullout mache oder... also rein technisch? [00:41:15]

I (25): Nein, nicht nur technisch. Du kannst auch Sachen nennen, von dir persönlich, also einfach was dir geholfen hat. [00:41:29]

T3 (25): Aha, okay. Mir hilft das Stottern einfach zu zeigen. Also kein Tabuthema zu machen, wenn der Moment richtig ist, das auch anzusprechen. Also mir ist auch extrem wichtig, dass das Stottern nicht in den Mittelpunkt kommt, sondern dass ich als Mensch wahrgenommen werde, als Erstes. Und dann spreche ich mein Stottern an, wenn es passt. Eben das Ansprechen, kein Tabuthema draus zu machen. Humor ist auch mega, mega wichtig. Das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Aber was mir auch hilft, ist zu sehen, dass alle Menschen etwas haben. Das beruhigt mich, dass ich nicht der Einzige bin. (LACHEN) (...) Sicher auch der Glaube. Also, auch wenn ich jetzt nicht mehr so glaube wie in der Kirche, also wie die Kirche glaubt, ist ein ganz starkes Fundament der Glaube, dass ich nicht tiefer falle. (...) [00:42:52]

I (26): Hat sich bei dir persönlich oder bei deinem Umfeld etwas verändert, dass du diese Strategien für dich gefunden hast? [00:43:00]

T3 (26): Ja, also ich denke, dass das, was ich mache oder wie ich damit umgehe, strahlt aus und das kommt wieder zurück. Also mein Umfeld hat keine Angst, das Stottern zu kommentieren oder auch darüber zu lachen. [00:43:22]

I (27): Entschuldigung, die Frage war ein bisschen anders von mir. Ich habe eher gemeint, hat sich bei dir etwas verändert, persönlich oder in deinem Umfeld, dass dir geholfen hat, diese Strategien zu finden? [00:43:41]

T3 (27): Aha, ja, also ich glaube, es ist so banal eigentlich, aber als der „King's Speech“ in die Öffentlichkeit kam und dann wirklich einen Oscar gewann als bester Film, dann war das Stottern plötzlich so mega... (...) Man hat darüber gesprochen, man hat Artikel gelesen, und ich war stolz. Und ich musste es dann nicht mehr verstecken, und darum ist mir das Ganze so wichtig, oder so Arbeiten, wie du das machst, die das Stottern bekannt machen. Hey, es gibt Leute, es gibt das Stottern und das Stottern zeigt sich so und so. (...) Also je mehr die Gesellschaft darüber wusste, desto entspannter konnte ich sein. (...) [00:44:55]

I (28): Okay, gibt es Situationen, in denen ein Stottern stärker ist? [00:45:01]

T3 (28): Am Telefon, das ist immer noch etwas, das für mich eine grosse Herausforderung ist. Zum Beispiel haben wir in meinem Job das so aufgeteilt, dass jemand anders die Telefone immer macht oder abnimmt und ich mehr so im schriftlichen Bereich bin. Und ich gebe mir auch die Freiheit dazu und ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich keine Telefone mache. Weil ich denke, wenn ich jetzt ein Telefon machen würde, wäre ich nicht auf dem gleichen Niveau wie die andere Person. Also ich könnte mich nicht frei fühlen und du möchtest

ja die Person auf dem gleichen Niveau treffen. (...) Das ist zum Beispiel mein grösstes Problem. (...) Aber sonst mache ich praktisch alles. [00:46:18]

I (29): Am Telefon stotterst du mehr und sonst ist das immer etwa gleich? [00:46:27]

T3 (29): Ja genau. Am Telefon kann es, also am Anfang vom Telefon, habe ich die gleichen Blockaden wie früher. Das ist wirklich ganz, ganz stark. (...) [00:46:46]

I (30): Du hast schon gesagt, dass dein Stottern mittlerweile konstant ist, oder? Und hattest du früher Phasen? Also über längere Phasen, also vielleicht über mehrere Tage in der Woche, wo dein Stottern stärker war? [00:47:00]

T3 (30): Ja. (...) [00:47:05]

I (31): Kannst du sagen, in welchen Phasen das war? Kannst du das beschreiben? [00:47:11]

T3 (31): In Phasen, wo ich das Stottern weghaben wollte. Oder zum Beispiel in Phasen... zum Beispiel als ich das angesprochen habe mit der Sprachheilschule. Als ich wieder zurückkam, hatten alle ganz grosse Erwartungen, dass ich nicht mehr stottere oder das im Griff habe. Und das hatte ich nicht. Und eben die Schuldgefühle verstärken das Stottern. Also immer dort oder dann, wo ich nicht stottern wollte, war das Stottern extrem, extrem stark. Und in der Jugend war das in der Phase der Jobsuche, Lehrstellensuche ganz, ganz krass. In meiner Kindheit halt die ersten Jahre Schule, weil das für mich wie neu war und ich wollte wie die anderen sein. Ja, immer dort, wo ich das Stottern weghaben will, ist es voll da. [00:48:23]

I (32): Ja, okay. (...) Wirken sich emotional oder psychisch belastende Situationen wie Todesfälle, Krankheiten oder Konflikte auf dein Stottern aus? (...) [00:48:45]

T3 (32): Ich denke schon, ja. (...) [00:48:49]

I (33): Inwiefern? (...) [00:48:54]

T3 (33): Mein Stottern wird stärker. Aber ja, ich glaube, das ist ganz normal. Das ist menschlich. Also wenn du dich nicht fit fühlst oder traurig fühlst, dann kommt das, was du eigentlich verstecken möchtest, mehr zum Vorschein. Du hast dich nicht so unter Kontrolle, also die Emotionen. Ja, Todesfälle, Krankheiten, sicher. Aber zum Beispiel, wenn ich krank bin oder müde bin, dann wird mein Stottern weniger. Weil dann ist mein Fokus: Ich möchte wieder gesund werden, oder ich bin so müde, ich habe keine Kraft, zu stottern. [00:49:46]

I (34): Es ist zu anstrengend. (LACHEN) [00:49:49]

T3 (34): (LACHEN) Ja, es ist so anstrengend. Oder zum Beispiel, wenn ich betrunken bin, stottere ich kein Wort, weil es mir egal ist, zu stottern. Alles das, was dann wichtiger ist als das Stottern. [00:50:08]

I (35): Hat das einen Unterschied gemacht, ob diese Situationen, also diese emotional oder psychisch belastenden Situationen, von kurzer oder langer Dauer waren? (...) [00:50:28]

T3 (35): Hm, gut. (...) Eigentlich hatte ich bis jetzt immer eher kurze Phasen. [00:50:35]

I (36): Okay. (...) Gibt es Situationen oder Phasen, in denen dein Stottern weniger aufgetreten ist oder weniger auftritt? [00:50:49]

T3 (36): Wenn ich betrunken bin, dann stottere ich gar nicht. Wenn ich krank bin oder wenn ich in einer ganz tiefen Diskussion bin mit einer Person, dann stottere ich auch nicht. Wenn ich zum Beispiel hässig bin, dann stottere ich gar nicht. Ähm, wenn ich singe, stottere ich nicht. Ähm, wenn ich mit einer Person zärtlich oder intim bin, dann stottere ich auch nicht. [00:51:34]

I (37): Gab es mal eine Phase, wo du nicht gestottert hast? [00:51:38]

T3 (37): Ja, aber nur eine Woche, davon habe ich schon erzählt. Es war so krass, ich habe bemerkt, ich bin richtig so manisch geworden. Also ich habe dann nur noch irgendwie vier Stunden am Tag geschlafen und ich musste sprechen, sprechen, sprechen. Ich habe die Personen auf freier Strasse angesprochen und ich musste alle Telefone abnehmen. Also ich war vollkommen anders. Also meine Mitmenschen oder meine Professoren damals, sagten: Boah, boah, krass. Und ich so: Okay, das ist also das Leben (LACHEN) schon noch einfach. [00:52:29]

I (38): Okay. (...) Welche Gefühle löst das Stottern heute in dir aus? [00:52:41]

T3 (38): Also, wenn ich heute an mein Stottern oder an Stottern generell denke, ich an Stärke, Willensstärke. Einfach so Augen-zu-und-durch-Mentalität. Heute denke ich extrem positiv über das Stottern nach. Ich bin dankbar. Das Stottern war oder ist für mich etwas, das mir hilft, die Welt zu verstehen und die Menschen einzuordnen. Ich spüre die Menschen ganz krass. (...) Also ich weiss beim ersten Augenblick, ob ich mich mit dieser Person gut verstehen werde oder nicht. Und ich merke, diese Person ist eher so und so. Weil ich ja damals nicht sprechen konnte, musste ich alle Informationen filtern. (...) Also ich musste sie irgendwie wahrnehmen. Und deshalb habe ich ein mega Feingefühl entwickelt. Also Stottern als Stärke, als Chance. Stottern ist auch anstrengend. Also körperlich, weil man nicht richtig atmet und die ganze Mimik. Ich brauche manchmal eine Massage, einmal in der Woche. (lachen) Nein, das Negative ist das. Es ist anstrengend. Aber heute ist es für mich nur körperlich anstrengend, aber nicht mehr psychisch. Also ich gehe jetzt nicht mehr Situationen aus dem Weg. (...) Aber ja, es ist anstrengend. [00:55:05]

I (39): Und welche Gefühle hat es früher in dir ausgelöst? [00:55:09]

T3 (39): Angst, Panik, Ohnmacht, ähm, ja, ganz, ganz viele negative Gefühle. Ganz viele negative Gefühle. Aber ich glaube, jeder Mensch macht das wie durch, oder? Wenn du in der Pubertät bist. Erst mit 38 kannst du das Puzzleteil zusammensetzen und feststellen: Ah, wow, nein, das, was ich damals als Schwäche angesehen habe, ist eigentlich meine grösste Stärke. [00:55:52]

I (40) Und (...) ab wann haben sich die Gefühle so verändert? [00:56:06]

T3 (40): Ich glaube, das hat angefangen mit diesem tiefen Gespräch mit meinem Freund. Ja. Da merkte ich: Wow, ich kann nicht nur selbst reflektieren, sondern ich kann das auch besprechen. Und ich hatte, ich hatte ganz viel Selbstsorge. Psychotherapien hatte ich auch. Und ich glaube, ganz viele Gespräche haben mich zu dem gebracht, was ich heute bin. Oder auch Tagebuch führen, ja, einfach ein bisschen Revue passieren lassen. [00:56:46]

I (41): Ja. Okay, gut. (...) Wir haben jetzt, vieles besprochen. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas zu erzählen, was du noch nicht gesagt hast, weil ich es nicht gefragt habe oder keinen Platz gefunden hat, was dir noch wichtig ist zu sagen zum Thema Stottern und psychosozialen Belastungen? [00:57:18]

T3 (41): Ja, das, was ich jetzt gesagt habe, hat dir sicher ein Bild gegeben, wie ich denke und was ich will, und ich bin ja in einer Stotter-Selbsthilfegruppe. Und unser Ziel ist wirklich, über das Stottern zu sprechen, also, das zu enttabuisieren. Weil ich immer wieder höre: Du bist der Erste, den ich kenne, der stottert, und das ist so schade, weil eigentlich sind wir gar nicht so wenige, aber weil wir darüber nicht sprechen und weil ich ganz viele Betroffene kenne, die das nicht akzeptieren und sich einen mega Druck machen. Für das möchte ich wie einstehen. Ich glaube nicht, dass mein Weg der einzig richtige Weg ist, nein, gar nicht. Aber ich kann auch einen Teil dazu beitragen und sagen: Hey, Selbstakzeptanz und darüber sprechen ist auch eine tolle Sache, und so Sachen möchten wir in Zukunft machen. Also, dass das Stottern nicht mehr als das Problem angesehen wird, sondern als eine Art und Form, sich auszudrücken. [00:58:48]

I (42): Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann wären wir mit dem Interview am Ende. Vielen Dank für deine Zeit und Offenheit. [00:59:02]

Anhang 3.4: Transkription T4

Interviewtranskript T4

I (1): Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu führen. Das Ziel dieses Interviews ist herauszufinden, wie sich das Stottern und die damit verbundenen Erfahrungen über dein Leben hinweg entwickelt haben. Ich möchte verstehen, wie du persönlich diese Entwicklung erlebt hast, also in deiner Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter. Der Fokus liegt auf den psychosozialen Belastungen, ob und wie das Stottern sich auf diese ausgewirkt hat und wie die Belastungen wiederum dein Stottern beeinflusst haben. (...) Zu Beginn habe ich gleich eine recht offene Frage. Du darfst da einfach erzählen, was dir dazu in den Sinn kommt. Bitte erzähl mir von deinem Leben mit dem Stottern. Wie war oder ist es für dich? Und wie hat sich dein Umgang und dein Erleben mit dem Stottern über deinen Lebensweg hinweg verändert? (...) [00:01:14]

T4 (1): Es war schon in der Oberstufe. Da hat es ein wenig begonnen. Da war ich im Internat in Flims. Das Internat gibt es nicht mehr. Und dann hat die Frau von der Leitung gesagt, dass ich stottere. Und dann hat sie gesagt, wir therapieren das mit Vorlesen. Und das hat sehr gut funktioniert, damit hat man es weggebracht. (...) Und dann ging es so weiter. Dann habe ich geheiratet. (...) Ich hatte immer schon das Gefühl, ich konnte mich schlecht ausdrücken. Ich fand die Wörter nicht. Und da hat das Stottern angefangen. Und ich glaube, das Problem war... also im Prinzip bin ich ein kritischer Mensch. Also nicht überkritisch, sondern ich bin sehr kritisch und hinterfrage immer. Man kann nicht einer einfach verurteilen, sondern da gibt es irgendeine Geschichte dahinter. (...) Und ich nehme an, das ist ein Teil des Problems. Ich kann vielleicht auch später nochmals darauf zurückkommen. Aber dann hat meine Frau gesagt: „jetzt muss das Stottern aufhören“ und hat mir dann die Adresse von einem Logopäden gebracht. Ich soll mich anmelden. Das habe ich gemacht. Und der hat mich, aus meiner Sicht, in kurzer Zeit relativ schnell therapiert. Also die Angst vor meinen eigenen Wörtern genommen. Also in dem ich mich im Video sah, oder auch Audioaufnahmen von meiner Sprache hörte. Das hat mich immer gestört. Aber schon seit meiner Kindheit, schon als kleines Kind. Weil ich immer ein Gefühl hatte, die Stimme stimmt nicht überein, mit dem was ich höre. Die tönt anders. [00:03:44]

I (2): Also die Stimme auf dem Tonband tönt anders als du dich selber hörst? [00:03:49]

T4 (2): Das ist relativ. Das ist klar ein Gefühl. Das hat mit der Wirklichkeit, nicht viel zu tun. Meine Stimme hat mir nie gut gefallen. Ich glaube, das war das auch ein Problem. Es war immer störend. Und ich hatte, trotz dass ich als kleines Kind technikaffin gewesen bin, habe mich immer die Tonbandgeräte gestört, die mich aufgenommen haben. Das hat mich immer irritiert. Und mein Logopäde muss ich sagen, hat mir das irgendwie dann bei gebracht mit Beispielen. Wir haben das gemacht, aufgenommen, mit dem Video, mit allem. (...) Und der hat

das relativ schnell dann weggebracht. Und mich hat auch seine Therapie immer fasziniert, weil er immer freundlich war, und doch immer ein wenig provokativ. Was ich als sehr, sehr gut empfand. Man war nie überprovoziert, so dass man sich abwehren musste. Sondern man war eher so: „ah ja, machen wir“. Also eine positive Provokation. Das hat er sehr gut gemacht. Und seitdem gehe ich immer mal bei ihm vorbei. Also meine Frau hat sogar gesagt, das wäre eindeutig zu erfolgreich. Weil früher habe ich weniger gesprochen und jetzt spreche ich die ganze Zeit. Also mit Anführung und Schlusszeichen. Und sie hat gar nicht Freude an dem Logopäden und von dieser Therapie (LACHEN). Das sagt sie immer wieder. (...) [00:05:47]

I (3): Hast du dann auch wegen deinem Stottern weniger gesprochen? [00:05:53]

T4 (3): Ja, eigentlich, das ist ein Grund. Das ist der Hauptgrund, würde ich sagen, ja. [00:06:03]

I (4): Da gibt es noch andere? [00:06:05]

T4 (4): Ja, ich bin ja sehr politisch. Mich interessiert die Politik, auch im Geschäft. Es gibt Sachen, die sind klar, da sage ich auch nichts, wenn alles so klar ist. Aber dann gibt es immer so Punkte, da bin ich anderer Meinung. Und dann bin ich oft alleine, weil ich dann in der Politik immer einen anderen Weg sehe und kritisiere sehr schnell. (...) Also es war immer so. Das war auch im Geschäft so, als ich Computer eingeführt habe, CAD, alles gemacht habe, neue Produkte. Da bin ich den Leuten immer vor den Kopf gestossen. Aber es ging gut. Ich will das überhaupt nicht negativ anschauen. Es macht mir auch irgendwie Spass, eine andere Meinung zu haben. Also das muss ich auch ehrlich sagen, ich liebe das, ganz einfach. Das ist mein Lebensstil. Aber zum Teil habe ich nicht verstanden, warum sie mich nicht verstanden haben. Für mich war das alles so klar logisch und ich glaube, von dem entsteht auch das Stottern. Man glaubt, dass man sich mit Wörtern allein irgendwie klar ausdrücken kann, aber das funktioniert nicht so. Wie mein Therapeut auch immer sagt: wie man sich aufführt, wie man das sagt, ist viel wichtiger als der Inhalt. Der Inhalt sage ich mal böse, ist relativ unwichtig. Und es kommt immer darauf an, wie man auftritt und so weiter. Und jeder hat seine Persönlichkeit. (...) Ich glaube es geht ungefähr in diese Richtung. Also interessant ist, ich war auch immer in einer Gruppentherapie, dass die meisten in dieser Gruppe Ingenieure, oder irgendwie Naturwissenschaftler sind. Das finde ich noch spannend. Oder ist auffallend. [00:08:37]

I (5): Ja, Okay. Welche Bedeutung hat das Stottern für dich heute noch? Stotterst du noch? [00:08:46]

T4 (5): Eigentlich nicht, nein. Also, ich merke nichts. Meine Frau sagt, ich rede zu viel. Also, das Stottern ist weg. Aber ich finde, das Stottern ist faszinierend. Auch die Leute, die man getroffen hat. Die meisten Leute, die stottern sind sehr spannend. [00:09:13]

I (6): Bis wann hast du dann gestottert? [00:09:15]

T4 (6): Ja, das kann ich fast nicht sagen. Das war schon... (...) Also, wirklich, das ging... Mein Logopäde hat da wirklich eine Schnelltherapie gemacht, aus meiner Sicht. Also, in einem halben Jahr war das weg, aus meiner Sicht. Ich müsste nachschauen, wann das war als ich bei ihm war. Das ist eine Ewigkeit. [00:09:34]

I (7): Aber eher 20 Jahre oder 5 Jahre her? [00:09:36]

T4 (7): 20 Jahre, schon eher 20 Jahre her. Ich bin einer der Ältesten, der immer noch dabei ist, weil ich finde das noch faszinierend. Und ich kann bei meinem Logopäden so reden, wie ich denke. Weil meistens, wenn ich sonst etwas sage, dann sagen die Meisten: «hör auf, wir wollen von dem nichts hören» (LACHEN). [00:10:10]

I (8): Bei ihm kannst du auch mal reden. [00:10:12]

T4 (8): Genau, der hört zu und akzeptiert, was ich spreche. [00:10:21]

I (9): Wann und wie hat das Stottern denn bei dir angefangen? Kannst du dich noch daran erinnern? [00:10:30]

T4 (9): Eigentlich nicht, weil es so lange her ist und dann habe ich eher geschwiegen. Und ich habe das Gefühl, es gibt verschiedene Arten von Stottern. Und mein Stottern war mehr, dass ich die Wörter nicht finden konnte. Ich wollte den perfekten Satz konstruieren und das funktioniert nicht. Aber wenn man spricht, dann geht das ja automatisch. Man denkt nicht viel eigentlich. Und ich wollte ein Perfektionist sein. Alles muss perfekt sein. Und das ist so absurd. [00:11:11]

I (10): Mhm. Und gab es einen Moment, wo du für dich realisiert hast, dass das Sprechen nicht richtig flüssig ist bei dir? Gibt es da einen Moment, wo du dich daran erinnerst, als Kind oder als Jugendlicher? [00:11:27]

T4 (10): Das war immer so, wenn ich etwas erklären wollte, dann habe ich das nie fließend sprechen können. (...) Da war eigentlich das Problem. (...) Weil ich habe mich immer nach Wörtern gerannt (unv.), wie soll ich das erklären. (...) Und das war mein ganzes Leben lang so. (...) Darum kann ich nicht an einzelne Situationen erinnern, das waren tausende Situationen. [00:12:07]

I (11): Okay, aber du hattest das schon als Kind oder als Jugendlicher? [00:12:12]

T4 (11): Ähm, eher als Jugendlicher. Als Kind, muss ich sagen, kann mich nicht erinnern. Da hatte ich meine Freunde, da war alles easy peasy (LACHEN) [00:12:27]

I (12): Okay, (...) als du dann im Erwachsenenalter gestottert hast, welche Reaktionen haben deine Familie, Freunde oder dein Umfeld auf das Stottern gezeigt? (...) [00:12:53]

T4 (12): Das ist schwierig zu sagen. Also ist meistens irgendwie Unverständnis, habe ich ein Gefühl. Also aus meiner Sicht. Unverständnis ist das beste Wort dafür. (...) Also, die haben ja

zum Teil nicht verstanden, was ich wollte, weil ich immer irgendeinen anderen Gedanken gehabt habe als der, der Standard. [00:13:27]

I (13): Aber jetzt im Moment, indem du gestottert hast, haben die Leute erschrocken reagiert oder irritiert? [00:13:36]

T4 (13): Nein, nicht direkt. Vielleicht ein wenig irritiert. Nein, nicht gross. Es war nicht ein grosses Problem. Es war nicht so ein Stottern, dass man das Wort irgendwie versucht hat «da-da-da» so herauszubringen, sondern mehr so ein «äh-äh-äh», in dieser Art. Also das Suchen nach einem richtigen Wort. Das war eher das Stottern. [00:14:09]

I (14): Ja, okay. (...) [00:14:11]

T4 (14): Wie es aussieht, gibt es verschiedene Arten von Stottern und verschiedene Symptome und warum einer stottert. Das kann aus verschiedenen Gründen sein. Das kann von irgendeinem Hirnproblem bis psychisch sein. Ich nehme an, die meisten sind psychische Probleme, würde ich so sagen. Und darum kann man es in dieser Art therapieren. [00:14:42]

I (15): Okay. Gut. Welche Situationen oder Lebensphasen hast du im Zusammenhang mit deinem Stottern als belastend erlebt? (...) [00:15:00]

T4 (15): Ja, klar in der Jugend. Das war eher belastend. Auch wenn ich eine Freundin suchte mit normaler Sexualität, da hatte ich immer ein Problem, weil ich das nie so richtig ausdrücken konnte. Und das war das andere, also die Gefühlsseite. Das war eher das grössere Problem als das andere. Das andere konnte ich gut wegstecken. Also das andere, die realen Sachen, die Diskussionen. Die, die sagen, «nein, es wäre doch viel einfacher, das so und so zu machen als so und so». Und da kam es zu Diskussionen und meistens habe ich Zweiter gemacht, wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Also ich habe dann den Minikrieg verloren. Aber es hat mir nicht so wehgetan, weil da fand man andere Wege. Also es hat mir viel mehr wehgetan in meinem Leben. Man wollte eine Freundin und so weiter. Das war viel schmerzhafter, weil ich das nicht einordnen konnte. Das andere konnte man irgendwie intellektuell sehr gut einordnen, ja. [00:16:35]

I (16): Ja. Und du hast schon erzählt von der Schule, dass du in Flims im Internat warst. Dann hat man das da ein bisschen therapiert. [00:16:44]

T4 (16): Ja. [00:16:46]

I (17): Wie war die Schulzeit für dich? Weisst du das noch? Oder ist das zu lange her? [00:16:52]

T4 (17): Nein, nein, nein. Also ich bin eigentlich grundsätzlich gerne in die Schule gegangen. (...) Aber ich hatte auch Prüfungsangst, weil ich immer gesagt habe, wenn ich das nicht bestehe, dann kann ich da nicht irgendwie weiter in die Schule gehen. Und ich war immer sehr

neugierig, ich wollte was lernen. Und da hatte ich eine relativ starke Prüfungsangst. Das hatte ich. [00:17:29]

I (18): Mhm. Und unter dem Stottern in der Schule hast du nicht so gelitten? [00:17:37]

T4 (18): Nein, eigentlich nicht, weil dann war alles relativ klar und deutlich. Da musste ich auch nicht gross argumentieren. Das war ja Service, der Lehrer hat was gesagt. Und da musste man das verstehen, was er gesagt hatte. Und nicht einfach nachplappern. Und das war für mich einfach wichtig, in die Schule zu gehen und zu lernen. [00:17:57]

I (19): Und das Stottern war nicht so ein Problem. [00:18:01]

T4 (19): Nein, das hatte (...) wie soll man sagen, (...) ja hatte keine Konsequenzen. [00:18:08]

I (20): Okay. Wie war es für dich, als über Berufsentscheid nachgedacht hast. Hatte da das Stottern irgendeinen Einfluss? [00:18:36]

T4 (20): Ja, ich wollte irgendwie naturwissenschaftlich in die Richtung gehen und nicht unbedingt mit Menschen zu tun haben. Also mehr mit Technik. Damals hiess es Maschinenzeichner, der Beruf. Da kam ich nach Winterthur und habe Maschinenzeichner gelernt. [00:18:58]

I (21): Und das Stottern war da auch gar kein Problem. [00:19:02]

T4 (21): Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich muss es so sagen, ich hatte da nie Probleme. [00:19:11]

I (22): Schön (...) Du hast jetzt vorhin erzählt, dass in Gefühls-Situationen, dass dich da das Stottern belastet hat, weil du da nicht fließend sprechen konntest. Wie haben sich diese belastenden Situationen auf das Stottern ausgewirkt? Verstehst du die Frage? [00:19:41]

T4 (22): Ja, ob es da einen Rattenschwanz da hinten dran wäre? [00:19:45]

I (23): Genau, ob es das verstärkt hat oder ob es gleichgeblieben ist. [00:19:47]

T4 (23): Ja, das ist klar, das Stottern wird verstärkt. Also das habe ich immer wieder gemerkt. (...) Es wurde eher immer schlimmer und schlimmer hatte man ein Gefühl, also es war... (...) Ja, man konnte nicht aus der Haut gehen, also... Es war einfach so. Und dann hat man mehr geschwiegen als... Das war die Lösung. Für mich. [00:20:20]

I (24): Mhm (...) Hast du dich in gewissen Situationen durch dein Stottern eingeschränkt gefühlt? [00:20:29]

T4 (24): Ah, das würde ich schon sagen, ja. [00:20:33]

I (25): In welchen war das so? [00:20:35]

T4 (25): Ja, in allen Sachen, wo man etwas wollte. [00:20:38]

I (26): Mhm (...) Hast du ein Beispiel? [00:20:41]

T4 (26): Ja, habe ich vorher schon gesagt, es gibt ja zwei Beispiele. Es gibt ja die normale Sexualität als Jugendlicher, (...) man wollte eine Beziehung haben, mit einer Freundin und so weiter. Das war für mich sehr frustrierend. Und da gab es, den intellektuellen Bereich, das war auch frustrierend, aber nicht aus meiner Sicht so... (...) Ich habe das Gefühl, das konnte ich irgendwie verarbeiten. (...) Es war keine Hinderung von irgendwas, da konnte ich meinen eigenen Weg irgendwie gehen. Und irgendwie muss man einen Entscheid treffen, beim Geschäft oder was, auch war. Man geht diese Richtung und da muss man diese Richtung gehen, es bleibt ja nicht viel anders übrig. Und dann hat man sich da neu angepasst (...) ja. Das sind die zwei Sparten würde ich sagen, wo man es gut trennen kann (...) [00:21:58]

I (27): Ja (...) Gab es Zeiten also längere Phasen, wo dich das Stottern nicht so belastet hat? Also ich habe jetzt eigentlich schon herausgehört, dass es dich häufig nicht so stark belastet hat? [00:22:09]

T4 (27): Ja, also (...) man will ja weiterleben, man will ja.... Und ich bin ein ewiger Optimist, auch wenn das die Welt kurz vor dem Untergehen ist. Ich bleibe ein Optimist. Das ist auch so eine Art meiner Gefühlslage, also der Optimismus ist bei mir irgendwie fast unzerstörbar, also das ist auch ein Vorteil, wie ich funktioniere. Und dann geht bei mir immer einen Weg weiter. Also kurzzeitig fliegt alles auf einem drauf, also es ist eine Katastrophe, aber ich erhole mich sehr schnell. Und dann geht das Leben weiter, da habe ich ein Glück, dass ich so funktioniere. Also ich bin nie überdeprimiert oder es geht nicht mehr (...). Bei mir geht es immer weiter. [00:23:20]

I (28): Ja. Hat dir diese Einstellung auch etwas geholfen beim Umgang mit dem Stottern? [00:23:28]

T4 (28): Auf jeden Fall. [00:23:31]

I (29): Inwiefern? [00:23:33]

T4 (29): Ja, ich habe gestottert – schiefgegangen - total frustriert (LACHEN) und am nächsten Tag ist alles wieder okay. (...) [00:23:45]

I (30): Hat sich dein Stottern auf Beziehungen ausgewirkt, du hast jetzt schon erzählt, dass es auf den Aufbau von Liebesbeziehungen ausgewirkt hat, wenn ich es richtig verstanden habe? [00:24:55]

T4 (30): Ja [00:24:57]

I (31): Hat es sich auch dann innerhalb der Beziehung ausgewirkt oder auch auf freundschaftliche oder auf familiäre Beziehungen? [00:24:12]

T4 (31): Ich glaube... (...) es ist schwierig zu sagen... (...) Also bei meiner Frau, die hat sich einfach zwischendurch mal über das Stottern aufgeregt, dann war es wieder okay. Dann hat sie mich zu diesem Logopäden geschickt und dann war das weg. (...) Und ich habe sonst noch nie eine längere Beziehung gehabt. [00:24:47]

I (32): Und sie hat sich aufgeregt... [00:25:51]

T4 (32): Weil ich so gestottert habe [00:24:55]

I (33): Hast du dann auch bei ihr auch so gestottert? [00:25:00]

T4 (33): Ja, wenn ich etwas sagen wollte oder bei Diskussionen (...) wo ich immer nach Wörtern suchte, wie ich das sagen möchte, ich konnte den Satz nicht richtig fertig machen. (...) Das war vielleicht das Hauptproblem (...) Also mein Satz war nie fertig. (...) Es war immer ein wenig offen. Mit Recht hat es sie ein wenig gestört, aber das war mehr oder weniger in der Beziehung. (...) [00:25:35]

I (34): Und in Freundschaften, hat es da auch irgendwie eine Auswirkung gehabt? [00:25:40]

T4 (34): Ja, es kommt darauf an, wie das so ist (...) Bei Freunden ist es oft so, dass man ähnlich denkt. Wenn man ähnlich denkt, dann stottert ich nicht. Also wenn man mit Leuten harmonisch zusammensitzt und dann zusammen über etwas Flucht oder irgendwie Blödsinn spricht, Witze macht, dann ist es... Ich glaube, dann stottert ich gar nicht. Da habe ich nie gestottert. (...) Da ist wieder eine andere Ebene. (...) [00:26:27]

I (35): Und bei deiner Frau oder in deiner Beziehung, da hast du gestottert, weil ihr eine andere Meinung hattet? [00:26:36]

T4 (35): Ja, immer eine andere Meinung. Ich wollte das differenzierter sehen. Ich bin nicht immer gleicher Meinung. Die Leute sagen: «ach, der ist böse». Aber dann muss ich sagen: «nein, schau dir das im Detail an, was will er». (...) Streng dein Gehirn an (LACHEN). Das wollte ich immer wieder sagen, und sagen nein das sind seine Ideen. Ich habe immer gegen Vorurteile... klar hat man Vorurteile. Also wenn ich eine Person sehe, ist sie am ersten Auge immer sympathisch. Da habe ich immer natürlich irgendwie so... Ich sage mal Vorgefühle. (...) Dann habe ich vielleicht negative Gefühle und dann überzeugt er mich, dass es genau umgekehrt ist. (TELEFON KLINGELT) Jetzt muss ich das Abbrechen. (STELLT TELEFON AB) (...) Wo war ich stecken geblieben? [00:28:05]

I (36): Du hast von den Vorurteilen erzählt. [00:28:10]

T4 (36): Genau. Ja, genau die Vorurteile. Aber dann geht es bei mir dann schnell, dann werden sie nicht bestätigt und dann verschwinden sie. Aber Vorurteile hat man immer. Das ist menschlich. Ich glaube, das gehört einfach dazu. [00:28:33]

I (37): Ja. [00:28:34]

T4 (37): Geht ja auch nicht anders. Man hat irgendwelche Ideen. [00:28:42]

I (38): Okay, welche Strategien haben dir geholfen, dass dein Stottern wegging? (...) [00:28:51]

T4 (38): Also, ich glaube, die beste Strategie ist das Vorlesen. Oder laut Lesen. Man kann das selbst machen. Das ist für mich so etwas, was man selbst machen kann. (...) Und dann auch mein Logopäde, der mir einfach die... Die Termini (unv.) gemacht hat mit... Beispiel... Er hat mich aufgenommen, die Sprache, Video. Und dann die Sachen so besprochen. (...) Und dass ich immer langsam sprechen sollte. Das ist auch ein Problem es gibt einen Punkt, der aufgefallen ist: ich sprach immer sehr schnell. Schon als Kind haben sie mir gesagt, sprich langsamer. Das ist mir noch in den Sinn gekommen. Das haben sie mir immer wieder gesagt, dass ich langsamer sprechen soll. [00:29:59]

I (39): Das ist noch spannend, du hast gesagt das sich Aufnehmen geholfen hat... [00:30:04]

T4 (39): ja das Aufnehmen war bei meinem Logopäden. Und das hat geholfen, weil er das begleitet, hat der hat dann irgendwie das so umdrehen können mit: «Nein, wunderbare Stimme, alles perfekt angenehme Stimme». Er hat das so verpackt wie etwas Schönes und nicht wie etwas Wüstes. Das war die Therapiekunst. [00:30:34]

I (40): Also, dass du deine Stimme...

T4 (40): Akzeptiert habe, genau. Er hat das einfach gut verpackt und verkauft (LACHEN) Und das war ja sein Job, das war seine Arbeit genau. [00:31:03]

I (41): Okay (...) hat sich dir bei dir persönlich oder in deinem Umfeld hat dir dort noch etwas geholfen mit dem Stottern besser umzugehen? (...) [00:31:18]

T4 (41): Eigentlich nicht das ist (...) Ich wüsste jetzt nichts. (...) Kann ich nicht beantworten. Ich kann mich nicht daran erinnern. [00:31:35]

I (42): Okay (...) Über die Situationen, wo du mehr gestottert hast, darüber haben wir schon gesprochen. Ich fasse es schnell zusammen, wenn es falsch ist, dann korrigierst du mich. Also du hast gesagt beim Aufbau von Liebesbeziehungen hast du mehr gestottert oder in Diskussionen. [00:32:58]

T4 (42): Ja [00:32:59]

I (43): Gab es sonst noch Situationen, wo du mehr gestottert hast? [00:32:05]

T4 (43): Eigentlich nicht (...) ja es gibt so Situationen, aber die hörten gerade wieder auf. Wenn ich am Diskutieren bin oder irgendwann ein normales Gespräch und da kommt jemand rein und fragt irgendwas komplett anderes, dann habe ich vielleicht auch Mühe zu sprechen. Das ist mir aufgefallen, aber das sind so Sekunden und dann finde ich nicht die richtigen Worte. Aber das hört gerade wieder auf und ist eine Sache von ein paar Sekunden. [00:32:48]

I (44): Okay (...) gab es eine Phase in deinem Leben, wo du stärker gestottert hast (...) [00:33:02]

T4 (44): Ja, das ist ein schwierig zu sagen. Es war ungefähr immer gleich würde ich sagen. Ich würde sagen das war immer ähnlich. [00:33:15]

I (45): Ähnlich, okay. (...) Wie haben sich emotional oder psychisch belastende Situationen auf dein Stottern ausgewirkt, wie zum Beispiel Todesfälle Krankheiten oder Konflikte (...) [00:33:30]

T4 (45): Ich kann mich nicht erinnern also das hatte keinen Einfluss. [00:33:38]

I (46): Okay (...) gibt es Situationen, in denen dein Stottern weniger aufgetreten ist [00:33:47]

T4 (46): Ja bei Freunden würde ich sagen, (...) Bei Freunden, wenn man einfach so zusammensass. [00:33:55]

I (47): Und wie war es in der Öffentlichkeit, wenn du mit fremden Menschen gesprochen hast? (...) [00:34:05]

T4 (47): Ja das kommt drauf an welche Situation das ist. Also zum Beispiel ich kann mich jetzt erinnern (...) in der Schule in der Oberstufe muss ich ja Vorträge halten und die waren immer nicht gut (...) und (...) ich hatte Schwierigkeiten, was zu erklären (...) und zu entscheiden was wichtig, was unwichtig ist und was will ich erzählen. Das kann man verschieden aufbauen und dann wusste ich nicht welchen Weg ich gehen wollte. Und irgendwann Ansprachen, das ging gar nicht. Von meinem Beruf her musste ich sogar in China eine Ansprache haben, aber das konnte ich. Da war ich schon bei meinem Logopäden und das konnte ich gut (...) Das war ein Skript und das konnte ich das plus minus ablesen (...) Ich mache das nicht so gern, aber das ging gut. (...) Also nicht in früherer Zeit, vor meinem Therapeuten, da war ich sicher mehr nervös. [00:35:47]

I (48): Okay, ja (...) Und einfach als Beispiel, wenn du im Restaurant etwas bestellen musstest oder beim Bäcker warst, hattest du da auch gestottert oder da war es kein Problem? [00:36:17]

T4 (48): Nein, das ging immer gut, also ich kann mich nicht erinnern. (...) Man vergisst auch viel. [00:36:41]

I (49): Okay, kein Problem. (...) Jetzt hast du ja eine Phase, wo du nicht mehr stotterst [00:37:51]

T4 (49): ja (...) [00:37:56]

I (50): Was ist in dieser Phase anders als früher? [00:37:13]

T4 (50): Man nimmt das alles viel gelassener, speziell im Alter. Dann ist alles nicht so wichtig (...) das ist eigentlich der Hauptgrund. (...) man regt sich immer noch über Sachen auf, ja, das

ist so und dann akzeptiert man das. Es ist okay. Einfach die Gelassenheit, die kommt mit dem Alter. Das ist der Vorteil. Früher als junge Person habe ich immer alles sehr ernst genommen. Jetzt nimm ich nicht mehr alles so ernst [00:37:55]

I (51): Ja (...) welche Gefühle hat das Stottern früher in dir ausgelöst? (...) Was waren das für Gefühle, wenn du gestottert hast? [00:38:10]

T4 (51): Ja es war frustrierend (...) dass man nicht (...) sich sauber ausdrücken konnte. Aber man muss ja auch sehen die meisten Menschen, das ist vielleicht ein bisschen böse aber die meisten Menschen wollen irgendwie, ich nenne es mal mit dem Wort Mainstream, die wollen den anderen gut gefallen. Also ich liebe ja Diskussionen, Auseinandersetzungen, kritische Sachen. Das ist immer noch mein Hobby (...) und dann hinterfrage ich und die meisten wollen gar nicht hinterfragen (...) Es kommt relativ schnell eine schwarz-weiss Sache raus. Und dann ist meistens irgendwo einer, der das Sagen hat und dann wird das akzeptiert -das erlebt man in der Politik dauernd- und alles andere ist Blödsinn also plus minus [00:39:35]

I (52): Und dich hat frustriert, dass du dann das nicht ausdrücken konntest? [00:39:39]

T4 (52): Ja das kann man ja auch nicht, weil wenn ihr irgendwie ein Bestimmtes (...) ja (...) also Beispiel Corona wunderbares Beispiel, wenn man nur die Zahlen gesagt hat, das war für mich eine Lachnummer, was die da rausgebracht haben. Und ich wusste aus politischen Gründen, wie man sie verhalten muss. Das war wie in Schweden das war der Standard und dann plötzlich haben sie alles geändert und die Daten stimmten nicht überein was sie da gesagt haben das war für mich, irgendwie lustig, weil ich gedacht habe ich lebe jetzt in einer Irrenanstalt, was es auch war. Und die haben sich nicht um die Daten gekümmert. Das habe ich so noch nie erlebt, so radikal. Also so... (...) ich kann nur noch den Kopf schütteln. Also speziell ich kam nach Schweden. Masken hiess es immer nutzlos. Am Schluss kam heraus total nutzlos. (...) Aber nur zum Zeigen, wir leben zum Teil in einer absurden Welt, aber sie muss irgendwie funktionieren. Und da gibt es irgendwie so eine Gemeinsamkeit und die kann total falsch sein. Das war schon immer so. Das ist auch noch interessant, ich bin in Zug aufgewachsen und komme aus Schweden. Da war damals alles sehr liberal gewesen und in Zug war alles stockkonservativ, es war alles katholisch. Und vielleicht bin ich von dem geprägt. Dann habe ich immer den Unterschied gesehen zwischen Schweden und der Schweiz. Jetzt ist es nicht mehr so. Aber damals war es relativ radikal (...) da kommt man dann in den Himmel oder in der Hölle oder Fegfeuer heisst es auch noch. Und das habe ich nie verstanden, aber das hat sich auch total geändert. [00:42:42]

I (53): Okay, kommen wir noch mal zu der Frage zurück. Hat das Stottern sonst noch Gefühle in dir ausgelöst, abgesehen vom Frust (...) [00:43:00]

T4 (53): Ja (...) eigentlich nicht. Frust ist das beste Wort. Das ist eindeutig und klar. Ein gutes Wort. [00:43:13]

I (54): Haben sich diese Gefühle also dieser Frust gegenüber dem Stottern irgendwann verändert über die Jahre? Waren diese Gefühle früher anders oder war das einfach immer Frust? [00:43:28]

T4 (54): Es war immer Frust. Ja also eigentlich ganz einfach: Frust. Man wollte etwas oder man verstand etwas nicht. Aber Frust das ist normal im Leben. Das gibt es. Das gibt es bei dir sicher auch, das gibt es bei jeder Person. Es gibt Frustrationen und beim Stottern ist der Nachteil, dass es mehr Frust gibt, weil man nicht so kommunizieren kann wie man es wollte. aber ich glaube es ist viel wichtiger (...) eben die Worte sind gar nicht so wichtig wie man glaubt, sondern mehr die Haltung. [00:44:25]

I (55): Ja, okay gut (...) wir haben jetzt viel besprochen. Gibt es von dir aus noch etwas, was du gerne erzählen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe oder du nicht dazu gekommen bist zu erzählen, zum Thema Stottern und psychosozialen Belastungen? (...) [00:44:52]

T4 (55): Nein, aber ich glaube (...) Nur kurz zu der Stotter-Gruppe. Eine Person aus dieser Gruppe hat mich immer fasziniert. Diese Person hat sehr stark gestottert, aber er war sehr intelligent, weil ich immer mit dem Zug gefahren bin (...) und er war wirklich ein gescheiter Kerl. Und er hat sich in den Kopf gesetzt das Stottern, das muss «hokus-pokus», also rein mit Willenskraft muss das weg (...) und ich glaube dieser Ansatz war bei ihm falsch. Denn das geht nicht mit Willen. Es hat auch mit Gefühlen zu tun (...) und dann habe ich ein Erlebnis mit ihm und das war für mich total faszinierend. Er hat irgendwie (...) eine Frau begrüsst (...) sie kannten sich, bla bla bla wunderbar. Und dann hat er gesprochen wie normal, ohne Stottern nichts. Er hat sich wohl gefühlt und alles war weg und dann mit mir zusammen dann hat er wieder gestottert. Das hat mich fasziniert. Also sprechen hat viel mit Gefühlen zu tun und in welchem Umfeld ich bin und werde ich akzeptiert. Ich glaube (...) Stottern kann man nicht mit Übungen... also doch mit laut Vorlesen habe ich das Gefühl, das ist ein gutes System das zu machen und langsamer zu sprechen. (...) Das das funktioniert. Aber schlussendlich, wie ich spreche man... (...) wenn man einfach einen langen Text spricht, denkt man nicht viel. Das kommt raus. Die Gedanken sind vorher und dann kommt was raus. (...) Und das hat immer mit sehr viel mit Gefühlen zu tun und wo bin ich, die Sicherheit. (...) Der Mensch ist ein Gefühlsmensch, ein soziales Wesen, er braucht das alles. Das ist für ihn alles sehr wichtig. Speziell bei Kindern, die brauchen das Umfeld und die anderen Menschen, sonst funktionieren die nicht (...) Und man kann nicht einfach mit dem Kopf hindurch. Das funktioniert nicht. Es muss immer auch das Umfeld stimmen. [00:48:32]

I (56): Hast du auch einmal eine Phase gehabt oder das Stottern weghaben wolltest? [00:48:40]

T4 (56): Ja das wollte ich immer, (...) also gut sprechen können. Es gibt Leute, die so gut reden können und (...) das so perfekt machen. Und das ist einfach ein Talent. (...) Das ist nicht mein

Talent direkt, dafür habe ich andere. Jeder Mensch ist anders und das finde ich auch sehr gut so (...) und das muss man akzeptieren (...) [00:49:15]

I (57): Und das hast du akzeptiert. [00:49:16]

T4 (57): Ja das habe ich immer so akzeptiert, aber ich wollte trotzdem (...) irgendwie (...) man wollte trotzdem gut sein. (...) Das ist schon eine Kunst wie man spricht, aber man kann ja auch sehr gut sein und etwas perfekt darlegen aber die Akzeptanz vom gegenüber kann auch null sein. (...) Das Umfeld ist viel wichtiger und wie geht man mit Menschen um. [00:50:02]

I (58): Also für das Stottern? [00:50:07]

T4 (58): Speziell oder allgemein ist es wichtig. [00:50:13]

I (59): Wie meinst du das Umfeld? [00:50:14]

T4 (59): Ich meine, dass man (...) Menschen akzeptiert. Für mich ist die Meinungsfreiheit absolut wichtig (...) [00:50:30]

I (60): Und, dass man das Stottern akzeptiert? [00:50:34]

T4 (60): Das Stottern hat nach meiner Meinung, bei den meisten nichts mit irgendwelchen Gehirndefekten zu tun. Sondern das kommt immer vom sozialen Umfeld. Das ist was ich behauptete, aber vielleicht bin ich auch falsch. Ich es weiss nicht. Aber ich habe das Gefühl es hat mit dem sozialen Umfeld zu tun. Wie gehe ich mit Menschen um, wie kommuniziert man. Also wenn man einen Chef hat, dann spricht (...) man anders als mit einem Gleichgestellten. (...) Das ist immer ein Unterschied (...) wie man miteinander spricht und (...) es ist wichtig, dass die Leute sich wohl und verstanden fühlen. (...) Das ist glaube ich das A und O (...) also die Akzeptanz. [00:51:04]

I (61): Also allgemein, aber auch für das Stottern? [00:51:09]

T4 (61): Allgemein und auch für Stottern ganz genau hast du richtig gesagt. Allgemein und für Stottern und speziell für Stottern der (...) Mensch muss sich verstanden fühlen und ich habe das Gefühl, wenn man das richtig macht, dann kann man relativ gut Stottern therapieren. Das ist meine Behauptung. Ob das wahr ist oder nicht, weiss ich auch nicht so genau (LACHEN). [00:51:31]

I (62): Okay, vielen Dank. [00:52:33]

Anhang 4: Kategoriensystem

1. Hauptkategorie: Stottern und Einfluss auf Familie und Schule

Definition: Einfluss vom Stottern auf die Schule und Familie und deren Verhalten im Zusammenhang mit dem Stottern

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
1.1 Einfluss vom Stottern auf die Familie und deren Verhalten	Reaktionen und Umgang der Familie mit dem Stottern.	<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkung des Stotterns auf die Familie • Reaktionen und Umgang von Geschwistern/ Eltern auf das/mit dem Stottern
<p>Ankerbeispiel: T3 (6) Z. 1-3 «Also als das Stottern anfang, hatten meine Familie, also Grosseltern, Tante und Eltern, nicht so ein grosses Verständnis. Also sie haben oft gesagt: Hey sprich nicht so! Oder: Du musst richtig sprechen. Du kannst ja sprechen»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (7) Z. 1 - I (54) – T1 (54) Z. 2 	<p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (10) Z. 1-3 <p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (6) Z. 1-3 	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
1.2 Herausforderungen und Einschränkungen im schulischen Bildungsweg	Wahrgenommene Belastungen auf dem schulischen Bildungsweg, die im Zusammenhang mit dem Stottern stehen und mit einem sozialen Druck oder einem Leistungsdruck in Verbindung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Gruppe sprechen • Vorträge halten • Mündliche Prüfungen • Austausch mit Lehrpersonen
<p>Ankerbeispiel: T2 (14) Z.19-22 «Ich musste Vorträge halten und stotterte stark. Und es wurde dann einfach so hinweggesehen. Und dann musste ich wieder mündlich sprechen und war wieder blockiert. Das ist dann wie ein Teufelskreis auf eine Art, dass man dann immer negative Erfahrungen macht und nicht irgendwelche Erfolgserlebnisse hat.»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (27) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (13) – T2 (13) Z. 2 - T2 (14) Z. 8-15; 19-23 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (6) Z. 5-9 - T3 (11) Z. 1-2 - I (15) – T4 (16) Z.6 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (18) – T4 (19) - T4 (47) Z. 2-5 	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
1.3 Herausforderungen und Einschränkungen im Klassenverband	Wahrgenommene Belastungen im Klassengeschehen, die im Zusammenhang mit dem Stottern stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten beim Anschluss an die Gruppe finden • Schwierigkeiten in den Interaktionen mit der Gruppe • Ausschluss aus der Gruppe; Hänseleien oder Mobbing
Ankerbeispiel: T2(15) Z. 5-7 «Die einen gingen in dieses Schulhaus und ich in das andere. Und dort habe ich schon gemerkt, dass dann schon mehr so Sprüche kamen wegen des Stotterns.»		
Transkriptionsstellen: T1 - T1 (7) Z. 1-4 - T1 (15) Z. 2-4 T2 - T2 (7) Z. 2-4 - T2 (14) Z. 1-7 - T2 (16)	T3 - T3 (6) Z. 11-12 T4 - T4 (17) Z. 1	

2. Hauptkategorie: Einflüsse zwischen Stottern und Beruf/Ausbildung

Definition: Einfluss vom Stottern auf Beruf und Ausbildung

Unterkategorien	Definition	Kriterien zur Anwendung
2.1 Berufswahl	Einfluss des Stotterns auf Berufs- und Ausbildungsentscheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Vernachlässigung eines Berufswunsch • Eigene oder aussenstehende Meinungen zum optimalen Beruf, die im Zusammenhang mit dem Stottern stehen
Ankerbeispiel: T2 (17) Z. 3-7 «Also ich finde, ich habe den richtigen Beruf gewählt. Aber es war natürlich schon so, dass dann alle fanden: Ah das ist super, mach du das. Das ist ja egal, wenn sie stottert. Ich denke schon, dass das alle unterstützt haben. Und ich denke schon, dass das Stottern dort sicher hineingespielt hat.»		
Transkriptionsstellen T1 - T1 (16) T2 - T2 (17) Z. 1-7	T3 - T3 (12) 1-3 T4 - T4 (20)	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
2.2 Start in das Berufsleben/ Zeit der Ausbildung	<i>Einfluss des Stotterns auf die Lehrstellen-/Ausbildungsstelle, Lehre, Berufseinstieg und Ausbildungszeit.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belastende Erlebnisse in der definierten Zeitspanne, aufgrund des Stotterns</i> • <i>Einschränkungen wegen des Stotterns in der definierten Zeitspanne</i>
<p>Ankerbeispiel: T3 (11) « Die Lehrstellensuche, die Jobsuche, das war etwas Traumatisches für mich. [...] Also ich habe nichts gefunden [...] Und dann habe ich wirklich dort bemerkt: Wow, nur wegen dem Stottern kann ich das nicht. Also die Jobsuche, die Lehrstellensuche ist für stotternde Menschen ganz schwierig und sie brauchen dort wirklich Unterstützung. (...)»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (17) – T1 (17) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (13) – T (13) 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (11) - T3 (12) – T3 (13) <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (20) – T4 (21) 	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
2.3 Berufsleben	<i>Einfluss des Stotterns auf das Berufsleben und den Verlauf des beruflichen Werdegangs.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belastende Erlebnisse beim Berufswechsel und im Berufsleben wegen des Stotterns</i> • <i>Anpassungen im Beruf wegen des Stotterns</i>
<p>Ankerbeispiel: T3 (28) Z. 1-2: «Zum Beispiel haben wir in meinem Job das so aufgeteilt, dass jemand anders die Telefone immer macht oder abnimmt und ich mehr so im schriftlichen Bereich bin»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (25) Z. 5-11 - I (54) – T (54) Z. 1 <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (4) Z. 6-9 - T2 (5) Z. 5-9 - T2 (20) Z. 6-18 - T2 (32) Z. 5-6 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (28) Z. 1-3 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (47) Z. 5-9 	

3. Hauptkategorie: Stottern und Beziehungen

Definition: Einfluss vom Stottern auf Beziehungen

Unterkategorien	Definition	Kriterien zur Anwendung
3.1 Romantische Beziehungen	<i>Einflüsse des Stotterns auf den Beziehungsaufbau und die Beziehungsgestaltung in einer romantischen Beziehung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einfluss auf Kontaktaufbau und die Kennenlernphase</i> • <i>Einfluss und Umgang mit dem Stottern innerhalb der Beziehung</i> • <i>Belastende Erlebnisse in einer romantischen Beziehung, aufgrund des Stotterns</i>
<p>Ankerbeispiel: T4 (31) Z. 1-2: « Also meine Frau, die hat sich einfach zwischendurch mal über das Stottern aufgeregt, dann war es wieder okay»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (54) – T1 (54) Z. 1-2 <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (24) Z. 2-3 -T2 (24) 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (15) – T3 (16) Z. 5 - T3 (20) Z. 1-2 - T3 (22) Z. 5 – T (23) <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (1) Z-10-11 - T4 (15) Z. 1-3; 8-11 - T4 (31) – T4 (32)

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
3.2 Freundschaftliche Beziehungen	<i>Einflüsse des Stotterns auf den Kontaktaufbau und -erhalt von Freundschaften.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belastende Erlebnisse in einer freundschaftlichen Beziehung, aufgrund des Stotterns</i> • <i>Einfluss und Umgang mit dem Stottern innerhalb einer freundschaftlichen Beziehung</i>
<p>Ankerbeispiel: T3 (9) Z. 1-3 « [...] ich habe wirklich ganz gute Freunde. Also, mein ganzes Umfeld geht extrem gut damit um. Und wenn ich einen schlechten Tag habe mit meinem Stottern, kann ich das ansprechen.»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (15) – T1 (15) Z. 1 - I (54) – T1 (54) Z. 1 <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (16) Z. 2-3 - I (24) Z. 2-3 -T2 (24) 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (9) Z. 1-3 - T3 (20) Z. 1-2 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (34)

4. Hauptkategorie: Veränderung der Belastung und der Stottersymptomatik

Definition: Veränderung der psychosozialen und emotionalen Belastung im Zusammenhang mit der Veränderung der Stottersymptomatik

Unterkategorien	Definition	Kriterien zur Anwendung
4.1 Erlebte psychosoziale und emotionale Belastung mit Einfluss auf das Stottern	Sozial oder psychisch belastende Erfahrungen oder Erlebnisse, die sich subjektiv auf die Stottersymptomatik ausgewirkt haben.	<ul style="list-style-type: none"> • Verschlechterung oder Verbesserung der Stottersymptomatik (Qualität und/oder Quantität) nach psychosozial belastenden Ereignissen • Können unabhängig oder im direkten Zusammenhang mit dem Stottern auftreten
<p>Ankerbeispiel: T1 (13) Z. 1-2: «Ja, es gab circa ein halbes Jahr, nach einer sehr speziellen Trennungssituation von einer Beziehung, wo das [Stottern] sehr intensiv war»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (1) Z. 4-7 - T1 (4) Z. 1 - T1 (13) Z. 1-2 - I (22) – T1 (24) - T1 (28) Z. 2-4 - T1 (29) 1-3; 5-7 - T1 (34) Z. 20 – T1 (35) - T1 (37) - T1 (69) 	<p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (18) Z. 1-8 - T2 (22) Z.11-17 - T2 (31) Z. 1-6; 9-12 - T2 (37) – T2 (38) <p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (1) Z. 2-5 - T3 (5) Z. 1-7; 10-14 - T3 (31) Z. 1-8 - I (32) – T3 (33) Z.1 	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
<p>4.2 Erlebte psychosoziale Belastung ohne Einfluss auf das Stottern</p>	<p>Sozial oder psychisch belastende Erfahrungen oder Erlebnisse ohne subjektive Auswirkung auf die Stottersymptomatik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Können unabhängig vom Stottern auftreten • Erlebte psychosoziale Belastungen ohne subjektive Auswirkung auf das Stottern oder eine Auswirkung auf das Stottern wird nicht erwähnt
<p>Ankerbeispiel: T1 (36): «Also kurze Belastungen hatten keinen Einfluss»</p>		
<p>Transkriptionsstelle:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (7) Z. 1-2 - T1 (36) - T1 (42) Z. 1 - T1 (59) Z. 15-18 - T1 (62) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (14) Z.4-7 - T2 (31) Z. 5-9 - I (33) – T2 (33) 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (1) Z. 9-11; 14-16 - T3 (14) Z. 3-6 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (1) Z. 4-5 - T4 (4) Z. 5-6 - T4 (7) Z. 3-4 - T4 (17) Z- 2-4 - I (22) – T4 (23) Z.2 - I (45) – T4 (45)

Unterkategorien	Definition	Kriterien zur Anwendung
4.3 Situative Veränderung	Subjektive, situative Veränderung der Stottersymptomatik	<ul style="list-style-type: none"> • Situationen, in denen die Stottersymptomatik subjektiv stärker oder schwächer hervortritt (qualitativ und/oder quantitativ) • Veränderung ist klar auf eine Situation eingrenzbar (Ort, Umstand oder Person)
<p>Ankerbeispiel: T2 (30) Z. 1-2 «Sicher einmal am Telefon oder wenn ich jetzt nicht Mundart spreche, sondern eine andere Sprache als Mundart. Da habe ich immer mehr Symptomatik»</p>		
<p>Transkriptionsstelle:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (1) Z. 9-12 - T1 (25) Z. 3-4 - T1 (26) Z. 2 - T1 (31) – T1 (32) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (1) Z. 2-5 - T2 (30) - T2 (35) Z. 1-4; 7-8 - T2 (37) - T2 (38) 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (14) Z. 11-12 - T3 (22) Z. 2-4 - T3 (28) Z. 1 - T3 (29) - T3 (34) - T3 (36) <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (10) Z. 1-2 - T4 (15) Z. 1-3 - I (33) – T4 (33) Z. 2 - T4 (34) - T4 (43) - I (46) – T4 (46) - I (48) – T4 (48)

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
4.4 Andere Einflüsse	Subjektive Veränderungen der Stottersymptomatik ausgelöst durch andere Faktoren als psychosoziale oder emotionale Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensphasen oder Situationen, in denen die Stottersymptomatik subjektiv stärker oder schwächer hervortritt (qualitativ und/oder quantitativ) • Nicht ausgelöst durch psychosoziale oder emotionale Belastungen • Bsp für Auslöser: kein Auslöser erkennbar/erwähnt, Veränderung von Ressourcen
<p>Ankerbeispiel: T2 (22) Z.1-3 « [...] als ich gemerkt habe, dass ich homosexuell bin und dadurch habe ich mich dann wirklich so auf dieses Thema eingelassen, sodass dann das Stottern wie weniger war.»</p>		
<p>Transkriptionsstelle:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (1) Z. 1 - T1 (1) Z. 3 - I (2) – T1 (3) - T1 (4) Z. 1 - I (30) – T (31) Z. 1 - T1 (33) Z. 6-9 - I (38) – T1 (38) - I (42) – T1 (42) - T (64) – T (65) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (6) - T2 (14) Z. 2 - T2 (22) Z. 1-7 - T2 (22) Z. 11-13 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (1) Z. 1-3 - T3 (1) Z. 5-9 - T3 (2) Z. 2 - T3 (4) Z. 5-17 - T3 (6) Z. 1-5 - T3 (14) Z- 13-16 - I (17) - T3 (17) - T3 (19) Z-1-5 - T3 (33) Z. 4-6 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (1) Z. 1-6 - T4 (1) Z.11-14 - T4 (4) Z. 8-10 - T4 (5) Z. 1-2 - I (6) – T4 (7) Z.1 - T4 (9) 2-5 - T4 (11) - I (44) – T4 (44)

5. Hauptkategorie: Ressourcen und Bewältigung

Definition: Ressourcen und funktionelle Bewältigungsstrategien zum besseren Umgang mit dem Stottern und mit psychosozialen Belastungen.

Unterkategorien	Definition	Kriterien zur Anwendung
5.1 Funktionelle Coping-Strategien	<i>Entwickelte Strategien, um mit dem Stottern besser umgehen zu können, ohne negative Auswirkungen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Beeinträchtigung der Lebensqualität • Sind die Folge vom Stottern • Verstärken die Symptomatik nicht, können sie aber abschwächen • z.B. Aktiver Umgang mit dem Stottern und Entwicklung von Selbstakzeptanz
<p>Ankerbeispiel: T3 (2) Z. 13-15: «Also ich akzeptiere mich hundert Prozent, so wie ich bin. Und ich denke, ich kenne wie nichts anderes, ausser das Stottern. Das Stottern ist für mich meine Sprache, mein Ausdruck»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (51) Z. 1-3 - T1 (59) Z. 1-4 <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (1) Z. 5-6; 7-9 - T2 (2) - I (12) – T (2) Z. 1 - T2 (20) Z. 7-8 - T2 (28) Z. 1-7 - T2 (39) Z. 2-5 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 13-15, 23-25 - T3 (4) Z. 1-2; 16-17 - I (17) – T3 (18) Z.1 - T3 (21) - T3 (25) Z. 1-23 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (39) – T4 (40) Z.1 	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung		
5.2 Interne Ressourcen	<p>Ressourcen wirken, schützend und stabilisierend auf die psychische Gesundheit. Sie minimieren die Auswirkung psychosozialer Belastungen. Interne Ressourcen liegen im inneren der Person und umfassen soziale und berufliche Kompetenzen, sowie Persönlichkeitsmerkmale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wirken schützend auf psychosoziale Belastungen oder verbessern den Umgang mit dem Stottern • Verbessern die Lebensqualität • Sind in der Person selbst enthalten • z.B. Erlebte Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Optimismus, gute Emotionsregulation 		
<p>Ankerbeispiel: T4 (50) Z. 1: «Man nimmt das alles viel gelassener, speziell im Alter. Dann ist alles nicht so wichtig (...)</p>				
<p>Transkriptionsstellen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (38) - T1 (52) - T1 (66) – T1 (67) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (20) Z. 16-19 - T2 (27) Z. 3-7; 10-13 - T2 (28) Z. 3-7 - T2 (29) Z. 8-11 - T2 (39) Z. 5-9 - T2 (40) Z. 17-21 - T2 (41) Z. 2-3; 7-9 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 28-29 - T3 (7) Z. 4-9 - T3 (10) Z. 4-8 - T3 (18) Z. 4-7 - T3 (19) Z. 7-8 - T3 (25) Z. 5-6 - T3 (38) Z. 1-4 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (27) – T4 (29) - T4 (50) </td> </tr> </table>			<p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (38) - T1 (52) - T1 (66) – T1 (67) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (20) Z. 16-19 - T2 (27) Z. 3-7; 10-13 - T2 (28) Z. 3-7 - T2 (29) Z. 8-11 - T2 (39) Z. 5-9 - T2 (40) Z. 17-21 - T2 (41) Z. 2-3; 7-9 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 28-29 - T3 (7) Z. 4-9 - T3 (10) Z. 4-8 - T3 (18) Z. 4-7 - T3 (19) Z. 7-8 - T3 (25) Z. 5-6 - T3 (38) Z. 1-4 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (27) – T4 (29) - T4 (50)
<p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (38) - T1 (52) - T1 (66) – T1 (67) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (20) Z. 16-19 - T2 (27) Z. 3-7; 10-13 - T2 (28) Z. 3-7 - T2 (29) Z. 8-11 - T2 (39) Z. 5-9 - T2 (40) Z. 17-21 - T2 (41) Z. 2-3; 7-9 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 28-29 - T3 (7) Z. 4-9 - T3 (10) Z. 4-8 - T3 (18) Z. 4-7 - T3 (19) Z. 7-8 - T3 (25) Z. 5-6 - T3 (38) Z. 1-4 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (27) – T4 (29) - T4 (50) 			

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
5.3 Externe Ressourcen	<p><i>Ressourcen wirken, schützend und stabilisierend auf die psychische Gesundheit. Sie minimieren die Auswirkung psychosozialer Belastungen. Externe Ressourcen sind durch die soziale Situation bedingt und liegen in der Umwelt der betroffenen Person.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wirken schützend auf psychosoziale Belastungen oder verbessern den Umgang mit dem Stottern</i> • <i>Verbessern die Lebensqualität</i> • <i>Sind im Umfeld der Person</i> • <i>z.B. unterstützende Mitmenschen oder bestimmte Ereignisse/ Umstände, Autonomie</i>
<p>Ankerbeispiel: T3 (27) Z. 1-4; 6-7: «Aha, ja, also ich glaube, es ist so banal eigentlich, aber als der «King`s Speech» in die Öffentlichkeit kam und dann wirklich ein Oscar gewann als bester Film, dann war das Stottern plötzlich mega... (...) Man hat darüber gesprochen, man hat Artikel gelesen, und ich war stolz. Und ich musste es dann nicht mehr verstecken, [...] Also je mehr die Gesellschaft darüber wusste desto entspannter konnte ich sein»</p>		
<p>Transkriptionsstellen:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (38) – T1 (39) Z. 1 - T1 (42) Z. 2-9 - T1 (53) - T1 (59) Z. 6-10 - I (60) – T1 (60) Z.1 - T (60) Z. 7-10 - T1 (63) Z. 5 – 20 - T1 (64) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (12) Z. 1-2; 5-6 - T2 (18) Z. 8-18 - T2 (28) Z. 1-4 - T2 (29) Z. 1-11 - T2 (40) Z. 5-9; 15-17 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 5-9, 17-19 - T3 (25) Z.6-9 - T3 (27) Z. 1-4; 6-7 - T3 (40) <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (1) Z.11-14 - T4 (7) Z.2 - T4 (38) Z. 2-4 – T4 (39)

6. Hauptkategorie: Emotionale und soziale Belastungen durch das Stottern

Definition: Erlebte emotionale und soziale Belastungen, die durch das Stottern ausgelöst werden.

Unterkategorien	Definition	Kriterien zur Anwendung
6.1 Dysfunktionelle Coping-Strategien	<i>Entwickelte Strategien, um mit dem Stottern besser umgehen zu können, mit einer negativen Auswirkung.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strategien zu Umgehung von Situationen, in denen Gefahr zum Stottern besteht</i> • <i>Beeinflussen die Lebensqualität negativ</i> • <i>Sind psychisch oder physisch belastend</i> • <i>Sind die Folge vom Stottern</i> • <i>Z.B. Vermeidungsverhalten von: Personen, Situationen oder Wörtern</i> • <i>Stottern weghaben wollen</i>
<p>Ankerbeispiel: T3 (6) Z. 4-5: «Und dann kam einfach der Punkt, da sprach ich nicht mehr viel, weil jedes Mal ein extremes Stottern kam.»</p>		
<p>Transkriptionsstelle:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (12) Z. 1-2; 5-7 - T1 (13) Z. 3-4 <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (1) Z. 5-7 - T2 (4) Z. 2-3 - T2 (10) - T2 (20) Z. 2-4 - T2 (40) 13-15 	<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 1-5 - T3 (4) Z. 14-15 - T3 (6) Z. 4-5 - T3 (6) Z.16-17 - T3 (14) Z. 1-3 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (2) Z. 11-12 - I (3) – T4 (3) - T4 (9) Z. 1 - T4 (23) Z. 3-4 - I (56) – T4 (56) Z. 1 	

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
<p>6.2 Erlebte emotionale Belastungen durch das Stottern</p>	<p>Negative Gefühlsreaktionen auf das Stottern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Werden durch das Stottern und durch die Angst vor dem Stottern ausgelöst • z.B. Erlebter psychischer Druck, Angst, Scham, Wut, Hilflosigkeit, Traurigkeit, schlechte Selbstwahrnehmung, tiefes Selbstwertgefühl • Emotionale Belastungen durch das Stottern im Kontext Schule oder Arbeit fallen nicht in diese Kategorie
<p>Ankerbeispiel: T3 (14) Z. 14-16: « [...] ich hatte wie noch nie Symptomatik. Also es war viel schlimmer als vor der Sprachheilschule und mein ganzes Umfeld war komplett ratlos. Und ich fühlte mich mega schuldig (...)»</p>		
<p>Transkriptionsstelle:</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (12) Z. 2-4; 13-14 - I (24) – T1 (24) - T1 (46) Z. 1-5 - I (47) – T1 (47) - I (54) – T1 (54) Z. 2 – 5 - I (57) – T1 (58) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (1) Z. 1 - T2 (4) - T2 (8) Z. 4-6 - T2 (18) Z. 19 – 20 - T2 (20) Z. 1-4 - T2 (32) Z. 1-2 - T2 (39) Z. 1 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (1) Z. 24 – T3 (2) Z. 3 - T3 (14) Z. 14-16 - T3 (39) Z. 1 <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - T4 (1) Z. 13 -16 - T4 (15) Z. 6-10 - T4 (26) Z. 2-4 - T4 (51) Z.1

Unterkategorie	Definition	Kriterien zur Anwendung
<p>6.3 Veränderungen der Gefühle und der emotionalen Belastung</p>	<p>Veränderung und Entwicklung der Gefühle im Zusammenhang mit dem Stottern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Gefühle, die das Stottern auslöst/ ausgelöst hat (Scham, Angst, Frust...) • Veränderung des Leidensdrucks durch das Stottern • Über die Lebensspanne hinweg
<p>Ankerbeispiel T3 (2) Z. 11-12: «Aber ich denke heute und was der Unterschied zu damals ist: Ich schäme mich null für mein Stottern»</p>		
<p>Transkriptionsstellen</p> <p>T1</p> <ul style="list-style-type: none"> - T1 (4) – T1 (5) - I (44) – T1 (44) Z. 1-3; 9-10 - T1 (46) Z. 2-5, 7 - I (47) – T1 (47) <p>T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - T2 (12) Z. 2-5 - T2 (40) Z. 1-4 		<p>T3</p> <ul style="list-style-type: none"> - T3 (2) Z. 1-5; 11-12 - T3 (6) Z.16 - I (17) – T3 (18) Z.1 - T3 (38) – T3 (39) <p>T4</p> <ul style="list-style-type: none"> - I (49) -T4 (51) Z.1 - I (54) – T4 (54) Z. 1 - I (56) – T4 (56) Z. 1